

Rüütiger Feeschter

214 | 21. Februar 2008 | Nr. 50

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

Editorial

Damals und Heute

Da einige Leserinnen- und Leser des Rüütiger Feeschter mich gar nicht kennen, möchte ich mich zuerst vorstellen und eine kleine Brücke zu damals bauen.

Geboren im Juli 1953, aufgewachsen in der alten Post im Vorderdorf, verbrachte ich zusammen mit Zwillingbruder Ruedi und meinen älteren Schwestern Rosmarie und Elsa eine schöne Jugendzeit in der Reute, meiner Heimatgemeinde. Ruedi und ich sind eineiige Zwillinge. Da in unserer Jugendzeit sozusagen unzertrennlich miteinander verbunden, drängt sich die Wir-Schreibform gerade zu auf. Schon früh durften wir Vater bei der Brief- und Paketverteilung unterstützen. Wenn der Postchauffeur beim Abendkurs, ca. 19.50 Uhr, vor der Post hupte, war klar, dass noch ein Express zu verteilen war. Regelmässig waren Ruedi und ich aber auch als „Heftli-Buebe“, Schoggi-Taler-Verkäufer etc. unterwegs. Ja sogar Briefmarken verkaufen wir in Konkurrenz zum elterlichen Postbetrieb. In positiver Erinnerung sind uns auch all die vielen Jagderlebnisse rund um Reute, die wir mit unserem Vater erleben durften. Obwohl unser altes Schulhaus nur wenige Meter von unserem Wohnhaus entfernt war, nahmen Ruedi und ich den vor allem im Winter recht beschwerlichen Weg über Steingacht nach Mohren unter die Füsse.

Das waren noch Winter mit viel Schnee, oder kam uns dies nur so vor? Einen Schulbus gab es damals noch nicht, Autos waren noch sehr rar. Umso mehr freuten wir uns, wenn wir von einem der wenigen, bekannten Autofahrer mitgenommen wurden. Das tägliche Training hat uns gut getan. So ein Schulweg bringt auch viel Abwechslung und viel Neues zu bestaunen. Obwohl von den Auftritten der Musikgesellschaft stets begeistert, führte unser Weg in die Jugi Reute. Kaum vorstellbar, dass zwischen durch nur noch 4 Jugendliche regelmässig am Samstag zur Turnstunde erschienen. Als möglicherweise einzige Jugendriege im Kanton hatten wir keine Vereinsfahne.

Auf dem Sommersberg gewannen wir 1963, als Schnellste des Kantons, die

hindernisreiche Pendelstafette. Zur Belohnung durften wir eine kleine Fahne nach Hause nehmen (Wanderpreis). Der Übertritt zu den Aktiven brachte dann einen weiteren unvergesslichen Höhepunkt, unser 1. Eidgenössisches Turnfest mit dem TV Reute in Aarau 1972. Nach Absolvierung der Sekundarschule Berneck/Heerbrugg und der Handelsschule in Trogen fanden wir beim Schweiz. Bankverein, Zürich eine interessante Anstellung. Zuerst noch als Wochenaufenthalter reisten wir jeden Freitagabend nach Reute, gerade rechtzeitig um das Turnen nicht zu verpassen. Seit Abschluss der RS im Jahre 1973 sind wir nun in der „Fremde“, zuerst noch gemeinsam in Lausanne, danach trennten sich die Wege der Zwillinge aber definitiv. Inzwischen verheiratet mit Marianne, führte mich der Weg von Lausanne nach Montreal und 1982 ins schöne, ebenfalls hügelige, nebelarme Baselbiet. Zwei Kinder, Simon und Nathalie, bereichern unseren Lebensweg sehr. Sie sind inzwischen übrigens auch schon erwachsen und ausgezogen.

Nun bin ich also ein Heimweh-Appenzeller! Deshalb habe ich vor einigen Jahren das Appenzeller Magazin abonniert und natürlich auch das Rüütiger Feeschter. Beide Informationsträger lese ich mit viel Begeisterung. Ich bin stolz ein Rüütiger-Bürger zu sein. Was Ihr im kleinen Appenzeller Dorf in den letzten Jahren bewirkt habt, beeindruckt mich sehr. Zusammen mit vielen zugezogenen Familien pflegt Ihr ein aktives Vereinsleben. Auch werden die Ressourcen mit Obereggen effizient gebündelt. In der Politik stellt Reute mit Arthur Sturzenegger wieder einmal den Präsidenten des Kantonsrates. Auch die Schule lässt von sich hören, nicht zuletzt wegen der Sonderstellung in Sachen Fremdsprachen.

Sogar das Kantonale Schwingfest fand in der Reute statt. Wenn ich die Rüütiger erneut verpasst habe am letzten Eidgenössischen Turnfest in Frauenfeld, so ist mir wenigstens Euer 40. Rang bei den Männer/Frauen nicht entgangen.

Bravo. Meine Riege, MR Bubendorf, findet ihr nur etwas weiter hinten in der selben Stärkeklasse. Wie Ihr spürt, bin ich dem Turnen über all die Jahre treu geblieben, inzwischen die meiste Zeit als Leiter einer Riege. Nicht zuletzt freut es mich als Gönner der Berghilfe,

dass meine Franken, mindestens teilweise, den Weg in den Rüütiger Dorfladen gefunden haben. Seit wir unser Elternhaus in Reute verkauft haben, sind unsere Besuche leider etwas seltener geworden. Aber wenn wir in der Reute sind, dann ist ein Besuch auf dem Friedhof und im Dorfladen garantiert. Trägt weiter Sorge zum Dorfladen.

Kürzlich haben wir auch wieder die schöne Aussicht auf dem Höhenweg ab Bellevue genossen. Da kommen viele Erinnerungen in mir hoch. Ein grosser Wermutstropfen bleibt für mich aber immer noch die Abschaffung der Landsgemeinde. Immerhin haben die Rüütiger mit dem höchsten Prozent-Anteil für die Beibehaltung gestimmt, ein kleiner Trost für mich. Meine Verbundenheit mit dem Appenzellerland pflege ich zudem als Mitglied des Appenzeller Verein Basel und Umgebung in dessen Vorstand meine Schwester Rosmarie sich sehr engagiert. Da kommen seit Jahren meine Freude und mein Stolz Appenzeller zu sein zur Geltung. So oft wie möglich verbringen wir auch einen Teil unserer Ferien in der Ostschweiz. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, wenn ich in irgendeiner Form „Botschafter/Werber“ für meine Heimat sein kann.

Aus Anlass des noch jungen Jahres möchte ich Euch, liebe Leserinnen- und Leser des Rüütiger Feeschters, ganz herzlich alles Gute wünschen. Ein spezieller Gruss geht an all diejenigen die ich noch persönlich kenne. Ich freue mich jeweils ausserordentlich in irgendeiner Form von Euch zu lesen oder zu hören. Ich bin überzeugt, dass gerade das Rüütiger Feeschter einen ganz wichtigen Stellenwert zur Verbindung von ehemaligen und einheimischen Rüütigern einnimmt.

Auf ein Wiedersehen mit Euch freut sich Ernst Keller, Bubendorf BL.

Do 31.1. 20:15 **Hors de prix – Liebe um jeden Preis** Ein es nachts wird Jean von der verführerischen Irène (Audrey Tautou) mit dem reichen Gast eines Nobelhotels verwechselt. Er fängt Feuer und will die Liebe, die einem anderen gilt. **Ab 14 Jahren – F/d**

Sa 26.1. 17:15 **Der goldene Kompass** Lyra lebt mit ihrem Vater in einer Parallelwelt, wo jeder Mensch ein Tier zum Begleiter hat. Diese Welt gerät aus den Fugen, als immer mehr Kinder verschwinden. Lyra macht sich auf die Suche... **Ab 10 J. – Deutsch**

So 27.1. 15:00 **Bee Movie** Die junge Biene Barry findet es skandalös, dass die Menschen seit Urzeiten den Bienen den Honig wegnehmen. Ein atemberaubendes Animationsabenteuer, erdacht von Jerry Seinfeld und umgesetzt von Dreamworks (Shrek / Madagascar). **Ab 6 J. – Deutsch**

Sa 2.2. 20:15 **Dialogue avec mon jardinier** Ein erfolgreicher Maler (Daniel Auteuil) zieht aus Paris aufs Land. Mit seinem Gärtner (Jean-Pierre Daroussin) kann er über Gott und die Welt reden... So unterschiedlich die Zwei auch sein mögen, es entsteht eine wahre Freundschaft. **Ab 12 Jahren – F/d**

KINOMOL:
Di 5.2. 14:15 **Das Haus in Montevideo** Humorvoller Heinz-Rühmann-Klassiker über kleinbürgerliche Doppelmoral; Deutschland, 1963. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Sa 9.2. 17:15 **Verwünscht** Die böse Königin Narissa verbannt ihre künftige Schwiegertochter aus dem kitschigen Märchenland in die schlimmste aller für sie erdenklichen Welten: In das reale New York von heute. Ein wundervoller Schabernack. **Ab 8 J. – Deutsch**

Kino-Teens:
Sa 9.2. 20:15 **Titanic** Das Schicksal hat zwei für eine Reise mit der «Titanic» ausgewählt, um in ihnen eine Leidenschaft zu wecken. Mit Leonardo Di Caprio. **Ab 12 Jahren – Deutsch**
Jugendliche gestalten einen Kinoabend mit Film, Bar und Unterhaltung

So 10.2. 15:00 **Alvin und die Chipmunks** Alvin, Simon und Theodore sind so verschieden, wie Streifenhörnchen nur sein können. Als ihr Tannenbaum plötzlich gefällt wird, suchen sie sich mit viel Talent eine neue Bleibe. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

So 10.2. 19:00 **Elizabeth: The golden Age** Neun Jahre nach ihrem glanzvollen Auftritt als Elisabeth I. mimit Cate Blanchett noch einmal die protestantische Queen, die zur Kämpferin gegen das inquisitorische Spanien und den Papst wird. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

Cinéclub:
Mi 13.2. 20:15 **Everything is illuminated** Die kongeniale Verfilmung des gleichnamigen Romans von Jonathan Safran Foers erzählt vom Entstehen einer Freundschaft zwischen zwei ungleichen jungen Männern in der Mitte eines grossen Nichts. **Ab 14 Jahren – E/d/f**

So 17.2. 19:00 **Keinohrhasen** Paparazzo Ludo (Til Schweiger) trifft bei einem gerichtlich erzwungenen Sozialeinsatz auf Anna (Nora Tschirner) – und eine schräge, warmerzige und unterhaltsame Geschichte nimmt ihren Lauf... **Ab 14 Jahren – Deutsch**

KINOMOL:
Di 19.2. 14:15 **Zum goldenen Ochsen** Der Ochsenwirt kann nicht tatenlos zusehen wie seine Tochter mit einem Matrosen durchbrennt; Schweiz, 1958. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

KinoKLAPP:
Mi 20.2. 14:15 **Lotta aus der Krachmacherstrasse** Mit der fünfjährigen Lotta von Astrid Lindgren wird es nie langweilig. **Ab 6 Jahren – Deutsch**

Fr 22.2. 20:15 **Film ab! 100 Jahre Psychiatrie** Überraschungsfilm zum 100-jährigen Jubiläum des Psychiatrischen Zentrums, Herisau.

Fr 29.2. 20:15 **Bersten** Das bewegende Drama aus dem Toggenburg erzählt von drei Personen, die durch einen Schicksalsschlag je einen Menschen verlieren und zeichnet authentische Porträts junger Menschen in emotionaler Extremsituation. **Ab 16 Jahren – Dialekt**

Zuzüge	Von Oktober – Dezember 2007	
Bärlocher-Schmid	Silvia	Hirschberg 203
Budmiger	Alois	Dorf 27
Egger	Stephanie	Bruggtobel 330
Fässler	Josef	Gehr 79
Fässler-Brändle	Rosa	Gehr 79
Meier	Daniel	Schachen 148
Noack	Holger	Mohren 288
Rutz	Lea	Schachen 148
Geburt		
keine		
Wegzüge		
Gurtner	Roman	
Hafner	Myrella	
Heierli	Monika	
Jaakkola	Janne	
Schönheit	Joachim	
Tomasone	Yasmin	
Todesfälle		
Gabriel-Gründler	Louise	

Statistisches

Bevölkerungsstatistik per 31.12.2007			
		2006	2007
Gemeldete Einwohner:	Männer	346	349
	Frauen	338	334
	Total	684	683
Schweizer		612	612
Ausländer		72	71
Protestanten		336	311
Katholiken		246	222
Andere Konfessionen		102	150
In Mohren wohnhafte Personen		101	109
Im Dorf wohnhafte Personen		170	166
Im Schachen wohnhafte Personen		413	408
Geburten von Einwohnern der Gde Reute		3	4
Todesfälle von Einwohnern der Gde Reute		9	4
Personen, die nach Reute gezogen sind		42	48
Personen, die von Reute weggezogen		53	49
Die ältesten Einwohner von Reute sind:			
Tobler-Frei Elsa, geb. 22.07.1916, Watt 250			
Klee-Büchler Frieda, geb. 30.11.1916, Rohnen 100			
Heim Willy, geb. 27.02.1917, Mohrenmühle 302			
Schmid-Breu Martha, geb. 10.08.1917, Hirschberg 203			
Sturzenegger Ernst, geb. 24.04.1918, Mohren 454			
Walser Emma, geb. 06.07.1918, Watt 250			

verkehrsverein reute ar **wvr**

Mi. 2. April **HV des Verkehrsverein Reute**
Rest. Ochsen, Reute

8./14./15. März **TV Reute, Abendunterhaltung**
Motto „Rütiger Filmfestival“

In der Turnhalle Reute

Diese Aufführungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr.

9. März Diese Nachmittagsvorstellung beginnt um 13.30 Uhr.

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates im Jahr 2008 finden am 28. Februar, 15. April, und 08. Mai 2008 statt.

Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

AKTUELL Rücktritte

Per Ende Amtsjahr 2007/2008 haben folgende Personen ihre Demission bekannt gegeben.

Der amtierende Kantonsrat Arthur Sturzenegger, Schachen, hat per Ende Amtsjahr 2007/2008 seinen Rücktritt als Kantonsrat eingereicht. Nach seinem Präsidialjahr als Kantonsratspräsident möchte Arthur Sturzenegger seine zwölfjährige Tätigkeit im Kantonsrat beenden. Er stellt das Amt zur Wiederbesetzung zur Verfügung.

Hanspeter Eugster, Mohren, tritt als Gemeinderat ebenfalls nach zwölfjähriger Mitgliedschaft zurück. Damit verbunden sind ebenfalls die Rücktritte aus allen Kommissionen und Delegationen, bei denen er Einsitz hatte.

Als Amtsälteste tritt Marianne Vogler, Mohren, aus dem Zählbüro für Wahlen und Abstimmungen zurück. Marianne Vogler nahm seit 12 Jahren Einsitz in dieser Kommission und tritt zurück, weil das Abstimmungslokal in Mohren geschlossen wurde und ihr damit der Kontakt zu den Stimmberechtigten fehlt.

Aus der Hoch- und Tiefbaukommission tritt Adolf Dietschi, Lautern, als Mitglied zurück. Er war seit dem Jahr 2006 Mitglied der Hoch- und Tiefbaukommission. Adolf Dietschi tritt aus persönlichen Gründen zurück.

Der Gemeinderat dankt allen zurücktretenden Behördenmitgliedern und Funktionären für ihre geleisteten Dienste für die Gemeinde Reute ganz herzlich. Die politischen Gruppierungen sind nun wieder aufgerufen, für die freiwerdenden Sitze geeignete Personen zu suchen.

Erfreuliche Jahresrechnung 2007

Die Jahresrechnung 2007 wird wiederum erfreulich abschliessen. Das gute Ergebnis ist auf die sehr guten Steuereinnahmen in den ordentlichen Steuern und den Nebensteuern, die immer noch verhältnismässig tiefen

Passivzinsen, der Budgetdisziplin der einzelnen Ressortverantwortlichen und natürlich auch den unermüdlischen Sparanstrengungen des Gemeinderats zu verdanken. Der Ertrag aus dem Nationalbankengold von rund Fr. 660'000.00 musste wieder vollumfänglich als ausserordentlicher Posten abgeschrieben werden. Ordentliche Abschreibungen wurden in der Höhe von rund 8 % sowie weitere ausserordentliche Abschreibungen von weiteren Fr. 645'000.00 vorgenommen.

Weitere Details der Jahresrechnung entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht 2007, welcher im März an alle Haushaltungen verteilt wird. Die Abstimmung über die erfolgreiche Jahresrechnung 2007 findet am 27. April 2008 (Ergänzungswahlen) statt.

Das Baureglement wird überarbeitet

Das heute gültige Baureglement aus dem Jahre 1988 wurde im Jahre 1992 durch den Regierungsrat genehmigt. Im Jahre 2004 trat das Baugesetz des Kantons Appenzell Ausserrhoden, als übergeordnete Rechtsgrundlage in Kraft. Daraus haben sich einige Diskrepanzen zum gültigen, und in die Jahre gekommene, Baureglement von Reute ergeben. Der Gemeinderat Reute hat sich nun entschieden, das Baureglement auf den neuesten Stand zu bringen. Für dieses Projekt hat der Gemeinderat Reute einen entsprechenden Begleitauftrag an das Planungsbüro Eigenmann Rey Rietmann in Herisau vergeben. Das Planungsbüro hat bereits in der Vergangenheit einige Ausserrhoder Gemeinden bei der Überarbeitung der jeweiligen Baureglemente beraten und verfügt deshalb über ausgewiesenes Fachwissen in diesem Bereich. Das überarbeitete Baureglement soll auf das Jahr 2009 in Kraft treten. Die eingesetzte Arbeitsgruppe wird zusammen mit dem Planungsbüro demnächst an die Arbeit gehen um das grosse Projekt voranzutreiben.

Bevölkerungsumfrage

Im letzten September führte der Gemeinderat Reute eine grossangelegte Bevölkerungsumfrage durch. Ziel der Bevölkerungsumfrage war, die Einwohnerzufriedenheit der Einwoh-

nerinnen und Einwohner von Reute zu messen und Ideen zur Steigerung der Attraktivität von Reute zu erlangen. Der Rücklauf der Fragebogen war ausserordentlich gut. Von rund 650 verschickten Fragebogen wurden 226 Fragebogen ausgefüllt und an die Gemeindekanzlei zurück gesandt. Dies entspricht einem Rücklauf von 34,77 %.

In einer ersten Gesamtbeurteilung darf festgestellt werden, dass die Arbeit des Gemeinderates, der Gemeindeverwaltung, des Bauamtes und der Schule mehrheitlich als gut bis sehr gut beurteilt wird. Auch Angebot und Leistung der Gemeinde werden als positiv und von guter Qualität wahrgenommen. So antworten 91 % auf die Frage, ob es ihnen in Reute gefällt mit sehr gut oder gut. 86 % finden, dass die Lebensqualität in Reute hoch sei. Die Erreichbarkeit und die Arbeit der Gemeindekanzlei werden sehr geschätzt und finden eine sehr hohe Anerkennung. Leider kennen nicht alle Einwohnerinnen und Einwohner alle Angebote der Gemeindekanzlei, wie Dienstleistungen übers Internet oder die Terminvereinbarung auch ausserhalb der Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei. 72 % der Befragten sind mit der Informationspolitik der Gemeinde sehr zufrieden oder zufrieden. Die Amtsberichte wie Voranschlag oder Jahresrechnung sind nach Aussage von 51 % der Befragten zu umfangreich oder zu ausführlich.

Handlungsbedarf hat der Gemeinderat gemäss dieser Umfrage bei der Steuerbelastung, sowohl im Vergleich zu anderen Gemeinden und wie auch im Vergleich zum Leistungsangebot. Und das, obwohl die Steuerbelastung in der Gemeinde Reute noch nie so nahe beim kantonalen Mittel lag, wie im kommenden Jahr.

Gute Noten erhielt das Bauamt für den Unterhalt und insbesondere für den Winterdienst. Die Einwohnerinnen und Einwohner fühlen sich in unserer Gemeinde sicher. Hingegen werden die Angebote für die Jugend als nicht genügend taxiert und auch bei den Einkaufsmöglichkeiten wären noch Wünsche vorhanden. Bei der Versorgung und der Entsorgungen wird verschiedentlich auf das Fehlen einer Grünabfuhr hingewiesen.

Die sich im Umbruch befindende Schule stiess mit seiner Differenzier-ten Gesamtschule auf ein gutes Echo. Bei diesen Werten fallen die Werte: Angebote der Berufsberatung, Lehrstellenangebote in der Nähe und die Stellungnahme gegen einen Mittagstisch auf.

Ideen zur Steigerung der Attraktivität von Reute

Innerhalb der Bevölkerungsumfrage hat der Gemeinderat Reute die Einwohnerinnen und Einwohner auch über Ideen zur Steigerung der Attraktivität von Reute befragt. Es sind viele Ideen aus allen Altersschichten eingegangen. Der Gemeinderat Reute wird an einer seiner nächsten strategischen Sitzungen die Vorschläge sichten und weiter bearbeiten.

Die Resultate der Bevölkerungsumfrage können ab Mitte Januar von Interessierten auf der Gemeindekanzlei bezogen werden und bis Ende Januar sollten sie auch auf der Homepage www.reute.ch einsehbar sein.

Im Weiteren wird sie im Frühjahr auch an einer öffentlichen Versammlung vorgestellt. Der Gemeinderat Reute bedankt sich nochmals für die gute Beteiligung an der Umfrage und die vielen guten Vorschläge, Ideen und das Interesse am Dorfleben von Reute.

Zu den statistischen Werten aus der Bevölkerungsumfrage:

Aufteilung nach Geschlecht in Zahlen

Altersstruktur der Befragten in Zahlen

Wohnsitzdauer der Befragten in Zahlen

Steuererklärungen

Ende Januar sind sie wieder in alle Haushaltungen geflattert, die Steuererklärungen. Wie Sie bereits vor einem Jahr informiert worden sind, müssen die Steuererklärungen neu jährlich ausgefüllt werden.

Falls Sie Fragen zum Ausfüllen der Steuererklärung oder zum Steuerbezug haben, wenden Sie sich bitte an die kantonale Steuerverwaltung AR in Herisau.

Die zuständigen Steuerkommissäre oder Sachbearbeiter geben Ihnen gerne Auskunft.

Nachstehend sind die verschiedenen Servicenummern der Kant. Steuerverwaltung aufgelistet, die bei Fragen kontaktiert werden können.

Hotline bei Steuerfragen: 071 353 63 40

Für Formularbestellungen und Fristverlängerungen 071 353 62 99

Für Bezugsfragen 071 353 62 98

Die Hotline-Nummern sind zwischen 08.30 – 12.00 Uhr und von 13.00 – 17.00 Uhr geöffnet.

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			GB-Nr. 451	Urs Möсли, 071 944 26 03
DORF				
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		Bruno Eugster, 071 891 21 05
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut, 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter, 071 891 66 58
Steinegacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
SCHACHEN				
Städeli 192	Älteres 4 ½ - Zimmer-Haus mit Autoabstellplatz			Ruth Benz 079 819 56 12
Schachen 148	Mehrfamilienhaus			Helioprint AG, Pius Senn, 079 582 24 06
Schachen 169	2 Zimmer Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien 071 245 07 65, haidch@bluewin.ch
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Carole Steinmann 071 544 70 60
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		LIVEB GmbH Liegenschaft, 071 855 54 14
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler, 071 672 48 6

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 18.1.2008

Aktuelle Kantonsstrassenprojekte in der Gemeinde Reute

Auch in diesem Jahr wird auf dem Gebiet der Gemeinde Reute an den Kantonsstrassen wieder gebaut und projektiert.

Die Strasse nach Altstätten wird im Teilstück Mohren – Grütli umfassend saniert, da sie sich in einem schlechten Zustand befindet. Gleichzeitig mit der Sanierung werden in diesem Abschnitt auch diverse Werkleitungen für die geplante Quartiererschliessung Mohren neu verlegt.

Auf einer Länge von ca. 500 m wird die Strasse auf eine Breite von 5.50 m ausgebaut. Die Bauarbeiten starten im Frühling und dauern 6 Monate.

Die Bauleitung wird die Betroffenen noch direkt über die Details informieren.

Weiter ist im Frühling/Sommer an dieser Strecke ein Felsabtrag mit anschliessender Sicherung der Felspartie im Bruggtobel vorgesehen. Ebenfalls im Sommer wird die Strasse Schachen – Büriswilen ab Schachen bis zur Kantonsgrenze mit einem neuen Deckbelag überzogen.

Zwei grössere Strassenausbauten befinden sich in der Planung. Zum einem auf der Strecke Schachen – Dorf Reute der Abschnitt Bildtöbeli – Gern, welcher dieses Jahr noch

öffentlich aufgelegt werden soll. Zum anderem auf der Strecke nach Mohren der Abschnitt Steingacht – Knollhusen. Hier sind die Planungsarbeiten noch am Anfang.

Das Tiefbauamt und die Gemeinde Reute bitten die Anwohner und Verkehrsteilnehmer um Verständnis für allfällige Einschränkungen während der Bauzeit.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:

Roman Waldburger, Tiefbauamt Appenzell Ausserrhoden, Kasernenstrasse 17a, 9102 Herisau, Telefon 071 353 65 14.

Am 18. Januar versammelten sich 57 Personen zur Hauptversammlung des TV Reute im Restaurant Taube in Schachen bei Reute. Diese stand ganz im Zeichen des abtretenden Präsidenten Urban Bischofberger.

Pünktlich um 20.00 Uhr eröffnete der Präsident die Versammlung. Bei den Aktiven Herren treten neu in die Riege Joel Niederer, Emanuel Romano und Martin Hartmann. In der Damenriege sind neu Sandra Künzler und Sara Rechsteiner aktiv dabei. Die neuen Mitglieder wurden mit Applaus begrüsst. Gegenüber den 4 Neueintritten stehen 7 Austritte. Somit hat der TV Reute neu 86 Mitglieder.

von links:
Monika Schefer und
Urban Bischofberger

Die Jahresberichte der einzelnen Riegen erläuterten die spannenden Erlebnisse der Rütiger Turnerinnen und Turner. Die Highlights waren zweifelsohne das eidgenössische Turnfest in Frauenfeld, das kantonale Schwingfest in Reute, sowie das Juglilager in Elm. Das ganze Jahr hindurch konnte verletzungsfrei geturnt werden, tolle Ergebnisse erzielt und die Kameradschaft gestärkt werden.

Urban Bischofberger erwähnte in seinem letzten Jahresbericht des Präsidenten, das gute Klima innerhalb des Vereins sowie den Zusammenhalt.

Er appelliert an alle Anwesenden sich auch in Zukunft für den Verein einzusetzen und der neuen Präsidentin Monika Schefer Unterstützung zu bieten.

Die Rechnung schloss mit einem Defizit von 3'065.– Franken ab. Budgetiert wurde ein Aufwandüberschuss

von 10'500.– Franken. Vor allem die Einnahmen des Schwingfestes trugen zu diesem guten Ergebnis bei. Das Budget für das Jahr 2008 beinhaltet einen Ertragsüberschuss von 3'850.– Franken. Der Überschuss soll durch die Aufführungen der Abendunterhaltung entstehen.

Nach einer kurzen Pause erläuterte der Präsident die wichtigsten Punkte im diesjährigen Jahresprogramm. Auch dieses Jahr finden wieder diverse Anlässe für den gesellschaftlichen Teil des Vereins statt. Dazu kann man auch das kantonale Turnfest in Herisau zählen. Doch die wichtigste Veranstaltung ist diese Jahr die Abendunterhaltung.

Urban Bischofberger erklärte den Anwesenden einige Änderungen für dieses Jahr. Neu finden 4 Aufführungen statt. Die Daten der Abendvorstellungen sind der 8. März, 14. März und der 15. März. Diese Aufführungen beginnen jeweils um 20.00 Uhr.

Die Nachmittagsvorstellung ist am 9. März um 13.30 Uhr. Unter dem Motto „Rütiger Filmfestival“ werden sich die Besucher bestimmt wieder an einige der Neuzeit, sowie an die nostalgischen Filme zurückerinnern. Natürlich fehlt an keiner Vorführung die Tombola, an den Abendvorstellungen bietet der Verein eine Tanzmusik und eine Bar zum Verweilen an. Dieses Jahr ist es möglich Reservationen zu tätigen. Das Dennerpersonal nimmt solche gerne ab dem 16. Februar entgegen.

Im Traktandum Wahlen wurde Präsident Urban Bischofberger mit grossem Applaus verabschiedet. Als Dankeschön erhielt er die Ehrenmitgliedschaft des TV Reute, eine geschnitzte Holzskulptur sowie ein Erinnerungsalbum mit Einträgen aller Riegen und der Vorstandsmitglieder. Als Revisoren traten Alois Lang und Guido Klee zurück.

Da Urban Bischofberger in seinem Rücktrittsschreiben darlegte, dass er sich auch in Zukunft ein Amt im Verein vorstellen könne, wählte man ihn gleich als neuen 1. Revisor! Als 2. Revisor wählte die Versammlung Bruno Sprüngli. Bei der Frauenriege trat Monika Amrein als Leiterin und bei der Männerriege Hansjörg Niederer als Ansprechperson zurück. Beide erhielten ein Präsent und einen heftigen Applaus für ihren langjährigen Einsatz als Leiter.

Die Riegenleiter ehrten noch die fleissigsten Turnerinnen und Turner. Der Preis für die Turner/In des Jahres ging dieses Jahr an Lina Bischofberger.

v. l. n. r.: Martina Klee (Vizepräsidentin), Monika Schefer (Präsidentin), Philipp Eugster (PR und Werbechef), Urban Bischofberger (abtretender Präsident), Erika Künzler (Kassierin)
Es fehlt: Emanuel Tobler (Aktuar)

Sie unterstützte ihren Sohn Urban in seinen präsidialen Jahren sehr, ist als Leiterin der Frauenriege zuständig und im ATV für den Bereich Senioren/Innen verantwortlich.

Nach den Grussadressen der Musikgesellschaft, der Feldschützen und der Gemeinde Reute sangen die Turnerinnen und Turner das Turnerlied und verköstigten sich mit der Mehlsuppe.

Philipp Eugster

Hauptversammlung 2008 der Musikgesellschaft Reute AR

Die Musikantinnen und Musikanten der MG Reute AR trafen sich am Freitag, 11. Januar 2008 zur Hauptversammlung im Rest. Taube, Schachen b. Reute.

Zuerst konnten wir zum leiblichen Wohl ein Nachtessen einnehmen, bevor es zu den Traktanden ging. Unter den Musikanten konnte Ruedi Weder, Präsident, auch ein Ehrenmitglied, Hansruedi Frei, begrüßen. Hanspeter Eugster, Gemeinderat und Abgesandter der Feldschützengesellschaft sowie Urban Bischofberger und Monika Schefer vom Turnverein konnten in unserer Mitte begrüsst werden.

Der Präsident liess das vergangene Jahr nochmals Revue passieren und wie wir dann nochmals hören konnten ging ein ziemlich hektisches Jahr zu Ende. Ständchen im Betreuungszentrum Heiden, Frühschoppenkonzert im Rest. Grüner Baum, Wahl des Kantonsratspräsidenten Arthur Sturzenegger, Schwingertag als Helfer und Musikanten, Musikreise nach Surcuolm mit Instrumenten, Kirchenkonzert in Zusammenarbeit mit dem Jodelchörli Berneck. Unserem Dirigenten sprechen wir an dieser Stelle einen grossen Dank aus, der es immer wieder versteht uns zu motivieren. Bei den Dämmerschoppen-Daten mussten wir uns vom Wetter geschlagen geben. Leider war es zu unsicher und zu kalt und so mussten wir beide Termine absagen.

Bei den Mutationen mussten wir einen Austritt zur Kenntnis nehmen. Auf der anderen Seite sind wir in der freudigen Lage und konnten sechs Neueintritte verzeichnen. Was uns ganz speziell freut, vier sind Jungbläser. Wir wünschen den neuen Musikmitgliedern viel Freude beim Musizieren.

Im Vorstand mussten wir leider den Rücktritt der Kassierin Bea Zürcher entgegen nehmen. Sie war im August 1989 in MG Reute eingetreten.

Im Januar 1990 konnte man sie als Uniformenverwalterin und 1992 als Kassierin gewinnen. Sie hat 18 Abschlüsse zur besten Zufriedenheit abgeliefert. Sie ist die, die auch in unserem Probelokal für Ordnung und Sauberkeit schaut.

Die Musikanten der MG Reute bedankten sich mit einem kräftigen Applaus und als Dank konnte sie eine geschnitzte Schmuckschatulle in Empfang nehmen. Bea wir danken dir ganz herzlich für deine geleistete Arbeit und wir glauben sagen zu können, du bist ein grosses Vorbild für unsere „Jungen“.

Der Vorstand setzt sich nun wie folgt zusammen: Präsident Ruedi Weder, Vize-Präsident Arthur Sturzenegger, Aktuar Max Eugster, Kassierin Christine Schläpfer, Beisitzer Marcel Brandes, Dirigent Gerhard Pachler, Vice-Dirigent Bruno Sturzenegger.

Da wir am Dämmerschoppen die Ehrungen nicht durchführen konnten wurde dies an der diesjährigen HV nachgeholt. Für 5 Jahre konnten Christine Schläpfer, Karl Signer und Mathias Zürcher geehrt werden. Für 10 Jahre unseren Dirigenten Gerhard

Pachler und für 35 Jahre Ernst Indermauer. Ernst Indermauer hat dieses Schiff auch schon als Präsident, Vice-Präsident, Kassier und Chef Baugruppe durch die Wogen geführt, auch ihm einen herzlichen Dank. Im letzten Jahr tra-

fen wir uns 59 mal zu Anlässen oder Proben. Mit 0 Absenzen schaffte dies als einziger Ernst Indermauer und weitere 12 Musikanten konnten ein Präsent für guten Probenbesuch entgegen nehmen.

Abschliessend konnten wir von unseren Gästen, Hanspeter Eugster und Urban Bischofberger gute Wünsche für das 2008 entgegennehmen und zu guter letzt wurden wir von Margrit und Hanswerner Preisig mit einem offerierten Dessert verwöhnt.

Unsere Highlights für 2008 sind: Frühschoppenkonzert in der Sonne Blatten, der Dämmerschoppen und natürlich die diesjährige Abendunterhaltung.

Christine Schläpfer

*von links
Arthur Sturzenegger,
Gerhard Pachler,
Christine Schläpfer,
Marcel Brandes,
Bea Zürcher,
Ruedi Weder,
Max Eugster*

Kurs Babysitting des Schweizerischen Roten Kreuz beider Appenzell

Am 23. Februar 2008 findet in Heiden im evangelischen Kirchgemeindehaus ein Babysitterkurs des Schweizerischen Roten Kreuzes statt jeweils von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr.

Der Kurs vermittelt Jugendlichen ab 13 Jahren die Grundlagen für den

Vertrauensjob als Babysitter. Es werden Themen behandelt wie Entwicklungsschritte des Kindes, Körperpflege, Unfallverhütung, Vorgehen bei Krankheit, Beschäftigungsmöglichkeiten und Anregungen im Umgang mit Säuglingen und (Klein-)Kindern. Nach dem Besuch der zehn Stunden

wird als Kursbestätigung ein Ausweis des SRK abgegeben.

Interessierte melden sich bei:

**Kathrin Hörler
Kursleiterin des SRK
Tel. 071 877 33 47**

Rückblick Schwingertag Reute 2007

Rechtzeitig auf Ende des Jahres konnte das Dossier Appenzeller Kantonal-Schwingertag Reute 2007 erfolgreich abgeschlossen werden. 1743,5 Helferstunden leisteten die Mitglieder der Dorfvereine am Festwochenende.

Während rund 1 ½ Jahren befassten sich die elf „Nichtschwinger“ des Organisationskomitees mit selbstlosem Einsatz, mit und für diesen Anlass.

Fachlich wurden sie von Alfred Inauen, Vizepräsident des Appenzeller Kantonal-Schwingerverbands unterstützt. In sieben Sitzungen wurde der Anlass vorbereitet.

sikgesellschaft, Samariterverein und Turnverein – eine ideale Kombination darstellen und aus den eigenen Reihen sehr viele Helfer mobilisieren können. Am Festwochenende waren

Grundeigentümern die ihr Gelände für den Festplatz, Nebengelände oder als Parkplatz zur Verfügung gestellt haben. Der Gemeinde, der Schule und den Anwohnern des Festgeländes für das Verständnis für die Umtriebe und Einschränkungen, die sie während den Tagen des Aufbaus, am Festtag und beim Rückbau in Kauf genommen haben.

Das letzte OK-Mitglied, das seine Arbeit abschliessen konnte, war der Finanzchef Andreas Sturzenegger.

Nachdem alle Rechnungen bezahlt waren blieb ein Überschuss, der es zur Freude der Vereinskassiere erlaubte, ihnen Ende Jahr im Verhältnis zu den Helferstunden eine ansehnliche Vergütung auszuzahlen.

Eine kleine Reserve wurde für eine Ehrengabe für den Appenzeller Kantonal-Schwingertag 2008 in Herisau auf die Seite gelegt. Zudem erhielten alle Helferinnen und Helfer zur Erinnerung an dieses grossartige Fest ein von der Wirtschaftsförderung AR und Schuh + Textil Klee, Obereggen gesponsertes Polo-Shirt.

Und zu guter Letzt darf festgestellt werden, dass der Kantonale Schwingertag 2007 eine sehr gute und willkommene PR-Veranstaltung für unsere Gemeinde darstellte.

Aus Schwingerkreisen, Verband, Funktionären, Schwinger, Zuschauerinnen und Zuschauer durfte das OK viele positive Reaktionen für die gute Organisation, die freundliche, zuvorkommende Bewirtung und vor allem für die bauliche Infrastruktur mit seiner intimen Atmosphäre entgegen nehmen. Die Rütigerinnen und Rütiger haben gezeigt, dass sie ungewohnte Herausforderungen bewältigen können, und dass sie ein würdiger Organisator eines kantonalen Anlasses waren.

OK Schwingertag Reute 2007
Arthur Sturzenegger

*von links
Gabenchef
Hanspeter Eugster*

*Spender des
Siegerpreises
Ruedi und Reto Peter*

*Festsieger Reute 2007
und Schweizer des
Jahres 2007
Jörg Abderhalden*

Eine besondere Herausforderung war zweifellos die Zusammenstellung der 150 Ehrengaben. Dafür gebührt dem Gabenchef Hanspeter Eugster und seinem Gabenkomitee ein besonderes Kränzlein. Der Gabentempel hat nicht nur die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer aus nah und fern, sondern auch die Schwinger und Funktionäre überrascht und tief beeindruckt.

Es hat sich gezeigt, dass die involvierten Vereine – Feldschützengesellschaft, Landfrauenverein, Mu-

174 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Sie leisteten 1743,5 Helferstunden. Eine wichtige Stütze war auch der Einsatz des Zivilschutzes.

Ein grosses Dankeschön gebührt aber auch allen, die das Fest finanziell unterstützt haben: Der St.Galler Kantonalbank als Hauptsponsor und dem Appenzeller Bier als Nebensponsor. Den Inserenten im Festführer, den Einzel- und Gabenspendern, die den wunderschönen Gabentempel ermöglicht haben und die, die Material zur Verfügung gestellt haben. Den

Schule Reute „Rattenfrass“ in der Schulküche ?

Ich stricke mit den SchülerInnen der Mittelstufe A und B jeweils immer ein Tierchen zu einem bestimmten Thema.

Als Inspiration haben wir dieses Jahr den Kinohit **Ratatouille** genommen. Er handelt von einer Ratte, die davon träumt, ein berühmter Chefkoch in Paris zu werden. (Näheres über den Film im Filmbeschrieb siehe unten).

Fleißig haben wir Rippchen gestrickt, was bei einigen viel Geduld gekostet hat und zum Teil auch ein rechter „Knorz“ war. Beim Fertigstellen und Ausschmücken waren dann aber alle voll dabei und mächtig stolz auf ihre Koch-Ratten. Zum Schluss mussten wir natürlich auch ein Gourmet-Menu zusammen kochen. Mit viel Freude und Eifer gingen die kleinen Köche an die Töpfe und zusammen genossen wir den festlichen Schmaus.

Werklehrerin Diana Eugster

Filmbeschrieb Ratatouille

Der kleine Remy träumt davon, ein berühmter Chefkoch zu werden. Dabei hat er nicht nur mit den Vorurteilen seiner Familie zu kämpfen, sondern auch mit dem offenkundigen Problem, dass es sich bei dem angepeilten Berufszweig um ein eher nagetierfeindliches Gewerbe handelt: Remy ist eine Ratte! Als das Schicksal Remy nach Paris verschlägt und er ausgerechnet im Restaurant von Starkoch Auguste Gusteau – seinem grossen Idol – landet, erfährt er „am eigenen Fell“, welche Gefahren die Haute Cuisine für einen kleinen Nager mit sich bringt. Doch als der Küchenjunge Linguini zufällig Remys spektakuläre Kochkünste entdeckt, wendet sich das Blatt: Die beiden tun sich zusammen und bringen so eine Reihe spannender und urkomischer Ereignisse ins Rollen, die schon bald die kulinarische Welt von Paris in helle Aufruhr versetzen.

Das Gourmet-Menu

Die Rattenköche legen los!

Das Dessert

- eingeschliffene Gewohnheiten durchbrechen
- die Routine des Alltags hinterfragen
- meinem Leben neue Wendungen geben
- wieder entdecken, worauf es ankommt

Konfirmanden präsentieren den Film „Eine unbequeme Wahrheit“

Am Dienstag 26. 02. 2008 werden wir, Konfirmanden des diesjährigen Jahrgangs, einen Filmabend veranstalten. Alle die Interesse und Zeit haben, können mit uns den Film „Eine Unbequeme Wahrheit“ von Al Gore ansehen. Eine unbequeme Wahrheit ist ein Dokumentarfilm über die globale Erderwärmung. Vor und nach dem Film wird es etwas zu Knabbern und Getränke geben. Wir treffen uns um 19:30 Uhr im Pfarrhaus und werden dann um 19:45 Uhr den Film starten.

Konfirmanden 2008

Rosenaktion

Bitte vormerken: Am Samstag, 1. März findet wieder die Rosenaktion statt. Unter dem Motto: „Damit das Recht auf Nahrung kein frommer Wunsch bleibt“ werden 150 000 gespendete Rosen in der ganzen Schweiz verkauft. Die Rose kostet wieder 5 Franken. Diese 5 Franken kommen ganz der Arbeit der Fastenaktionen von Brot für Alle und Fastenopfer zugute. Auch in Reute beim Denner sind von 9 – 12 Uhr die Rosen zu haben.

Das kleine Wellness-Programm am Donnerstag, 13. März

Für mich soll's rote Rosen regnen – Ein Vormittag in gemütlicher Runde bei einem feinen Zmorge, ein Vortrag von Heidi Hofer Schweingruber mit viel Humor und Tiefgang. Kommt zum 4. Frühstückstreffen für Jung und Alt ins APH Watt. Die Auseinandersetzung mit der persönlichen Vergangenheit ist hoch spannend, stärkt das Selbstbewusstsein und hinterlässt einerseits ein Gefühl von tiefer Genugtuung und Zufriedenheit im Sinne von: mich hat es gegeben, ich hinterlasse eine Spur. Andererseits fordert es Frauen und Männer auch heraus, ihre Zukunft aktiv mitzugestalten, Bilanz zu ziehen über Wünsche und Träume und sich deren Erfüllung zu erlauben.

Zu dieser gemeinsamen Veranstaltung der ev. Kirchengemeinde und des APH Watt sind alle herzlich eingeladen. Beginn ist um 9 Uhr, Ende gegen 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für Kinderbetreuung ist gesorgt.

Wir bitten möglichst um Anmeldung bei Helen Nessensohn
Tel. 071 891 15 29 oder
Marion Giglberger
Tel. 071 891 15 03

In der Mitte der Nacht beginnt der neue Tag!

Wann ist das genau? Wenn es am dunkelsten ist? Wenn der erste Lichtstrahl erscheint? Wenn ich beginne das Gesicht des Anderen zu erkennen? Wenn ich den Anderen wahrnehmen kann wie er ist, mit seinen Sorgen, mit seinem Ärger, mit seinen Freuden und Hoffnungen?

Alles das feiern wir an Ostern. Am Übergang von der Nacht zum Tag, morgens früh um 6 Uhr treffen wir uns vor der Kirche – Im Dunkeln. Das Feuer, das wir entzünden wird die Dunkelheit erhellen, bis es auch um uns herum Tag wird. Mit dabei sind am 23. März um 6 Uhr die Konfirmanden zum Konfirmandenabendmahl, ein Blechbläserensemble,... und ein Frühstücksteam, das uns hinterher zu einem feinen Frühstück einlädt.

Von Rittern und Königen

Wolltest Du immer schon mal Ritter sein? Nein nicht an Fasching, sondern in der Kinderwoche darfst Du dieses Jahr Ritter werden und die Königin Esther besuchen. Spielen, Basteln, Geschichten hören, miteinander singen, biblische Geschichten kennenlernen. Die diesjährige Kinderwoche findet vom 1. – 4. April 2008 statt. Am 6. April dürfen die Kinder wieder im Gottesdienst mitwirken. Anmeldezettel, weitere Informationen und Anmeldung bei mir.

Marion Giglberger

Personelle Änderung in der Mütter-Väterberatung

In der Mütter-Väterberatung pro juventute Appenzeller Vorderland zeichnet sich eine Veränderung ab. Kathrin Hörler wird sich auf 1. März einer neuen beruflichen Herausforderung stellen. Dies hat neben der personellen Änderung auch eine Anpassung im Beratungsangebot zur Folge. Die betroffenen Eltern werden mit einem Brief informiert.

Ab März 2008 wird Frau Bernadette Zeller die Stelle in der Mütter-Väterberatung Vorderland antreten. In allen Gemeinden wird die Beratung neu

nur noch auf Voranmeldung stattfinden. Als Ausnahme gilt Heiden, wo nach wie vor jeden Dienstag neben der Stunde auf Anmeldung zusätzlich zwei Stunden ohne Voranmeldung besucht werden können. Jede Beratungsstelle kann weiterhin von allen Eltern des Vorderlandes besucht werden. Das Angebot für Hausbesuche nach der Geburt oder bei Bedarf bleibt bestehen.

Für die Anmeldung in eine Beratung oder für Auskünfte bei Fragen gilt neu

die folgende Telefonnummer: 071 344 40 80. Telefonzeiten: Montag, Mittwoch und Freitag von 8.00 Uhr bis 9.00 Uhr. Ausserhalb dieser Zeiten ist der Telefonbeantworter eingeschaltet.

Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich für das mir gezeigte Vertrauen bedanken. Mit den besten Wünschen für die Zukunft

Kathrin Hörler

Mütter-Väterberatung Vorderland pro juventute Appenzell-Ausserrhoden

Wer kennt sie nicht? Die lustige und zugleich gestrenge Schulbusfahrerin mit dem farbigen Stirntüchli als Markenzeichen?

Annalise Savic, geb. 1950, wohnhaft in 9411 Reute, Dorf 33, Schulbusfahrerin.

Annalise Savic ist Toggenburgerin. Sie verlebte eine glückliche Kindheit mit zwei Schwestern und einem Bruder in Ennetbühl, dem ersten Dorf nach der Schwägälp. Die Eltern „puureten“ und der Vater arbeitete nebenbei als Zimmermann.

Reformierte und katholische Schüler besuchten getrennte Schulen. Dort wo sie sich auf dem Schulweg trafen, wurde immer freudig gestritten... An den damaligen Schulweg kann sie sich besser erinnern als an die Schulstunden! Obwohl die Verhältnisse bescheiden waren, ermöglichten ihr die Eltern Flöte- und Handorgelstunden später Trompetenstunden. Annalise erzählt: „Ich bin nicht gerne alleine und ein richtiger Vereinsmensch. So trat ich mit 15 Jahren der Ennetbühler Musikgesellschaft bei. Hier war ich am Puls des Lebens: viele Kameraden und lustige Feste...“ Später in Davos lernte sie Milca kennen und die beiden heirateten 1972. Ein Jahr später kam Tochter Sandra auf die Welt. Da Milca die Textilfachschule besuchte, musste Annalise Geld dazu verdienen. So führte sie das LEXA-Textil-Lädeli in Nesslau. Sie verkaufte Mercerie, Wolle, Unterwäsche und Pullover. Zum Glück wurde Tochter

Sandra während dieser Zeit bei der Grossmutter bestens betreut.

1979 nahm Milca eine Stelle als Stickermeister bei der Bischof Textil im Dorf Reute an. Hier werden die Kinder Marina und Michael geboren. „Mir ist meine Familie immer sehr am Herzen gelegen. In den Sommerferien sind wir jeweils mit Sack und Pack nach Klisura (Serbien), an der bulgarischen Grenze gelegen, der alten Heimat meines Mannes, gefahren. Hier schien die Welt still gestanden zu sein: Das Elternhaus hatte einen Lehm Boden, kein Wasser, keinen Strom und keine Zufahrt. Aber das Heu duftete nach Kräutern und unzählige Blumen wuchsen in den Wiesen. Mein Mann staute den Kindern den Bach sodass dem Badespaus keine Grenzen gesetzt waren. Als Waschmaschine diente ein mit Wasser gefüllter Kehrichtsack, angereichert mit Waschpulver Express, in der Sonne gewärmt und geschüttelt. Das Brot wurde im Holzofen gebacken und der Schwiegervater briet Spanferkel... Eine schöne Zeit!“ schwärmt Annalise und fügt hinzu: „Das Leben war einfach aber eigentlich braucht es gar nicht mehr.“ Annalise – mit ihrer offenen Einstellung – hat diese andere Kultur vielfach als Bereicherung empfunden.

Dann kam der Krieg... Annalise erzählt: „Wir fuhren mit dem Zug von Budapest nach Belgrad. Ganz Belgrad wirkte triste. Viel Müll lag am Boden. Alles war dreckig. In der ganzen Stadt fuhren nur zehn Autos. Zwischenzeitlich konnte sich das Land ein wenig erholen. Ich bin froh und dankbar, dass ich in der Schweiz leben darf. Wenn man hört, dass ein Bekannter aus dem Kosovo monatlich 40 Euro Pension erhält! Zuwenig zum Leben und zuviel zum Sterben.“

Der erste Kontakt mit der Rütiger Musikgesellschaft war etwas gespalten. Annalise und Milca wohnten im Dorf 41, vis-à-vis der Fabrik, und waren gerade drei Wochen in Reute. Sie erinnert sich: „Es war ein Samstag im April, das Wetter miserabel und auf dem Kirchenplatz spielte die Rütiger Musik. Wie es sich dann herausstellte, war es der Landsgemeinderundgang.“ Kurz darauf trat Annalise der Musikgesellschaft Reute bei. Wurde

später Kassierin und Präsidentin. Mit ihrer geliebten Musik kann sie ganz abschalten und entspannen.

Seit 1991 ist Annalise Schulbusfahrerin und Abwart-Stellvertreterin. Sie ist humorvoll und witzelt gerne, mag es aber gar nicht, wenn die Kinder frech sind. Ein gewisser Anstand gehöre nun mal zum Leben in der Gemeinschaft. Annalise bedauert, dass die Kinder viel fernsehen und kämpferische Computerspiele machen. Manchmal verwechseln sie die

reale Welt mit der digitalen Unwirklichkeit. Mit den Oberstufenschülern macht sie bei Gelegenheit Duzis aber erst wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Sie lacht: „Wenn die Kinder die Schulzeit beendet haben, winke ich ihnen immer zu. Anfangs mögen sie die Savic wohl nicht mehr anschauen, mit der Zeit grüssen sie aber freundlich zurück, was ein Zeichen ist, dass es mit mir doch nicht so schlimm war.“ Man spürt, dass Annalise ihre Schulbus-Kinder gut leiden mag. So ereignen sich auch immer wieder lustige Episoden wie diese: Annalise fragt an einem Freitag zwei Schwestern, die den Kindergarten besuchen, was heute für ein Tag sei. Die Antwort kommt postwendend: Es ist Fladentag!

Das Abwart-Team am Dämmerchoppen der Musikgesellschaft Reute

Sich zu entschuldigen für einen Fehler, scheint definitiv aus der Mode gekommen zu sein. Oder wenn, dann kommt nur so ein halbherziges Pro-Forma-Sorry raus. Was ist nur aus der guten alten Anstandsregel geworden, dass es einem aufrichtig leid tut, wenn man jemanden verletzt hat, wenn man zu spät kommt, wenn man die Grenze eines Mitmenschen übertreten hat oder einfach merkt, dass man zu weit gegangen ist?

Jugendliche prügeln harmlose Passanten spitalreif und statt einer Entschuldigung kommt nur raus, dass sie sich halt provoziert fühlten durch dessen Reklamation, sie hätten ihre Musik im Zug zu laut gehört. Der Typ war also selber schuld, hätte ja die Klappe halten können. Kein Wort des Bedauerns über die massiven Verletzungen des Opfers oder des Eingeständnisses, dass sie viel zu weit gegangen seien.

Wirtschaftsbosse und Politiker setzen Firmen in den Sand, spekulieren mit Arbeitsplätzen und treiben Ar-

te sie wohl nicht gegen ihn geklagt, denn Fehler sind nun mal nicht völlig auszuschalten. Sein selbstherrliches Stillschweigen jedoch provozierte ihre Klage.

Ein Bundesrat verabschiedet sich als schlechter Verlierer mit gewohnten Seitenhieben auf die Classe Politique, die ihn nicht genügend gewürdigt habe (der er selbst aber seit Jahrzehnten angehört!). Und – kein Wort des Bedauerns über seine eigene rüpelhafte Verhaltensweise in den vergangenen Jahren. Nur ein gewundenes „Falls ich durch meine Äusserungen hier jemanden verletzt haben sollte, dann wäre das nicht meine Absicht gewesen und ich bäte dann um Verzeihung.“

Vorgesetzte lassen es zu, dass Angestellte aufs übelste behandelt werden und bei deren letzter Konsequenz, der Kündigung kommt – richtig – kein Wort des Bedauerns. Denn es hat ja genug Arbeitslose, die nur auf ihre Chance warten und wem es in einer Firma nicht gefällt, der soll halt gehen.

beitnehmer in den Ruin. Und wieder kein Wort des Bedauerns, im Gegenteil, womöglich zeigen sie ein Hohnlächeln mit Victory-Zeichen in die Kameras (Joe Ackermann nach gewonnenem Prozess in Deutschland). Oder sie zucken mit den Achseln und kassieren weiter horrend Abfindungen und unverschämte Boni.

Ärzte begehen Kunstfehler und verlieren kein Wort des Bedauerns. Hätte sich der Arzt meiner Freundin bei ihr persönlich für seine unprofessionelle Arbeit entschuldigt, welche zu weiteren Operationen führte, so hät-

Mit solchen Gegebenheiten in Gesellschaft und Arbeitswelt kann ich mich zur Not noch abfinden, weil ich eben muss. Ich kann die Welt ja nicht verändern. Wenn diese No-Sorry-Haltung jedoch in meinem engsten Umfeld Einzug hält, ist es eine andere Sache. So geschehen erst kürzlich innerhalb der Familie und im Freundeskreis.

Kennen Sie den Spruch: „Es fällt dir kein Zacken aus der Krone, wenn...“? Der Spruch aus Kindertagen ist mir wieder durch den Kopf gegeistert, als sich ein Familienmitglied für

seine massive Verspätung zu einem Familientreffen nicht entschuldigt, sondern nur halbherzig gerechtfertigt hat damit, dass ihm offensichtlich seine eigene Beschäftigung wichtiger war, als unseren Gast noch anzutreffen.

Der Rest der Familie war zwar vor den Kopf gestossen, konnte sich aber der Harmonie zuliebe doch nicht zu einer Auseinandersetzung durchringen. Auch ich nicht, beschämenderweise.

Etwas lauter wurde ich, als ein Kollege eine Freundin von mir unter der Gürtellinie angriff. Sie hatte sich gegen wiederkehrende Terminverschiebungen korrekt zur Wehr gesetzt. Doch trotz Interventionen und Erklärungen kam bis heute aus seiner Ecke kein Wort der Entschuldigung und ich warte gespannt auf unser nächstes Zusammentreffen. Denn diese Geschichte schreit förmlich nach einer Klärung.

Dass die Gesellschaft sich immer stärker zum Ellböglertum entwickelt, war schon zu meinen Jugendzeiten ein Thema. Nun scheint diese Haltung zu einem Lebensstil geworden zu sein, der nicht nur salonfähig, sondern gar gewünscht ist. Ist dies das Resultat einer wirtschafts- und somit leistungsorientierten Schulung von Kindesbeinen an? Ich habe meine Kinder zu Respekt und Rücksichtnahme erzogen, doch oft fallen sie damit auf die Nase, denn andere empfinden sie als zu wenig durchsetzungsfähige Weicheier und zu schwach für diese Welt!

Und ich selbst? Für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, mich gegen emotionale, verbale und womöglich körperliche Rüpelhaftigkeiten laut zur Wehr zu setzen. Und wie steht es mit Ihnen? Da wir die Welt nicht ändern können, müssen wir halt bei uns selbst anfangen und das heisst womöglich, sich nicht mehr bequem auf sein Harmoniebedürfnis zu berufen, sondern laut und deutlich den Anstands-Analphabeten mitzuteilen, was wir von ihren Grenzüberschreitungen halten.

Gutes Gelingen!

Yvette Anhorn

Am 01. Dezember 2007 hielt die AGG – die Appenzellische Gemeinnützige Gesellschaft – ihre 175. Jahresversammlung in Reute ab. Grund genug für das Rütiger Feschter sich vertieft mit der AGG zu befassen.

Kurzportrait und Tätigkeitsfeld

Die AGG wurde im Jahre 1832 gegründet. Im Schlusswort der Gründungsversammlung heisst es: „Das Streben der AGG ist eins mit dem der hohen Obrigkeit, den untern Volksklassen mehr und zweckmässige Beschäftigung anzuweisen. Sie bedarf aber zur Realisierung ihrer Absichten der Mitwirkung des tätigen Mittelstandes und der aufopfernde Hingebung der Begüterten im Lande. Darum ist es der Gesellschaft daran gelegen, der Teilnehmer und Freunde für die gute Sache recht viele zu gewinnen, sei es als wirkliche oder als Ehrenmitglieder“. Die AGG verpflichtete sich von Beginn weg zur Förderung der Volkswohlfahrt. Dies im doppelten Wortsinn: als gemeinnützige, materielle Unterstützung von bedürftigen Mitmenschen und in geistes-, staats- wie auch bildungspolitischer Ausrichtung. Zurzeit hat Hans Bischof aus Grub AR das Präsidium inne.

Aufgaben und Appenzellische Jahrbücher

Neben der bereits genannten Förderung der Volkswohlfahrt, der Unterstützung von Institutionen und Unternehmungen, die sozialen oder

kulturellen Zwecken dienen, der Aufsicht und Verwaltung von Stiftungen, dem Patronat über die von der AGG geschaffenen Institutionen und Vereinigungen ist die Herausgabe der Appenzellischen Jahrbücher eine spezielle Aufgabe.

Die Sammlung der seit 1854 erschienenen Jahrbücher erweist sich als einmalige Chronik, die umfassend über die beiden Kantone Ausserrhoden und Innerrhoden, die Gemeinden und Bezirke orientiert. Diese Schriftenreihe der AGG steht in der Fortsetzung des früheren appenzellischen Monatsblattes und hat demnach die Bestimmung, ein „umfassendes Archiv für die appenzellische Landesgeschichte und Landeskunde“ zu sein.

Einige Musterli über Reute AR:

App. Jahrbücher, Nr. 55, Jahr 1928, S. 134 und 135

Unerwartet ist die Gemeinde Reute zu einem zweiten Vertreter im Kantonsrat gekommen. Mit der Einführung des Marktautokurses Heiden – Altstätten kann sich Reute nicht recht befreunden, da für Mohren und andere Gebiete eine erhebliche Einbusse zu befürchten ist. Am 15. Mai erlitt alt Gemeindehauptmann Konrad Klee vom Wahlgeschäft und vom Besuch der Kirchgemeindeversammlung heimkehrend, einen Schlaganfall, dem der 72-Jährige in wenigen Augenblicken erlag.

Fortsetzung auf Seite 14

*von links
Arthur Sturzenegger,
Gemeindepräsident,
Ivo Bischofberger
und der neue
Präsident Hans
Bischof, Grub*

*Foto:
Peter Eggenberger*

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

**App. Jahrbücher, Nr. 70, Jahr 1943,
S. 154 und 155**

Durch Aufbewahrung von heisser Asche in einem Holzkübel entstand in Mohren in einem Stall Mitte Januar ein Brand, dessen Übergreifen auf ein Doppelwohnhaus und einen anderen Stall bei herrschendem Wassermangel nur mit Mühe verhindert werden konnte. Der Sinn für Wohltätigkeit bewährte sich bei der Aufnahme kriegsgeschädigter Kinder, bei der Wochenbatzenaktion, wo rund 250 Helfer bei einer Zahl von 233 Haushaltungen 900 Franken und für die Nationalspende einen Ertrag von 206 Franken aufbrachten.

Ob wohl hier mit das edle Beispiel von Pfarrer Gantenbein selig nachwirkt?

Die Gemeindesparkasse erzielte zwar nur einen Reingewinn von Fr. 782.00, allein in den 298 Sparbüchlein liegt ein Guthaben von Fr. 287'391.00.

**App. Jahrbücher, Nr. 74, Jahr 1946,
S. 135 und 136**

An der Arbeitsschule trat als Lehrerin Fräulein Dora Jost zurück; ihre Nachfolgerin wurde Fräulein Anna Flury von Herisau. Der Abstinenzverein sorgte für die Herstellung von 1'800 Litern Süsmost und vermittelte der Bevölkerung rund 1'000 kg Tessinertrauben.

Geburten waren in der Gemeinde 18 (auswärts 42), Todesfälle 8 (auswärts 25), Eheschliessungen 8 (41).

Neben der Seidenbeutelweberei hat sich nun auch als Heimarbeit die Herstellung von Herren- und Damensstoffen auf Handwebstühlen Eingang verschafft.

**App. Jahrbücher, Nr. 85, Jahr 1957,
S. 104**

In der Gemeindeabstimmung vom 08. September wurden die Gehälter des Gemeindeschreibers, des Messmers und der Arbeitslehrerinnen erhöht, eine Erhöhung des Polizistengehaltes dagegen wurde abgelehnt.

Das Budget pro 1958 sieht bei Erhebung von 7 ½ Steuereinheiten einen mutmasslichen Einnahmenüberschuss von Fr. 3'300.00 vor.

Am 30. Juni konnte auf dem ideal gelegenen Festplatz auf Steingacht der Kantonale Einzelturntag durchgeführt werden.

**App. Jahrbücher, Nr. 86, Jahr 1958,
S. 78**

Zufolge der Wahl von Pfarrer Brasel nach Münchenstein beauftragte die Kirchgemeindeversammlung die KIVO mit Beizug von drei weiteren Kirchengenossen, worunter sich erstmals eine Frau befand, als Pfarrwahlkommission für die Wiederbesetzung der Pfarrstelle besorgt zu sein. Am 04. Mai hielt der neue Seelsorger, Missionar Schenk, seine Antrittsrede.

App. Jahrbücher, Nr. 90, Jahr 1962

Die Kirchgemeindeversammlung ge-

nehmigte – unter erstmaliger Beteiligung der Frauen – Rechnung 1961 und Budget 1962.

App. Jahrbücher, Nr. 100, Jahr 1972

Am 09. Januar konnte das umgebaute Bürgerheim, das nun hauptsächlich als Altersheim dient, seinem Zweck übergeben und öffentlich eingeweiht werden. Auf dem ganzen Gemeindegebiet bestehen auf dem Versorgungssektor zwei Lebensmittelgeschäfte, wovon eines im Dorf, drei Bäckereien, drei Metzgereien. Eine Zeit lang schien es, dass das einzige Lebensmittelgeschäft im Dorf eingehen werde. Glücklicherweise ist dessen Weiterbestand wegen Übernahme durch junge Leute gesichert.

Neben wenigen kleinen Gewerbebetrieben besteht eine Schifflistickerei mit 13 Automaten.

Der Chronist Oscar Alder setzt folgenden Schlusspunkt unter die Gemeindechronik von 1928:

„Lasset uns am Alten, so es gut ist, halten; aber auf dem neuen Grund wirken jede Stund!“

Esther Rechsteiner

Mitgliedschaft:

www.aggesellschaft.ch

Mitgliedschaft, Anmeldeformular

Ein freundlicher Dank dem Team der Ausserrhoder Kantonsbibliothek in Trogen.

Ofenbau
aus Leidenschaft

HARNER/MAULNER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reufe

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Pfannedeckle – ein alter germanischer Silvesterbrauch

31. 12. 2007. Schachen. Alte Post. Um 04.00 Uhr. Jugendliche der 4. Klasse bis und mit 3. Oberstufe. Auch dieses Jahr vertrieb eine kleine, lärmige Schar die bösen Geister des alten Jahres und wünschte den guten, halbverschlafenen Leuten „e guets Neus!“

Nicht nur dieser germanische Brauch lebt in unserer Zeit weiter. Auch – wer hätte das gedacht – gehen die Wochentagsnamen auf die wichtigsten Götter der Germanen zurück.

Die Germanen übernahmen den römischen Siebentagewochen-Kalender und ersetzten die römischen Götter mit den germanischen:

Montag: Tag des Mondes. Er wurde als göttlich verehrt.

Dienstag: Tag des Kriegsgottes Ziu, auch Gott der Rechtsprechung, im Dialekt „Ziischtig“.

Mittwoch: Tag des Wodan/Odin, Göttervater.

Donnerstag: Tag des Donnergottes Donar oder Thor.

Freitag: Tag der Frija oder Frigg, Göttin und Beschützerin der Ehe, Familie und der Frauen.

Samstag: Tag des Saturn.

Sonntag: Tag der Sonne. Sie wurde als göttlich verehrt.

Es ist immer wieder erstaunlich, wie Vergangenes ohne grosse Beachtung

in unserem modernen Leben existiert...

Literatur: Mythen und Sagen des Nordens, 50 Klassiker, S. 18 – 22, Edmund Jacoby, Gerstenberg Verlag.

Esther Rechsteiner

Rezept: Brioches du confiseuse

Zutaten für 6 bis 8 Stück

250 g Mehl
20 g Hefe
5 g Salz
1 dl lauwarmer Milch
50 g flüssige, lauwarmer Butter
½ Ei verklopft
50 g Zucker
75 g Butter in Stücke geschnitten

Mehl in Schüssel geben, in der Mitte eine Vertiefung machen.

Schüttwasser: Milch erwärmen, erste Butter beifügen, zergehen lassen, darf nur handwarm sein, Ei hinein geben und Hefe darin zergehen lassen.

Schüttwasser in die Vertiefung des Mehls geben und zusammenwirken, nach und nach Butterwürfel begeben

und kneten. Um das Doppelte aufgehen lassen.

Danach Teig wieder zusammenkneten und formen. In 6 – 8 Teile einteilen. Eine grosse und eine kleine Kugel formen, die Grosse in gefettete Briocheform legen, eine Vertiefung in

der Mitte drücken, mit Ei bestreichen und kleine Kugel hineinsetzen, aufgehen lassen und bestreichen.

2. Hälfte des Ei's zum anstreichen gebrauchen: 2 Prisen Zucker und eine Prise Salz zugeben, evt. wenig Milch.

Backen: Bei Mittelhitze 15 – 20 Minuten

Tip:

Man kann vom vierten Teil des Mehls mit der Hefe und lauwarmem Wasser ein nicht zu weichen Hebel (Vorteig) machen, die Wassermenge von der Milch abziehen.

Verena Sturzenegger-Diem

Ausflugsgebiet Reute/Oberegg: Neue Zufahrt zur „Sonne“, Blatten

Seit dem Umbau und der Erweiterung des nahe der Grenze Reute/Oberegg gelegenen Restaurants „Sonne“, Blatten, vor wenigen Jahren gehört das Haus zu den beliebten Ausflugszielen.

Zur Freude der Gäste und der Eigentümerfamilie Peter-Geiger, Reute/Oberegg, präsentiert sich jetzt auch die Zufahrt in tadellosem Zustand.

„Es war schon lange unser Wunsch, die Zufahrt zu verschiedenen Liegenschaften im Bereich der Weiler Eggen, Rank und Blatten auf einen zeitgemässen Stand zu bringen“, erklärt Andreas Eisenhut, Eggen, als Präsident der Flurgenossenschaft Blatten-Eggen. „Nach einer recht langwierigen Abklärungs- und Planungsphase wurde im Sommer 2007

mit Kofferungsarbeiten begonnen. Der Belageeinbau erfolgte indes erst gegen Ende Jahr, konnte jedoch noch rechtzeitig vor Wintereinbruch abgeschlossen werden.“ Geteert wurden verschiedene Äste der Flurstrasse auf einer Gesamtlänge von fast anderthalb Kilometern, wobei der rund tausend Meter lange Hauptast ab der Durchgangsstrasse Schachen – Büriswilen – Berneck/Walzenhausen bis zur Eggen führt.

Bachbett ist Vergangenheit

„Vor allem nach Regenfällen glich die Zufahrt zu unserem Restaurant einem Bachbett, was immer wieder zu Reklamationen führte“, blenden Bea und Ruedi Peter als Eigentümer und Betreiber der „Sonne“ zurück. „Wir sind froh über das Engagement der

Flurgenossenschaft, von dem auch die ‚Sonne‘ und deren Gäste profitieren. Als weiterer Vorteil konnten im Zug der Strassensanierung zusätzliche Parkplätze geschaffen werden.“

Peter Eggenberger

Die bis zur Oberegger Eggen und anderen Weilern führende Flurstrasse ist jetzt saniert, womit sich heute auch die Zufahrt zum Restaurant „Sonne“ (im Hintergrund) in tadellosem Zustand präsentiert. (Bild Peter Eggenberger)

„Pöschelibende“ – wo ist er jetzt?

Vielleicht nochmals zur Erinnerung: Im Appenzeller Sprachbuch, S. 18 und S. 19, sind die Ortsübernamen – die Necknamen – im Appenzeller Vorderland angegeben. So werden die Leute aus Rehetobel als „Gaalpli“, die aus Wald als „Esel“, die aus Grub als „Rääbeschwänz“, die aus Heiden als „Muesmeelspalte“, die aus Walzenhausen als „Schnetzfresse“, die aus Oberegg als „Strömpfliwägele“ und die aus Reute als „Pöschelibende“ neckisch bezeichnet. Aus diesem Grund hat uns Ewald Anker aus Mohren

einen „Pöschelibende“ geschnitzt, der von Ausgabe zu Ausgabe seinen Standort in der Gemeinde Reute AR wechselt.

Unser Pöschelibende durfte bei Frau Meier, Schachen 153, logieren. Einen herzlichen Dank an Frau Meier! Zwischenzeitlich hat sich unser Pöschelibende einen neuen Platz gesucht.

Am neuen Ort duften ihm selbstgebackene „Frühlingsrollen“ um die Nase und er geniesst den Weitblick über das Rheintal. Finden Sie ihn?

Unser Pöschelibende symbolisiert und signalisiert „Offenes Haus“. Es darf hier angeklopft werden und es wird gerne zu einem Schwatz mit Getränk eingeladen. Der erste Anklopfende erhält ein Pöscheli. Benützen Sie diese herrliche Gelegenheit in allen drei Bezirken – Mohren, Dorf und Schachen – mit Menschen von nebenan in Kontakt zu treten.

Ihr Redaktionsteam

P.S. Falls Sie Lust haben unseren Pöschelibende zu beherbergen, melden Sie sich bei einem der Redaktions-

www.feeschter.ch

Impressum • Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
yvette.anhorn@mediaswiss.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliiger372@bluewin.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 1|08:

Redaktionsschluss: 14. Apr. '08
Erscheinungsdatum: 15. Mai '08

Rüütiger Feeschter

214 | 15. Mai 2008 | Nr. 51

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

Editorial

Grüezi, liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Reute! Ich lese das „Rüütiger Feeschter“ schon seit einigen Jahren mit Genuss. Ich fühle mich halt immer noch als Rüütiger.

In Reute verlebte ich eine tolle Kinder- und Jugendzeit. Man spielte „Schiitliversteckis“ im ganzen Dorf. Das „Räuber und Poli“ führte uns manchmal bis an den Fallbach hinunter. Auch unsere Bubenstreiche waren nicht von der schlechtesten Sorte ...

Bei den Rechsteiners habe ich viel gesehen und gelernt: Beim Paul fahren mit den Pferden, beim Jakob Kühe melken. Und mit dem Fritz durften wir ab und zu auf dem Traktor mitfahren. Beim Metzger Heiri Geiger

Dann starben zwischen 1961 und 63 nacheinander mein Vater, mein Grossvater, die Grossmutter und mein jüngerer Bruder.

Ich rückte in die RS bei der Strassenpolizei ein und absolvierte gleich anschliessend die Ausbildung zum Küchenchef. Dann war eine Stelle an der EXPO in Lausanne in der Schauwursterei offen.

Ich bekam die Möglichkeit, dort täglich auf den damals modernsten Anlagen bei der Produktion von rund 30'000 Würsten pro Tag mitzuhelfen. An der EXPO lernte ich auch meine spätere Frau, Rosmarie Glättli, kennen, die dort ebenfalls arbeitete. Eine schöne Zeit! Im Januar 1965

zog es mich nach Südamerika, genauer nach Bogotà zu Josef Krucker, bei ihm arbeitete ich. Am Wochenende gings aber immer per Bus oder Flugzeug übers Land. Einmal sogar bis an den Amazonas.

Doch nach einem halben Jahr zog es mich zurück in die

Schweiz und zu meinem Schatz. Von Bogotà reiste ich mit dem Flugzeug nach Santamarta.

Auf einem Bananenschiff arbeitend erreichte ich Amsterdam. Von da nach Kloten mit dem Flieger und dann mit Bahn und Bus heim nach Reute, alles zusammen für 320 Franken!

1967 heiratete ich Rosmarie Glättli. Ich absolvierte die Meisterprüfung und übernahm im Juli 1971 pachtweise die Metzgerei meines damaligen Chefs an der Josefstrasse in Zürich. 1978 konnte ich dann in Affoltern a.A. die Metzgerei von Josef Hauser (ebenfalls einem Appenzel-

ler!) kaufen. Am 16. April dieses Jahres werden wir das dreissigste Jahr in Affoltern voll haben

Unsere drei Töchter Monika, Iris und Sonja sind heute erwachsen und selbständig. Sie hatten es nicht immer einfach. Vater und Mutter waren zwar immer da, aber halt immer stark im Geschäft beschäftigt.

In den Ferien gingen wir viel wandern, oft auch im Appenzellerland. In Bildern von Hans Zeller aus Teufen lebt das Appenzellerland in unserem ganzen Haus. Höre ich dann am Radio einmal das Landsgemeindelied, dann kann es schon sein, dass ich mir ein Tränchen wegwischen muss.

Will ich Heimat geniessen, dann trinke ich ein Glas Bernecker. Davon gibt es in unserem Geschäft zwölf Sorten zu kaufen. Natürlich auch „Appezöl-ler Süüdwörscht“.

Im beigelegten Prospekt ist ersichtlich, was wir unserer Kundschaft alles anbieten. Auch im Internet findet man uns unter www.lachs-keller.ch.

sass ich oft auf dem Fensterbrett und schaute beim Würsten und manchmal beim Schlachten zu. Meinen Vater, den Grossvater und ihre Kollegen Max Graf aus Grub und Hans Tobler durfte ich auf die Jagd im Vorderland begleiten.

Dann hiess es, in die Fremde gehen. Ich besuchte ein Internat in Kefikon TG und absolvierte dort die Sekundarschule. Die Berufswahl war für mich kein Problem – Metzger wollte ich werden, denn mein Bruder Albert hatte ja vor, den väterlichen Fabrikbetrieb zu übernehmen. In Herisau fand ich in Werner Zeller einen sehr guten Lehrmeister.

Auffahrt:		
Do 1.5. 20:15	Federica de Cesco – Sehnsucht des Herzens	
Sa 3.5. 17:15	Mit rund 80 Romanen hat sich die Bestsellerautorin in die Herzen von Millionen geschrieben. Das Porträt gibt Einblicke in den Werdegang und die Lebensphilosophie der Autorin. Ab 10 Jahren – Deutsch	
So 11.5. 19:00		
Fr 2.5. 20:15	Into the Wild	
Sa 3.5. 20:15	Sean Penn verfilmte die reale Geschichte eines jungen Aussteigers in Alaska in atemberaubenden Bildern. Ein Ausbruch aus der Gesellschaft. Ab 14 Jahren – E/d/f	
So 4.5. 19:00		
So 4.5. 15:00	Horton hört ein Hu!	
Pfingsten:	Der sympathische Elefant Horton hat ein grosses Herz für auch ganz kleine Hus in seinem Dschungel von Nümpels. Ein lustiger Trickfilm über Freundschaft und Solidarität. Ab 6 Jahren – Deutsch	
So 11.5. 15:00		
Mo 12.5. 15:00		
So 18.5. 15:00		
Cineclub:		
Mi 7.5. 20:15	Mifune sidste sang	
	Kersten hätte sein erfolgverwöhntes Leben prima eingerichtet gehabt, wäre da nicht die unglaublich attraktive Betreuerin seines debilen Bruders aufgetaucht. Dänemark, 1999. Ab 16 Jahren – O/d/f	
Fr 9.5. 20:15	Michael Clayton	
Pfingstmontag:	Ein desillusionierter Anwalt (George Clooney) soll einmal mehr die Dreckarbeit für seine Anwaltskanzlei machen. Da kommen Zweifel an seinem Tun auf. Ein brillanter, erschreckend realistischer Thriller. Ab 14 Jahren – E/d/f	
Mo 12.5. 19:00		
So 18.5. 19:00		
Sa 10.5. 17:15	Juno	
Sa 10.5. 20:15	Die eigenwillige Jugendliche wird durch ihre Schwangerschaft vor eine Menge schwieriger Entscheide gestellt. Sie meistert die Situation mit viel Humor und der Unterstützung ihrer Freundin und des verständnisvollen Vaters. Ab 12 Jahren – Deutsch	
Fr 16.5. 20:15		
Sa 17.5. 17:15		
KINOMOL:		
Di 13.5. 14:15	Am goldenen See	
	Im beschaulichen Feriendyll kommt es zwischen den Generationen zu Spannungen. Die Lösung bringt erst ein störrisches Kind. Mit Jane Fonda, Katherine Hepburn, Henry Fonda; USA, 1981. Ab 14 Jahren – Deutsch	
KinoKLAPP:		
Mi 14.5. 14:15	Lepel	
	Weil seine Eltern mit dem Heissluftballon durch die Welt reisen, muss Lepel bei seiner Grossmutter Koppenol wohnen, wo es ihm gar nicht gefällt. Durch einen dummen Zufall findet er einen glücklichen Ausweg. Ab 6 Jahren – Deutsch	
Kino-Teens:		
Sa 17.5. 20:15	Kingdom of Heaven	
	Ein junger Engländer reist zur Zeit der Kreuzzüge ins umkämpfte Jerusalem und findet Ruhm und die Liebe seines Lebens. Ab 12 J. – Deutsch	
Special:		
Mo 19.5. 20:15	We feed the World	
	Zu seiner Mitgliederversammlung lädt der WWF Appenzell zur Doku über Überproduktion und Mangel an Lebensmitteln weltweit ein. Der alltägliche Wahnsinn als Quelle von Reichtum. Ab 12 Jahren – Deutsch – Eintritt frei!	
Fr 23.5. 20:15	Kirschblüten – Hanami	
Sa 24.5. 20:15	Nach dem Tod seiner Frau (Hannelore Elsner) unternimmt der Rentner Rudi eine lang ersehnte Reise nach Japan. Eine Liebesgeschichte voller Hoffnung und Lebensbejahung. Ab 14 Jahren – Deutsch	
So 25.5. 19:00		
Sa 24.5. 17:15	Die Geheimnisse der Spiderwicks	
So 25.5. 15:00	Als er mit seiner Familie in den Landsitz seines Ur-Ur-Onkels zieht, findet Jared bald eine Welt voller Geheimnisse und Gefahren, die näher ist, als es ihm lieb sein kann... Ab 10 Jahren – Deutsch	
Sa 31.5. 17:15		
KINOMOL:		
Di 27.5. 14:15	Dutti – Der Riese	
	Der eigenwillige Gründer der Migros in einem Porträt von Martin Witz; Schweiz, 2007. Ab 12 Jahren – Dialekt	
Fr 30.5. 20:15	The other Boleyn Girl	
Sa 31.5. 20:15	Intrigen und Liebe am englischen Königshof des 16. Jahrhunderts. Zwei schöne Schwestern (Natalie Portmann, Scarlett Johansson) buhlen um die Gunst Heinrichs VIII. Beide gebären ihm Nachwuchs, nur die eine wird Königin, aber nicht für lange... Ab 14 Jahren – E/d/f	

Finanzielle Hilfe für Hörbehinderte

Dank einem Nachlass des Schwerhörigenvereins Heiden und Umgebung kann Pro Senectute zurzeit Hörbehinderten einen Zustupf an selbstgetragene Kosten gewähren, die im Zusammenhang stehen mit ihrer Hörbehinderung. Wenn die Anschaffung eines Hörmittels oder die Kurskosten das Haushaltsbudget stark belasten, steht Personen, die in Heiden und Umgebung wohnen, ein Fonds zur Verfügung. Die Leistungen erfolgen auf Grund von Gesuchen. Die Höhe der Beiträge wird individuell bemessen.

Weitere Auskünfte bei: Pro Senectute App.A.Rh.
 9100 Herisau, Tel. 071 353 50 30
 Montag – Freitag, 08.30 – 11.30 Uhr.

Pro Senectute App.A.Rh.
 Annemarie Bächler
 Dipl. Sozialarbeiterin FH

Zuzüge	Von Januar – März 2008	
Breu	Eugen	Städeli 194
Fässler	Markus	Schachen 150
Fässler	Tim	Schachen 150
Fässler	Philipp	Schachen 150
Fässler-Müller	Martina	Schachen 150
Stöckler	Harry	Mohren 581
Waltenspühl-Wiechel	Karin	Mohren 581
Geburt		
Eugster geboren am 28.08.2007	Marina	Schachen 181
König geboren am 11.12.2007	Arvid	Schachen 517
Muska geboren am 16.01.2008	Leni	Oberhard 314
Wegzüge		
Mabillard	Yann	
Mösli	Jana	
Mösli	Jonas	
Mösli	Julia	
Mösli	Corinne	
Mösli-Ferrari	Lea	
Walser	Roger	
Wehrli	Kathrin	
Wehrli-Kobelt	Esther	
Zelen-Jovandic	Ljuba	
Todesfälle		
Keller-Koster	Edith	Schachen 460

Bevölkerungsumfrage:

Wie informieren Sie sich über die Geschehnisse in Reute? (Mehrfachnennungen möglich)

Wie aus Sprichwörtern bekannt, sind Statistiken die grössten Lügengeschichten unserer Zeit...

Nichts desto trotz hat es uns sehr gefreut, dass von 222 mitmachenden Personen 168 (rund 75 %) angeben sich über Geschehnisse in Reute durch das Rütiger Feeschter zu informieren.

141 der Personen informieren sich über Zeitungen, 36 am Gemeinde-Anschlagbrett, 55 auf der Homepage, 106 durch andere Einwohner der Gemeinde, 15 durch sonstige Informationsquellen und 15 informieren sich überhaupt nicht.

Liebe Leserin, lieber Leser, Ihre Wertschätzung ist für uns Ansporn, Sie auch in Zukunft mit vielen interessanten Artikeln rund um Reute und Umgebung zu beliefern.

**Für das Redaktionsteam
 Esther Rechsteiner**

Sitzungen des Gemeinderates

Die nächsten Sitzungen des Gemeinderates finden am 04. Juni, 03. Juli, 19. August und 04. September 2008 statt. Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Schutz vor Passivrauchen

Das Gesundheitsgesetz vom 25.11.2007 schreibt ein generelles Rauchverbot auf Schularealen vor. Auch bei Fest-, Kultur- und Sportanlässen in Gebäuden auf dem Schulareal, die ausserhalb der Schulzeit stattfinden, gilt das generelle Rauchverbot. Für das Aussengelände besteht folgende Ausnahme: Rauchen auf dem Aussengelände von Schularealen ist möglich während des Anlasses und nur in abgegrenzten und bezeichneten Raucherzonen.

Standortmarketing an der Immo-Messe in St. Gallen

Bereits zum zweiten Mal präsentierte die Wirtschaftskommission und der Gemeinderat Reute an der Immo-Messe in St. Gallen. Die Immo-Messe fand vom 14. – 16. März 2008 statt. Zusammen mit den anderen 19 Ausserrhoder Gemeinden und dem Kanton stellte sich Reute vor. Während drei Tagen informierten sich interessierte Messebesucher über neue Wohnorte im Appenzell-Ausserrhoden, Bauparzellen und Liegenschaften. Rückblickend war es ä gfreuti Sach, die Messe war sehr gut besucht und die Standbetreuer am Reute-Stand hatten alle Hände voll zu tun. Zu Reden gab vor allem ein Vorprojekt in Mohren, dass auf dem Baugebiet Mohren 3, zwischen dem Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein und dem Parkplatz Krone realisiert werden könnte. Da nebst wurden alle feilgehaltenen Parzellen und Wohnhäuser vorgestellt und viel Werbung für unsere Gemeinde gemacht.

Gewerbeapéro auf dem Landwirtschaftsbetrieb Watt

Am Samstagmittag vom 12. April 2008 fand auf dem Landwirtschaftsbetrieb von Bruno Nessensohn im Watt der Gewerbeapéro der Wirtschaftskommission statt. Der Gedankenaustausch zwischen Gewerbe und Behörde soll vor allem der Vernetzung und dem gegenseitigen Kennenlernen dienen. Als neue Gewerbler

konnten Erich Sieber aus Mohren, Architekt, Hanspeter Eugster, ebenfalls aus Mohren, mit der Einzelfirma Eugster Werkzeuge sowie Silvan Köppel, wohnhaft im Unterhard, als Betreiber des Art-Hotels begrüsst werden. Die Landwirte werden heute auch als KMU-Unternehmer wahrgenommen und sind nach Meinung der Wirtschaftskommission auch ein Bestandteil des Gewerbes in Reute.

Um diesen neuen Ansatz zu unterstreichen, wurde der Gewerbeapéro auf dem Landwirtschaftsbetrieb von Bruno & Helen Nessensohn durchgeführt. Bruno Nessensohn stellte den Anwesenden seinen Betrieb vor, der in den letzten Jahren einige Veränderungen erfahren hat. Er arbeitet heute an zwei Standorten als selbständiger Landwirt und ist Betriebsleiter auf dem Gut Oberhard. Ihm zur Seiten ein Knecht mit einem Stellenpensum von 100 %, seine Ehefrau Helen Nessensohn und eine weitere Teilzeitarbeitskraft, um ihn bei seiner selbständigen Landwirtschaft zu unterstützen. Gleichzeitig sensibilisierte er die Anwesenden auf die Problematiken der Landwirte und der Landwirtschaft im Allgemeinen.

Die Wirtschaftskommission bedankt sich bei allen Anwesenden für die guten Gespräche und nimmt die angeregten Fragen gerne auf. Natürlich steht die Tür der Wirtschaftskommissionspräsidentin Isabelle Coray-Kamber auch während dem Jahr für Fragen, Anregungen und Wünsche offen.

Neuer Feuerbrandkontrolleur

Esther Rechsteiner, Hirschberg, hat ihr Amt als Feuerbrandkontrolleurin für die Gemeinde Reute per 31. Januar 2008 niedergelegt. Frau Esther Rechsteiner war in den letzten 5 Jahren Ansprechperson für den Befall von Feuerbrand an Obstbäumen und in Gärten. Der Gemeinderat Reute dankt Esther Rechsteiner für ihre geleisteten Dienste für die Landwirtschaft und eine gesunde Baumkultur. An der letzten Sitzung konnte der Gemeinderat Reute einen neuen Feuerbrandkontrolleur wählen. Ab sofort ist Gemeinderat Ernst Pletscher auch Feuerbrandkontrolleur. Der Gemein-

derat Reute dankt Ernst Pletscher für die Bereitschaft zur Uebernahme der anspruchsvollen Tätigkeit und wünscht viel Freude und Befriedigung im neuen Amt.

Personelles

Rosmarie Jost, Rehetobel, ist seit 10 Jahren bei der Schule Reute als Lehrerin und später als Schulische Heilpädagogin, angestellt. Auf Ende des Schuljahres 2007/2008 hat sie nun ihre Anstellung gekündigt. In ihrem Kündigungsschreiben schreibt sie, dass sie sehr gerne in Reute gearbeitet hat und innerhalb der differenzierten Gesamtschule Reute eine anspruchsvolle Tätigkeit ausgeübt hat. Nun möchte sie diese Verantwortung in jüngere Hände geben und in den vorzeitigen Ruhestand treten. Der Gemeinderat Reute bedankt sich bereits jetzt bei Rosmarie Jost über ihr Engagement zugunsten der Schule und der Kinder in Reute, und wünscht ihr auf dem weiteren Lebensweg alles Gute. Die freiwerdende Stelle wurde bereits zur Besetzung öffentlich ausgeschrieben. Das Evaluationsverfahren wurde bereits eingeleitet.

Pässe und Identitätskarten

Rechtzeitig vor den Sommerferien möchten wir Ihnen in Erinnerung rufen, dass vielleicht Ihr Pass oder Identitätskarte abgelaufen ist. Bitte kontrollieren Sie Ihre Ausweisschriften einige Wochen vor Reisebeginn,

Art des Ausweises	Gültigkeit	Erwachsene	Kinder
Identitätskarte	Gültig 10 Jahre	Fr. 70.00	Fr. 35.00
Pass 06	Gültig 10 Jahre	Fr. 125.00	Fr. 60.00
Pass 06, biometrisch	Gültig 5 Jahre	Fr. 250.00	Fr. 250.00
ID & Pass Kombi	Gültig 10 Jahre	Fr. 138.00	Fr. 68.00

so können Sie in Ruhe neue Ausweise beschaffen. Gerne informieren wir Sie über die möglichen Ausweise: Bringen Sie zur Antragsstellung Ihre alten Ausweise und ein aktuelles Passfoto mit. Das Passfoto muss spezielle Anforderungen erfüllen, deshalb besuchen Sie am Besten einen Fotografen oder einen Pronto-Foto-Automaten an einem Bahnhof. Minderjährige bis 18 Jahre benötigen zur Antragsstellung das Einverständnis der Eltern. Deshalb muss ein Elternteil zur Antragsstellung mitkommen.

Für alle weiteren Fragen stehen wir

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 276	Einfamilienhaus			Ruth Eugster, Marbach, 071 777 24 28
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			GB-Nr. 451	Urs Möсли, 071 944 26 03
DORF				
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IBAG Consulting AG, 071 353 09 90
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut, 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter, 071 891 66 58
Steinegacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
SCHACHEN				
Rohnen	6 ½-Zimmer-Einfamilienhaus			HEV Verwaltung AG, Rolf Gygax 079 696 28 68
Städeli 192	Älteres 4 ½ - Zimmer-Haus mit Autoabstellplatz			Ruth Benz 079 819 56 12
Schachen 148	Mehrfamilienhaus			Helioprint AG, Pius Senn, 079 582 24 06
Schachen 169	2 Zimmer Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien 071 245 07 65, haidch@bluewin.ch
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Carole Steinmann 071 544 70 60
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		LIVEB GmbH Liegenschaft, 071 855 54 14
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler, 071 672 48 6

Die Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 10. April 2008

Einweihung des neuen Feuerwehrfahrzeuges

Ende April konnte die Feuerwehr Oberegg – Reute im Beisein der ganzen Feuerwehrmannschaft ihr neues Compact – TLF als Ersatz für das legendäre TLF International aus dem Jahre 1976 übernehmen. Bei der Einsegnung durch Pfarrer Johann Kühnis, Oberegg standen auf dem Kirchenplatz diverse Feuerwehrfahrzeuge auch aus den Nachbarfeuerwehren Pate.

Feuerwehr Oberegg – Reute

Arthur Sturzenegger, Präsident der Feuerschutzkommission übergibt dem Feuerwehrkommandanten Martin Bürki den symbolischen Schlüssel zum neuen Feuerwehrfahrzeug.

(Foto Rolf Rechsteiner)

Ab Februar 2007 ist im Alters- und Pflegeheim Watt in Reute ein Schmutzfeinfilter mit einer Wasserenthärtung

Damit wird das Wasser feinfiltriert und mit einer Entkalkungsanlage enthärtet. Das harte, kalkhaltige Wasser durchströmt ein Austauschermaterial in Lebensmittel-Qualität. Dabei wird im Ionenaustausch-Verfahren der Kalk entzogen und an das Austauschermaterial gebunden. Das so gewonnene 0° fH (franz. Härte) Wasser wird mit hartem Wasser auf die gewünschte, ideale Wasserhärte vermischt.

Ist die Kapazität des Austauschermaterials erschöpft, wird es mit einer geringen Kochsalzlösung reaktiviert und anschliessend gespült. Die Regeneration läuft isoliert von der Trinkwasserversorgung ab, Salzlösung und Trinkwasser kommen nicht miteinander in Berührung. Auch während der kurzen Regenerationszeit, immer nachts, ist die Wasserversorgung des Haushaltes über einen „By-Pass“ sichergestellt. Der Gesamtsalzgehalt wird nicht verändert. Somit ist ge-

währleistet, dass Mineralien und Spurenelemente im notwendigen Masse auch im enthärteten Wasser enthalten sind. Dieses Verfahren ist ein Prinzip, das sich seit Jahren auf der ganzen Welt millionenfach bewährt hat.

Enthärtetes Wasser bietet folgende Vorteile:

- Weniger Reparaturen an Haushaltgeräten (Geschirrspüler!)
- Weiche Wäsche
- Keine verstopften Brauseköpfe
- Keine Kalkflecken auf Fliesen und Armaturen

1 Jahr Erfahrung

- Angenehmes, weiches Wasser für Dusche und Bad
- Bisher keine Reparaturen mehr an diversen Geräten
- 40 – 45 % Einsparung an Waschmittel!
- Sauberer Geschirrspüler, keine Kalkresten

- Keine Störung, einfache Betreuung

Wir danken der Gemeinde Reute und dem Alters- und Pflegeheim Watt für das Vertrauen an unsere Firma.

AQUARING Wasseraufbereitung,
9552 Bronschhofen, Eugen Gutknecht
www.aquaring.ch

Hp. Eugster
Präsident Altersheimkommission

Eugen Gutknecht von der Aquaring und Franz Estermann Sanitärinstallateur, dazwischen die Control-Unit der Wasserenthärtungsanlage.

Feuerbrand 2008?

Nachdem im letzten Jahr die meisten Kernobstbäume im Kanton AR vom Feuerbrand befallen wurden, erwarten wir mit Spannung die Blütezeit 2008. Es wurden letztes Jahr viele Sanierungsmassnahmen durchgeführt, d.h. Rückschnitte oder -risse an Bäumen, wo Triebinfektionen

gefunden wurden, oder Rodungen, wenn andere Massnahmen nicht erfolgversprechend waren. Die meisten Befallsstellen waren Blüteninfektionen, die sich im Laufe des Sommers nicht weiter entwickelten. Man hätte glauben können, dass diese ausgetrocknet seien. Bei Untersuchungen von solchen Blütenbüscheln konnten

aber im Labor lebende Feuerbrandbakterien nachgewiesen werden.

Wie viele Bakterienüberwinterungsstellen erfroren oder ausgetrocknet sind oder im Frühjahr wieder aktiv werden, wird sich zeigen. Entscheidend sind die Witterungsbedingungen während der Kernobstblüte.

Im Kanton AR werden die Feuerbrandkontrollen nach der Blüte wiederum flächendeckend durchgeführt. Es ist ein Anliegen, die noch vorhandenen Streuobstbestände zu erhalten und den Infektionsdruck für neu gepflanzte Bäume möglichst tief zu halten.

Um die Bäume vor Feuerbrand zu schützen sind verschiedene Mittel zugelassen. Das Antibiotika Streptomycin darf in der Schweiz dieses Jahr zum ersten Mal eingesetzt werden, unter strengen Auflagen und nur in Obstanlagen. Im Kanton AR sind keine Anfragen für dessen Einsatz eingegangen.

Für weitere Fragen zu Pflanzenschutzmitteln oder dem Feuerbrand wenden Sie sich an die Pflanzenschutzstelle vom Kanton AR: 071 353 67 64, Email: pflanzenschutz@ar.ch Feuerbrand im Kanton AR: www.ar.ch/feuerbrand

Informationen zum Feuerbrand in der Schweiz: www.feuerbrand.ch

HOLZBAU AG OBBEREGG

TV Reute: Das Rütiger Filmfestival in seiner Entstehung

Vier Aufführungen bereite die TV Reute für sein Publikum vor. Für Gönner, Sponsoren, Freunde, Nachbarsvereine und alle anderen interessierten Personen. Mit viel Elan turnten und tanzten die 22 Mädchen und Knaben und die 41 Turnerinnen und Turner ihre 9 Übungen dem Publikum vor. Zwischen durch sorgten 26 Schülerinnen und Schüler für amüsante Übergänge.

Diese Riegenauftritte wurden Anfangs November von den verschiedenen Riegenleitern vorbereitet und einstudiert. Kaum ist dies geschehen arbeiteten alle an der Umsetzung. Für alle Mitmachenden ergibt dies eine Vorbereitungszeit von bis zu 4 Monaten. Der Grundstein für eine solche Abendunterhaltung wird jedoch schon viel früher gelegt. Der Vorstand hat im Frühling 2007 ein OK zusammengestellt. Die OK-Präsidentin Martina Klee hat den Sommer hindurch die Aufgabe ein Motto zusammen zutragen, die Musik und die Turnhalle zu reservieren. Sie sorgt dafür, dass ein Thaeater zustandekommt, eine Tombola organisiert werden kann und eine Festwirt gefunden wird. Die einzelnen Resortverantwortlichen haben weitere Helfer zur Verfügung. In den Wintermonaten werden 900 Flugblätter

und 100 Plakate gedruckt, die ganze Werbung wird aufgebaut, es werden Preise für die Tombola gesucht.

Die OK-Präsidentin klärt Details mit dem Festwirt, sie koordiniert mit den Lehrern das Zwischenprogramm und es wird eine Helferliste erstellt. Diese Liste umfasst 80 Helferinnen und Helfer aus dem Verein. Viele davon haben mehr als einen Einsatz vor sich. Diese Helferstunden ergeben zusammen einen Einsatz von über 520 Stunden. Dabei sind die Zeiten der OK-Mitglieder nicht miteinberechnet, dies sind nur die Stunden an den Vorführungen selber.

Anfangs Jahr werden auch noch die Reservierungen mit dem Dennerpersonal besprochen, man informiert sich über den Stand der Dinge beim Theater und benennt ein Bar-Team. Natürlich müssen auch jetzt die Briefe für Ehrenmitglieder und Nachbarsvereine versandt werden. Im Februar informiert sich Martina über den letzten Stand der Vorbereitungen aller Riegen, verteilt die Plakate und Flyer's, die definitive Helferliste wird verteilt und man bereitet die Hauptprobe vor.

Insgesamt sorgten 15 Leiterinnen und Leiter für diese tollen Riegenvorführungen. Über 455 Reservationen nahm das Denner Personal entgegen

und mehr als 8800 Lose konnten verkauft werden. Dies bedeutet, dass 800 Preise zusammengestellt wurden. Sechs Vereine nutzten unsere Bier-Aktion und insgesamt verschenkten wir neun Harrasse Bier an die Vereine (1 Harrass Bier pro 6 Turner/Innen).

Schlussendlich konnte die Abendunterhaltung mit einem Ertragsüberschuss geschlossen werden. Diese Einnahmen kommen vollumfänglich den Turnerinnen und Turnern zugute. Der Verein übernimmt sämtliche Kosten für das Appenzeller Kantonalturnfest in Herisau. Natürlich werden mit diesem Geld auch noch andere Anlässe für Gross und Klein mitfinanziert. Der TV Reute bedankt sich bei allen Besuchern, Sponsoren,

Gönnern und Helfern für Ihre Unterstützung. Durch Ihr Kommen geben Sie dem Verein die Möglichkeit sich gegen Aussen zu präsentieren und die Kameradschaft innerhalb der Gemeinde und den verschiedenen Dorfvereinen zu pflegen.

Philipp Eugster

Ramona Tobler gewinnt den Gerätewettkampf in Wald! Auszeichnung für Fabienne Salantri und Rahel und Katja Dutler!

Ausgezeichnete Leistungen erbrachten die Rütiger Geräteturnerinnen am ersten Wettkampf in Wald.

Ramona Tobler gewann diesen ersten Wettkampf im K6 mit einer soliden Leistung. Nicht alles gelang nach Wunsch doch gab es sehr viel Positives, so die sehr schön vorgetragene Bodenübung für die sie 9,45 erhielt.

Im K3 wartete **Fabienne Salantri** mit einer guten Leistung auf. Mit dem Total von 35.20 Punkten klassierte sie sich im guten Rang 6 mit Auszeichnung.

Rahel und Katja Dutler beide mit Auszeichnung! So wie es sich für Zwillinge gehört klassierten sich beide im gleichen Rang mit Auszeichnung! Beide haben sich enorm gesteigert, so dass sie die Auszeichnungen entgegen nehmen durften.

Herzliche Gratulation
Willi Lanker

Stellen Sie sich vor: Die Hälfte der Menschheit beschliesst, dass sie sich ab sofort nicht mehr auf ihren Füßen fortbewegen will, sondern nur noch im Rollstuhl. Oder dass sie fortan ihre Hände auf dem Rücken zusammenbinden und sie nie mehr gebrauchen will. Oder dass sie sich die Nase zunähen lässt, weil sie nie mehr etwas riechen will.

Absurd, diese Vorstellung? Aber nicht halb so absurd wie die Tatsache, dass immer wieder Menschen, ja ganze Menschengruppen von einem Tag auf den andern beschliessen, dass sie ihr Hirn nicht mehr benutzen wollen. Oder zumindest nur noch partiell, sodass es grad zum Überleben reicht.

Diese Menschen katapultieren sich selbst Tausende von Jahren zurück ins Steinzeitalter, mutieren zu geistigen Neandertalern und verhalten sich so, als ob sie noch nie etwas von all den Errungenschaften des menschlichen Geistes gehört hätten!

Das ist es, was Fundamentalisten auszeichnet. Sie beschränken sich auf das Fundamentale: Essen, Futter beschaffen, sich fortpflanzen – wie weiland der erste aufrecht gehende Nacktaffe. Und – das ist jetzt wirklich auch fundamentalistisch – sie prügeln sich, sobald sie sich in irgendeiner Art angegriffen fühlen: Sei es nun in U-Bahnen, rund um Fussballstadien oder auf Pausenplätzen und erst recht geht es ab auf tatsächlichen und imaginären Schlachtfeldern.

In die gleiche Kategorie gehören natürlich die Kriegsschauplätze dieser Welt – da wird um Weltanschauungen gekämpft, dass es eine wahre „Freude“ ist! In China knüppelt die Staatsmacht freiheitsliebende Tibeter nieder, im Irak hetzen Warlords ihre Anhänger aufeinander, im Nahen Osten werden Mauern hochgezogen. Und in Afrika lähmen verfeindete Volksstämme ganze Landstriche bis zur Agonie. Und das alles für fundamentalistische Weltanschauungen.

Es scheint, als ob seit tausenden von Jahren die Menschheit sich zwar technisch weiter entwickelt hat, aber dies lediglich zum Zwecke der Machterreichung und Machterhaltung! Und immer marschiert „das Volk“

mit und prügelt mit und grenzt aus und unterdrückt alles, was fremd ist und nicht dazugehört. Und solidarisiert sich mit den Laut-Starken, den Führern, den Vordenkern. Ohne zu hinterfragen, ohne selbst zu denken, einfach, weil es so toll ist, auf der Gewinnerseite zu stehen.

Sein Hirn freiwillig an den Nagel zu hängen, ist gefährlich – sei es am Arbeitsplatz, in einer politischen Vereinigung, in einer religiösen Gemeinschaft oder auch ganz einfach daheim vor dem Fernseher. Darauf bauen nämlich die sogenannten Vordenker, diese kleinen und grossen machthungrigen Könige. So können sie durch die Lande ziehen und dank ihrer Anhänger verbrannte Erde hinterlassen. Manchmal „nur“ ideologisch, aber zu oft auch wortwörtlich.

Natürlich, selber denken ist anstrengend. Sich ein eigenes Bild von etwas zu machen bedeutet, Informationen sammeln, hinterfragen, in Auseinandersetzungen gehen, die Geschichte bemühen. Und doch – nur wenn jede und jeder Einzelne sich bemühen, kann dem Fundamentalismus jeglichen Couleurs Einhalt geboten werden. Fundamental heisst „Einfach“ – unsere Welt ist aber mittlerweile viel zu komplex geworden für die einfachen Lösungen.

Es können nicht die einfachen Rezepte sein, die uns bei der Lösung von allzu menschlichen Problemen behilflich sind. Jede Situation will aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet werden, ohne sich dabei zu verzetteln, notabene. Und natürlich geht es auch nicht darum, alles zu verkomplizieren oder durch Erklärungen auch gleich zu entschuldigen. Doch wir werden den meisten heutzutage gestellten Problemen nicht gerecht mit simplen Schlagworten.

Denn Schlagworte verleiten zu oft auch zum Schlagen. Ohne sein Hirn einzuschalten, schlägt manch einer sinnlos zu, mit blinder und tauber Wut, angestachelt von unzulässigen Vereinfachungen.

Worte sind mächtig – Gedanken sind mächtig. Dass wir die Freiheit geniessen, uns selbst ein Bild von den Vorgängen in dieser Welt zu machen, verdanken wir der Aufklärung und es sind viele in den Tod gegangen, um uns genau diese Freiheit zu schenken. Sie würden sich im Grab umdrehen, wenn sie wüssten, wie wenig wir oft mit dieser Freiheit anzufangen wissen!

Zwar hetzen wir gerne gegen Diktaturen in aller Welt, weil sie die freie Meinungsäusserung unterdrücken. Angesichts der Tatsache, dass wir so oft nur Nachplappern, was andere uns vorkauen, würden wir wohl gescheiter öfter mal den Mund halten. Und im Stillen die grauen Zellen reaktivieren. Wir freien Schweizerinnen und Schweizer. Und dann könnten wir uns vielleicht darauf besinnen, dass Freiheit nicht nur ein Recht, sondern auch eine Pflicht, ja eine Verpflichtung ist! Und dazu noch eine unbequeme, mit Anstrengung verbundene Verpflichtung und dennoch ist sie ein unveräusserliches, höchstes Gut, zu recht verankert in allen demokratischen Verfassungen!

Yvette Anhorn

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Zwischen der Sportwoche und den Frühlingsferien haben wir uns in der Basisstufe in Piraten verwandelt. Der Spass war vorprogrammiert!

JAN
Wir d
Wir ho
f. Wir
ein Sp
dann Wan

Von Anfang an war das Thema ein Hit. Die Kinder sind sofort ins Thema eingestiegen und haben eigene Ideen entwickelt.

Ren
Kür
und
KMA
gen
gen

Zudem haben alle Kinder mit Bravour die Piratenmutprobe bestanden und durften sich somit einen Piratennamen geben.

Hier ein paar Beispiele:

Pirat Holzkopf

Pirat Haikiller

Pirat Rote Sina

Pirat Freche Lisa

Am 20. März 08
 wir haben eine Schatzkiste
 mit Goldstücken gemacht.
 Wir haben mit Frau Wäber
 ein Spiel gemacht. Wir haben
 eine Prüfung gemacht,
 um zu sehen, ob wir ein Pirat.

Wir haben Spiele gemacht
 und haben eine Augenklappe
 ein Kopftuch und eine Mut-
 probe gemacht.
 20. März 2008
 Wir haben eine Mut Prüfung
 gehabt. Wir haben auch schminken
 können und ein Piraten Spiel haben wir
 auch gemacht.
 Rahel
 Kajja

Am 20.3.08
 wir haben Kopftücher
 Augenklappen gemacht.
 Wir haben eine Mutprobe
 gemacht. Wir haben Spiele
 gemacht.

Tim
 wir haben Posten gemacht.
 wir haben Kopftücher gemacht.
 wir haben Augenklappen gemacht.
 wir haben uns geschminkt.
 wir haben Gold gemacht.
 wir haben eine Mutprobe gemacht.

Jonas
 wir haben Augenklappen und
 Kopftücher gemacht.
 wir haben Spiele und Mutproben gemacht.
 gesiebt und am Wochenplan gearbeitet.

Gegen Ende unserer
 Piratenzeit hat uns Pirat
 „Göck van Höckelen“
 besucht.

Einigen war er nicht ganz
 geheuer!!!

Welchen Eindruck das
 Thema bei den Piraten
 hinterlassen hat, sehen
 Sie selber:

Auf der Burg Herrenfels fand die diesjährige Ritterausbildung statt. Ihr kennt bestimmt alle die Burg Herrenfels hier in Reute: Die gab es vom 1.–6. April im Schulhaus Reute. Liebevoll hergerichtet und voller neuer Ideen durch Agnes Loebel von der KEB St.Gallen mit einem grossen Team Mitarbeiter aus St.Gallen und aus Reute.

Schon Wochen vorher konnten die Kinder kaum abwarten bis endlich wieder die spannenden Tage der Kinderwoche begannen. Mit Freude und Begeisterung bastelten, nähten und malten Kinder und Mütter fantasievolle Ritterhemden.

Die Begeisterung wuchs noch mehr, als die Kinder voll Freude bekannte und noch unbekannte Gespänli entdeckten. Miteinander Ritterwappen

malten, Öllampen bastelten, Gläser malten, töpferen, neue tolle Lieder lernten, Spiele machten, Geschichten

hörten und natürlich eine Ritterprüfung ablegten. Höhepunkt waren zweifellos das grosse Burgfest zum Abschluss, sowie der Gottesdienst mit den Eltern.

Hier ein paar Schnapsschüsse von den Rittertagen:

Open Air Familiengottesdienst zum Schuljahresende am 6. Juli.

Auch dieses Jahr sind alle wieder

herzlich eingeladen beim Familiengottesdienst auf der Freifläche des APH Sonnenscheins mitzufeiern.

Beginn des Gottesdienstes ist um 10.30 Uhr. Die Musikgesellschaft Reute, Religionsschüler und Kinder unserer Gemeinde werden daran mitwirken. Anschliessend gibt es wieder ein einfaches grilliertes Mittagessen zu familienfreundlichen Preisen.

Kirchgemeinde Reute-Obereg

Das derzeitige Halbjahr steht ganz unter dem Thema Miteinander ins Gespräch kommen. Zum einen gibt es derzeit einen 3-Abende dauernden Kurs „Miteinander reden – aufeinander hören“. Der Kurs kann auch ein Einstieg für Interessenten eines zu gründenden Besuchsdienstes sein.

Zum anderen gilt es herauszufinden, was wir als Gemeinde wollen. Miteinander ins Gespräch kommen, was uns für unsere Kirchgemeinde wichtig ist, aber auch für unsere Orte. Das möchten wir im Leitbildprozess.

Wir sind gerade dabei einen externen Begleiter auszuwählen, so dass wir hoffentlich ab Juni in die Diskussion einsteigen können.

Es wäre schön, wenn sich hier möglichst viele Gemeindemitglieder einbringen würden. Wer Lust hat mitzumachen möge dies bitte signalisieren.

Marion Giglberger

Information für Pflegefamilien

Der Verein TIPITI (vormals VHPG) sucht Pflegefamilien für Kinder, die nicht bei ihren Eltern aufwachsen können. Paare, die sich für diese spannende und sinnstiftende Aufgabe interessieren, können sich am Dienstag, 20. Mai um 20 Uhr in der TIPITI-Kleingruppenschule Türmlihaus, Schopfacker 16, 9043 Trogen informieren lassen.

Seit über 30 Jahren bietet TIPITI Kindern und Jugendlichen Lebens- und Lernräume in Pflegefamilien

und Kleingruppenschulen an. TIPITI sieht sich zunehmend konfrontiert mit Anfragen für Kinder, die das fördernde Angebot der Kleingruppenschulen und gleichzeitig den Rahmen einer Pflegefamilie brauchen, um sich erfolgreich entwickeln zu können. In den Gemeinden, die in erreichbarer Distanz zu den Kleingruppenschulen in Bühler, Heiden und Trogen, liegen, sucht TIPITI darum Familien und Paare, die einem Kind die Möglichkeit geben, sich in einem natürlichen

und tragfähigen Umfeld entwickeln zu können. Rosmarie Mühlbacher und Urs Rennhard informieren, welche Kinder das Angebot von TIPITI benötigen, was die Anforderungen an eine Pflegefamilie sind und was TIPITI an Rahmenbedingungen, Begleitung und Ausbildung anbietet. Eine Anmeldung für den Infoabend ist nicht notwendig. Weitere Informationen auch unter www.tipiti.ch oder direkt von Rosmarie Mühlbacher, tipiti-Fachberaterin, 079 668 57 35

**Margarete Gutzwiller, geb. Klossner
geb. 04.02.1936, wohnhaft in
9414 Schachen, Hirschberg 209**

In den Medien ist des öfteren über die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die Rede. Gemäss der ASO (Auslandschweizer-Organisation) leben mehr als 650'000 Schweizer im Ausland. Davon sind mehr als 111'000 in einem Stimmregister eingetragen. Diese Wählerschaft – mit der Grössenordnung des Kantons Neuenburg – wird als fünfte Schweiz bezeichnet. Mit diesem Hintergrund besuchte das Rüütiger Feeschter die im 2. Weltkrieg aus Deutschland zurückgekehrte Auslandschweizerin Margarete Gutzwiller.

„Gutzi“ – wie sie von ihren Bekannten genannt wird – hat ihre Lebensgeschichte von der Geburt bis zu ihrer Lehrzeit aufgeschrieben. Sie erzählt: „Ich erblickte am 04. Februar 1936 in Halle an der Saale (ehemalige DDR, heutige Bundesrepublik Deutschland) das Licht der Welt. Mein Vater, Hans Klossner, war Schweizer mit Bürgerrecht Diemtigen BE. Meine Mutter stammt aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Dresden. 1938 wurde mein Bruder Hans-Peter geboren. Wir lebten auf einem grossen Bauernhof bei Leipzig, bescheiden aber sehr glücklich. Bis es eines Morgens hiess: Krieg! Jetzt war es mit der Ruhe vorbei. Bei Fliegeralarm wurden wir aus der Wohnung, aus der Schule, aus dem Schlaf, aus dem Bett in den Keller gehetzt. An einem 16. Januar waren wir am Nachtessen. Es gab Bratkartoffeln. Dann die schrecklichen Sirenen: Alarm! Schnell in den Keller mit der Bettdecke über dem Kopf, denn der Keller war auf der anderen Seite des Hofes. Wir alle hatten grosse Angst. Bomben fielen, Geschütze schossen, Flieger kamen und flogen wieder fort. Endlich war alles totstill. Mein Vater wagte einen Blick nach draussen. Wie sah unsere Wohnung aus! Keine Fenster, kein Licht, alles kalt, das Essen voller Scherben. In der Stube konnte man durch Grotatlöcher auf die Strasse sehen.

Eines Tages kamen Engländer und Amerikaner, später die Russen, da Unterschwödnitz in die russische Zone fiel. Es geschahen schreckliche Dinge: Von meiner Freundin Hilde wurde der Bruder am helllichten Tage

fortgeschleppt und wurde nie wieder gesehen. Nachdem wir 1946 keine Schule besuchen konnten, mussten wir nun 1947 in der Schule russisch lernen.

Zufällig fuhr ein Schweizer Ehepaar an unserem Hof vorbei und sah den Schweizer Schutzbrief. Dieser Schutzbrief tat in allen Sprachen kund, dass hier Schweizer lebten und schützte in gewisser Weise auch den deutschen Besitzer des Bauernhofes. Loretan's wollten in die Schweiz. Grosszügigerweise erhielt Herr Loretan, der vormals Chauffeur war, von seinem Chef ein Auto und so konnten wir zusammen Richtung Schweiz aufbrechen. Vorerst mussten wir aus der russischen Besatzungszone nach Berlin in ein Schweizer Sammellager fliehen. Wir haben alles zurückgelassen!“

Bei dieser Flucht haben die Schweizer Familien Loretan und Klossner einen wahrhaftigen Schutzengel bei sich. Margarete Gutzwiller schildert: „Plötzlich waren wir von russischen Soldaten umgeben. Sie verlangten die Ausweise. Wir zeigten die Schweizer Pässe. Stille – Angst – Angst... dann ein Russe: gut, aha, Doktor! Ein Aufatmen und wir fuhren schnell Richtung West Berlin.“ Mit grosser Wahrscheinlichkeit haben die Russen das weisse Schweizerkreuz auf rotem Grund mit dem roten Kreuz auf weissem Grund sprich der Organisation des Roten Kreuzes verwechselt.

Dann ging es vom Schweizer Sammellager über Baden-Baden nach Rheinfelden. Gutzi erinnert sich: „Wir waren in unserer Heimat. Im Rückwanderer-Lager wurden wir gebadet, gekämmt, untersucht und eingekleidet. Leider wurde dann unsere Familie von den Behörden auseinandergerissen: Mein kranker Vater kam nach Dornach SO in eine Giesserei und wir nach Hertenstein LU ins Hotel Pilatus, das als Rückwanderer-

heim diente. Mutter half in der Küche. Mein Bruder und ich besuchten hier im Rückwandererheim die Schule. Ich war vom Krieg sehr traumatisiert. Im Schlaf hatte ich manchen Bombenangriff zu bewältigen. Zum Glück und zum Unglück musste Vater notfallmässig operiert werden im Spital Luzern. Jetzt waren wir wieder zusammen. In dieser für alle schweren Zeit verschlug es uns nach Biel-Benken BL in ein Kinderheim. Meine Eltern arbeiteten dort in Küche und Garten. Später wohnten und arbeiteten wir in Benken auf einem Bauernhof. Natürlich hatten wir nichts, so war es für mich ein grosses Problem als ich die Aufnahmeprüfung in die

*Margarete Gutzwiller
auf dem Augustusplatz in Leipzig um
1938*

Bezirksschule Therwil bestand. Wie sollten meine Eltern dies finanziell verkraften, brauchte ich doch ein Velo? Eines Abends rief mich mein Vater vors Haus. Ich glaubte meinen Augen nicht zu trauen: Ein nigelnagel neues englisches Velo stand da.

Es hatte eine Vorrichtung für 20er Rappen. Bei Einwurf von 20 Rappen konnte man mit dem Velo eine bestimmte Strecke fahren. Der Besitzer leerte dann jeweils das „Kässeli“.

Margarete Gutzwiller ist dankbar, dass sie und ihre Familie in der Schweiz Aufnahme fanden. Anfangs

war es sehr schwer, da ihre Eltern einen sächsischen Dialekt sprachen und man ihnen das Schweizer Bürgerrecht nicht ansah. Margarete absolvierte 1953 eine Haushalt-Lehrprüfung und 1955 eine Kantonale Lehrabschlussprüfung als Konfektionsnäherin für Damenkleider. Sie hat ihr Leben in die Hand genommen.

Auf die Frage, ob sie ihren Geburtsort je wieder besucht hat, meint Gutzi: „Bis heute hat es mich nicht dahin gezogen. Bis zum Fall der Berliner Mauer 1989 konnte ich auch gar nicht. Aber zwischenzeitlich bin ich mit Max von St. Petersburg mit dem Schiff nach Moskau gefahren. Es hat mir gut getan. So konnte ich die aus der Kindheit negativ wahrgenommenen Russen von einer ganz anderen Seite kennen lernen und meine Sichtweise korrigieren.“

Wir sind uns nicht bewusst, welche seelische Not und Grausamkeiten Kriege anrichten. Es ist deshalb unverständlich, dass auch heute noch Staatsmänner sich allzu leicht zu Kriegen verleiten lassen. Krieg ist und bleibt zu verurteilen.

Ob allen den Erlebnissen in ihrer Kindheit hat „Gutzi“ ihre positive Lebenseinstellung nicht verloren (Heute würde sich ein Care-Team für die Bewältigung kümmern). Sie genießt die Naturschönheiten rund um das „Zwerglihus“ und die Zeit mit ihrem Lebenspartner Max beim Wandern und Velofahren.

Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzenestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Tiefbau Sturzenegger GmbH

Tiefbau-Transporte u. Kran-Greiferarbeiten

**Quellen fassen
Naturstein-Mauern
Vorplätze**

**Umgebungsarbeiten
allgemeine Grabarbeiten
Aushub**

fräsen und ansäen

Schneeräumen / fräsen

Mittlehn 772, Oberegg, 9411 Reute
Tel. 071 891 65 31 | Fax 071 891 11 56

Proporz – Initiative

Chance für Minderheiten oder Verlust von Gemeindeautonomie?

Der Gemeinderat Reute möchte in einem aufklärenden Bericht die Bevölkerung über die Proporzinitiative informieren, über welche am 1. Juni 2008 abgestimmt wird. Ohne Stellung zu beziehen, werden die Fakten offen gelegt, so dass sich jeder Stimmbürger, jede Stimmbürgerin eine eigene Meinung bilden kann. Im Grundsatz stellt sich die Frage, fühle ich mich im Kantonsrat besser von einem Gemeindeeinwohner, einer Gemeindeeinwohnerin oder einem regionalen Parteienvertreter vertreten?

Ein überparteiliches Komitee hat im Dezember 2006 eine Initiative „Faires Wahlverhalten – Proporz für den Kantonsrat auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden“ eingereicht. Im Wortlaut soll die Kantonsverfassung wie folgt geändert werden:

Art. 71 Zusammensetzung, Wahl

Abs. 1 Der Kantonsrat besteht aus 65 Mitgliedern (unverändert)

Abs. 2 Für die Kantonsratswahl gilt das Verhältniswahlverfahren

Abs. 3 Das Nähere regelt das Gesetz

Die Änderung wird erstmals für die Gesamterneuerungswahlen des Kantonsrates im Jahre 2011 angewendet.

Heute und in Zukunft

Die Idee zur Einführung des Proporzwahlverfahrens anstelle des Majorzwahlverfahrens für die Wahl in den Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden ist alt. Bereits in den Jahren 1920, 1977 und 1993 sind solche

Initiativen eingereicht worden. Sie wurden an den Landsgemeinden vom Volk jeweils verworfen. In den letzten fünf Jahren sind zwei Initiativen eingereicht worden, die aber im Verlauf der Verhandlungen im Kantonsrat jeweils zurückgezogen wurden.

Heute werden die Kantonsräte grundsätzlich nach dem Majorzwahlverfahren gewählt. Den Gemeinden steht es aber frei, das Proporzverfahren einzuführen. Mit dem Proporzverfahren werden in der Gemeinde Herisau die Mitglieder des Einwohnerrates (Gemeindeparlament) und des Kantonsrates gewählt. Solche Begehren sind in den Gemeinden Speicher und Teufen von den Stimmberechtigten jeweils abgelehnt worden.

Heute bildet jede Gemeinde ein eigener Wahlkreis und ist dadurch im Kantonsrat vertreten. Im Majorzverfahren erhalten die Kandidatinnen, Kandidaten mit den meisten Stimmen pro Gemeinde die Sitze im Kantonsrat. Im 1. Wahlgang ist das absolute Mehr der Stimmenden erforderlich. Im 2. Wahlgang das relative Mehr.

Die Verfassung garantiert jeder Gemeinde einen Kantonsratsvertreter und pro 1000 Einwohner ein zusätzlicher Sitz. Heute ist die Gemeinde Reute durch 2 Kantonsräte, namentlich Arthur Sturzenegger und Ernst Pletscher, vertreten. Beide Kantonsräte sind parteiunabhängig, sie sind Mitglieder der Lesegesellschaften Schachen bzw. Reute. Die Parteienvertretung im Kantonsrat zeigt aktuell folgendes Bild: FDP 26 Sitze, Parteiunabhängige 22, SVP 8, SP 4, CVP 3 und EVP 2 Sitze.

Proporzwahlverfahren

Obwohl die Umsetzung des beantragten Proporzwahlverfahrens in der Initiative nicht festgelegt wird, können verschiedene wichtige Eckpunkte als gesetzt betrachtet werden. Denn bei einer Neueinführung des Proporzwahlverfahrens müssen alle heutigen bundesgerichtlichen Vorgaben erfüllt werden.

1. Die Zählwertgleichheit verlangt, dass innerhalb eines Wahlkreises allen Stimmberechtigten dieselbe Anzahl Stimmen zur Verfügung stehen.
2. Nach der Stimmkraftgleichheit soll das Verhältnis zwischen der repräsentierten Bevölkerung und der zugeteilten Sitzzahl in den einzelnen Wahlkreisen möglichst gleich sein.
3. Die Erfolgswertgleichheit bezieht sich auf die Sitzzuteilung und verlangt, dass alle Stimmen in gleicher Weise zum Wahlergebnis beitragen.
4. Ausnahmen sind nur in Kantonen mit bestehendem Proporzwahlverfahren möglich.

Das bedeutet, dass alle Wahlkreise im Kanton in etwa gleich gross sein müssen. Als Massstab ist damit die Gemeinde Herisau gesetzt. Deshalb wird es vermutlich maximal vier Wahlkreise geben, z.B. Herisau, Hinterland, Mittel- und Vorderland. Das Vorderland hätte dann gesamthaft noch 17 Sitze im Kantonsrat, anstatt den heute 20 Sitzen, mit Vertretern aus allen Vorderländer Gemeinden. Die Gemeinde Herisau würde fünf Kantonsratssitze dazu gewinnen.

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Eine weitere Vorgabe verlangt, dass das natürliche Quorum nicht über 10 % liegen darf. Das heisst, dass eine Partei für einen Sitz im Kantonsrat nicht mehr als 10 % der Stimmen im Wahlkreis erreichen muss. Das natürliche Quorum ergibt sich, in dem die Zahl 100 durch die um 1 vermehrte Zahl der Mandate im Wahlkreis geteilt wird. Das bedeutet deshalb, dass in einem Wahlkreis mindestens 9 Sitze zu vergeben sein müssen.

enstimmen über den ganzen Kanton oder pro Wahlkreis oder sogar eine Sitzgarantie für jede Gemeinde in die Bestimmungen aufgenommen werden. Der Berechnungsmodus, echter Proporz oder doppelter Pukelsheim, ist aber bis heute noch nicht festgelegt und ist eine Gedankenspielerlei der Politiker. Das Resultat mit dem doppelten Pukelsheim kann aber nur mittels Computerprogramm definitiv festgestellt werden.

auf denen sie Persönlichkeiten, aus ihrer Partei oder ihrer Partei nahe stehende Personen zur Wahl stellen. Es können keine andere Personen, als die aus den Parteilisten aufgeführten Personen gewählt werden. Der Wahlkampf und die Auswirkungen werden sich demjenigen im Kanton St.Gallen sehr ähneln. Auch was die finanziellen Aufwendungen und Möglichkeiten der Parteien und Kandidierenden betrifft.

Beispiel mit 4 Wahlkreisen

Wahlkreis	Sitze heute	Änderung	Sitze neu	Quorum neu
1 Herisau	14	+ 5	19	5.00 %
2 Übr. Hinterland	13	- 3	10	9.09 %
3 Mittelland	18	+ 1	19	5.00 %
4 Vorderland	20	- 3	17	5.56 %
Total	65		65	

Ein Korrekturmechanismus ist gemäss Bundesgerichtsentscheid nur mit dem so genannten doppelten Pukelsheim möglich. (Pukelsheim, deutscher Mathematiker der im Auftrag des Kantons Zürich dieses Auszählverfahren „geschaffen“ hat. Doppelt, weil das Berechnungsmodell ausgeschrieben „Doppeltproportionale Divisormethode mit Standardrundung heisst“).

Dadurch ist es theoretisch möglich, bestimmte Bedingungen einzubauen, was aber den echten Proporz wieder mehr oder weniger stark unterläuft und verwässert. Das aber immer zu Gunsten von Parteienstimmen.

Aufgrund eines mathematischen Berechnungsschemas, wird zuerst ermittelt, wie viele Stimmen einer Partei zufallen. Die Parteistimmen setzen sich aus den Kandidatenstimmen und den Zusatzstimmen zusammen. Die Zusatzstimmen sind alle leeren und durchgestrichenen Stimmen auf der Parteiliste. Innerhalb jeder Partei werden die, aufgrund aller Parteistimmen zugeteilten Sitze, an diejenigen Kandidaten mit den meisten Parteistimmen verteilt.

Als mögliche Varianten könnten z.B. in einem weiteren Rechnungslauf ein Mindestprozentsatz an Partei-

Majorz versus Proporz

Das heutige Majorzwahlssystem ist im Kanton Appenzell Ausserrhoden eine Persönlichkeitswahl. Es wird die Kandidatin oder der Kandidat als Person mit Persönlichkeit und Leistungsausweis gewählt. Die Parteizugehörigkeit ist meist zweitrangig. Das einfache Wahlssystem schützt vor allem das Mehrheitsprinzip, denn wer mehr Stimmen an der Wahl erzielt hat, zieht ins Kantonsparlament ein. Da die Gemeinde als Wahlkreis gilt, ist die Gemeindeautonomie gewahrt. Die Kantonsräte einer Gemeinde werden als Gemeindevertreter im Kantonsrat gesehen und nicht in erster Linie als Parteivertreter, die nach Parteibuch politisieren. Die Traditionellen Strukturen sind für die Einwohnerschaft einfacher nachvollziehbar.

Beim Proporzwahlssystem (Verhältnisswahl) werden die Kantonsratssitze proportional zur Stärke der an der Wahl beteiligten Parteien und Gruppierungen verteilt. Der Proporz führt also zu einer gerechteren Vertretung der verschiedenen politischen Gruppierungen. Auch Minderheiten in der Parteienlandschaft haben eine Chance im Kantonsparlament einen Sitz zu ergattern. Die Parteien werden für die Wahlen entsprechende Wählerlisten für die Wahlkreise ausgeben, und

Schlussbemerkungen

Beide Wahlsysteme sind in der Schweiz erprobt. Die meisten Kantonsparlamente werden im Proporzwahlssystem gewählt, weil es für grosse Kanton kaum anders umsetzbar ist. Hingegen für kleinere Kantone mit überschaubaren Gemeinden ist es nicht zwingend notwendig. Bereits heute werden die Kantonsräte der Gemeinde Herisau im Proporz gewählt. Grundsätzlich müssen sich die Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons Appenzell Ausserrhodens beim Beantworten der Initiative an der Abstimmung vom 1. Juni 2008 die Frage stellen: Wollen sie in Zukunft von einem Gemeindevertreter, einer Gemeindevertreterin oder von einem Vertreter einer Partei im Kantonsrat vertreten sein? Von einer ihr bekannten Person oder von einer Person, die das Vertrauen der ihm nahe stehenden Partei geniest? Beim Proporz kann es durchaus sein, dass aus einer kleinen Gemeinde wie Reute, als kleiner Bestandteil eines Wahlkreises, z.B. Vorderland, kein eigener Kantonsrat mehr stellen kann. Beispiel Kantonsratswahl im Kanton St.Gallen. Die Randgemeinden im Wahlkreis Rheintal, Rheineck, St. Margrethen und Au sind im verkleinerten Kantonsrat von St.Gallen nicht mehr vertreten.

Der Gemeinderat möchte die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ermuntern, zu dieser, insbesondere für kleine Gemeinden, wichtigen Frage, ihre eigene Meinung zu bilden und diese an der Abstimmung vom 1. Juni 2008 mit dem Stimmzettel kund zu tun. Besten Dank.

Von
Isabelle Coray-Kamber
und Arthur Sturzenegger

Ein feines Sonntagsmenu für 4 Personen

Bouillon mit Einlage (Mark etc.)

Kalbsschnitzel nach Taverna

Trockenreis

Bruxeller gebraten

Nüsslisalat mit Bärlauch

Coupe Romanoff oder kalte Sabayon

- **Bouillon mit Siedfleisch oder fertige Bouillon**

- **Kalbsschnitzel nach Taverna:**

- 12 kleine Schnitzel (ca. 450 gr.)
- zuerst beidseitig salzen und mehlen
- in Pfanne kurz anbraten
- Schnitzel herausnehmen
- Fonds mit Weisswein ablöschen und einkochen lassen
- 1 – 2 Esslöffel Currypulver beigegeben
- mit ½ lt. Rahm aufgiessen
- eventuell mit wenig Maizena binden
- auf $\frac{3}{4}$ einkochen lassen
- abschmecken

- Garnitur: ½ gebratene Banane, ½ Scheibe Ananas, geröstete Mandeln oder gelbe und rote Peperoni fein in Streifen geschnitten

- **Reis:**

- Patnareis oder Wildreis in viel Wasser kochen (13 Min.)
- ableeren in Sieb und leicht abschrecken
- mit Butterflocken verfeinern und mit Aromat würzen

- **Bruxeller:**

- weichkochen (6 Min. im Flex, wenig Zitronensaft)
- ableeren, trocknen, im Mehl wenden, beidseitig goldgelb braten

- **Nüsslisalat:**

- waschen, garnieren mit Bärlauch und gehackten Eiern

- **Coupe Romanoff:**

- Vanilleglace mit Erdbeeren und Rahm

- **oder kalte Sabayon (muss im Voraus vorbereitet werden):**

- 4 Eigelb und 80 gr. Zucker – schaumig rühren
- 2 dl guten Weisswein beifügen
- 3 Blatt Gelatine einweichen
- 2 ½ dl Rahm steif schlagen
- Eigelb und Zucker sehr sorgfältig unter den Rahm ziehen
- Gelatine auflösen (warm) und zuletzt der Masse beifügen
- in Glasschale leeren und mit Trauben ausgarnieren
- im Kühlschrank kalt stellen

**Voilà! En Guete
Ihr Hans.**

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen
auf unserer Website:
www.gravag.ch

Mit Erdgas gewinnen Sie zusätzlichen, wertvollen Wohnraum!

Erdgas-Heizungen werden im Einfamilienhaus in der Regel an der Wand montiert. Sie können überall im Haus, sogar auf dem Dachboden untergebracht werden. Ein Heiz- und Tankraum sind nicht mehr nötig.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

Jubiläumfest

15 Jahre Betreuungszentrum Heiden
Am Samstag, 21. Juni 2008 von 10.00 – 17.00h feiern wir!

Es erwarten Sie:

Flohmarkt, Jugendmusik Heiden, Risotto aus dem Chessi,
Würste vom Grill

Rico Rageth am Flügel,

Familie Preisig, Appenzellermusik

Ballonwettbewerb, Kaffeestube und mehr.

Wir freuen uns auf Sie!

Betreuungs-Zentrum, Gerbestrasse 3, Heiden

HOHL Elektro

Andreas Hohl

Eidg. dipl. Elektromonteur

Kellen 273

9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61

Fax 071 777 62 61

Mobil 079 300 85 77

Zwei Termine, die Sie nicht verpassen sollten

Die MG Reute führt ihr diesjähriges Frühschoppenkonzert am Sonntag, 8. Juni 2008 ab 11.00 Uhr beim Rest. Sonne, Blatten in Oberegg durch. Es besteht dabei die Gelegenheit sich während oder nach dem Konzert zu verpflegen.

Voranzeige

Am 21. Juni 2008 laden die Musikantinnen und Musikanten der MG Reute zu einem etwas anderen Dämmererschoppen beim Schulhaus in Reute ein. Für Unterhaltung mit Musik und fürs leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein. Ausserdem laden verschiedene Geschicklichkeitsspiele zum Mitmachen ein. Nähere Angaben folgen zu gegebener Zeit.

Herzliche Gratulation zur Wahl!

Wir gratulieren Yvette Anhorn-Weder, Mohren zur Wahl in den Kantonsrat und Marlen Oggier-Ineichen, Rohnen zur Wahl in den Gemeinderat!

Das Redaktionsteam vom Rütiger Feeschter!

„Pöschelibender“ – wo ist er jetzt?

Unser Pöschelibender ist von der Familie Budy und Vreni Romano-Sturzenegger in Mohren 288 herzlich aufgenommen worden. Vielen Dank!

Zwischenzeitlich logiert unser Pöschelibender an einem neuen Ort. Unserem Pöschelibender zieht es im Mund das Wasser zusammen, wenn er an die feinen Torten seiner Gastgeberin denkt... Finden Sie ihn?

Unser Pöschelibender symbolisiert und signalisiert „Offenes Haus“. Es darf hier angeklopft werden und es

wird gerne zu einem Schwatz mit Getränk eingeladen. Der erste Anklopfende erhält ein Pöscheli.

Benützen Sie die herrliche Gelegenheit in allen drei Bezirken – Mohren, Dorf und Schachen – mit Menschen von nebenan in Kontakt zu treten.

Ihr Redaktionsteam

P.S. Falls Sie Lust haben unseren Pöschelibender zu beherbergen, melden Sie sich „ungeniert“ bei einem der Redaktionsmitglieder.

www.feeschter.ch

Impressum • Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
yvette.anhorn@mediaswiss.ch

Thomas Eugster 071 777 28 40
thomas.eugster@gmx.de

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 3|08:

Redaktionsschluss: 4. Aug. 2008
Erscheinungsdatum: 4. Sept. 2008

Rüütiger Feeschter

314 | 4. September 2008 | Nr. 52

Informationsblatt der Gemeinde Reute im Appenzeller Vorderland

Editorial

Leuchtturm und steinerner Löwe

Anfangs August, anlässlich eines prächtigen Hochsommerwettertages, trug mich die Königin Katharina, Mitglied der Bodenseeflotte voll beladen, unter blauem, Hitze versprechendem, Himmel, in einer knappen Stunde von Rorschach über den grünen, ruhigen See nach Lindau. Beim Einschiffen herrschte erwartungsvolles Gedränge um die begehrtesten, angeblich besten Plätze. Nach gut zehn Minuten hatten sich das stoisch drängelnde Fussvolk und das halbe Gros gut ausgerüsteter, sehr bunter Velobesitzer auf dem leicht vibrierenden Gefährt eingerichtet. Der Matrose konnte die Leinen lassen und die Brücke liess ins Schiffshorn blasen.

Die Überfahrt verlief soweit ereignislos, während die Passagiere mit dem hervorkramen ihrer Ausweispapiere, beschaffen von Billetten, auswählen der belegten Brötli und bestellen von Getränken ausgelastet waren. Erwähnenswert einzig die Stelle wo der kalte Rhein, scharf abgegrenzt, sein andersfarbiges, trübes Wasser in den See absenkt und das Auffüllen des Beckens anstrebt. An Leuchtturm und steinernem Löwen vorbei, im Hafen angekommen, ergoss sich die einmalige Fahrgemeinschaft ungeduldig und eifrig auf die Halbinsel und wurde von den geschäftstüchtigen Strassen und Gassen Lindaus routiniert und bereitwillig aufgenommen.

Ich empfinde Lindau bei jeder meiner zirka halbjährlichen Ankünfte, trotz seinen zu allen Jahreszeiten vielen Besucher, als sehr angenehmen, erholsamen Ort. So auch dieses Mal. Also begann ich frohgemut und guter Laune zu schlendern als ich, nach kaum hundert

Metern, von einer Postkarte, die in einem dieser Gestelle steckte die auf vier, manchmal sechs Seiten eine Auswahl an Ansichtskarten oder auch Sonnenbrillen präsentieren, jäh gebremst wurde. Auf dieser einen Karte, die ich für einen, mittlerweile ziemlich harten, Euro erwerb, stand in weisser Schrift auf pinkem Hintergrund:

„Die Zukunft ist auch nicht mehr das was sie einmal war“. ...

Eine Behauptung? Ein Statement aus Überzeugung? Oder bewusste Provokation? Jedenfalls ein Satz, den ich für mich nicht einfach so übergehen konnte und in mir etwa folgendes auslöste: Zuerst bejahte ich den Satz. Bruchteile später, quasi schon in der Zukunft, die Gegenwart geworden war, mochte ich den Satz nicht mehr so einfach und unbedacht hinnehmen. Ich dachte daran, dass die Vergangenheit, die unsere Bilder der Zukunft und unsere Erwartungen an Kommendes ja massgeblich prägt, nie frei von Verherrlichung oder zumindest beschönigender, auch lebenserhaltender Filtration ist.

Frage ich eine Person nach ihrer Kindheit oder höre ich den Erzählungen alter Kameraden zu, habe ich noch nie, oder zumindest äusserst selten beobachtet, dass den vergangenen negativen Erlebnissen in den Erzählungen grosses Gewicht zugemessen wurde. Das Schlimme wurde am Rande erwähnt und als Bagatelle abgetan. Ich selber bin auch froh um die Fähigkeit den positiven Erinnerungen mehr Raum zu geben als den negativen. Es stellt sich dabei aber die Frage, was unser Weltbild stärker prägt, das positiv oder das negativ Empfundene respektive Erinnernte. Wer viel Negatives erlebt hat, dem scheint die Zukunft vielleicht verheissungsvoll. „Es kann ja nur noch besser kommen“. Es mag aber auch das Gegenteil eintreten. So schlimm wie es ist wird es auch bleiben oder es wird sogar noch schlimmer. Als Beispiel die verdorbene Jugend von heute, die wir erst gestern noch waren! Vielleicht sind latente Zukunftsängste auch die Folge der Tatsache, dass wir nur über die jüngere Vergangenheit Gewissheit haben

und alles was Zukünftiges betrifft im Dunkeln liegt. Oder das Produkt der banalen Erkenntnis, dass die Zukunft der Jugend gehört und die Zukunft eines fünfzigjährigen auch nicht mehr das ist, was sie einmal war.

Damit relativiert sich der Spruch und interessiert eher das Alter dessen, der die Karte schuf. Dass jedes Mitglied unserer Gesellschaft eine andere Vorstellung unserer Zukunft hat ist wohl unbestritten. Dass trotzdem sehr wenig investiert wird um ein gemeinsames und für die Mehrheit tragfähiges Zukunftsbild mit den dazugehörigen Bauplänen zu entwerfen, betrübt mich immer wieder. Zugegebenermassen wäre das ein riesiges, vielleicht, oder fast sicher sogar, unmöglich durchführbares Projekt. Und trotzdem höre ich je länger je mehr Stimmen, auch von einflussreichen Menschen, die immerhin Teilprojekte zum Beispiel betreffend Hunger und Verteilung allgemein, Diskriminierung und schonenden Umgang fordern. Das solche Ideen nicht vehementer und von den grossen Gemeinschaften verfolgt werden, liegt wohl einerseits daran dass es Interessen zu verteidigen gilt und hängt andererseits wohl auch damit zusammen, dass immer weniger Zeit für die Zukunftsplanung bleibt, weil wir immer mehr Zeit brauchen um die Gegenwart zu bestreiten. Um damit wieder in der Gegenwart anzukommen: Ein Drahtfach tiefer im obenerwähnten Kartenständer in einer Gasse Lindaus wartet eine weitere Spruchkarte auf ihre Käufer. Diesmal weisse Schrift auf lindgrünem Grund: **„Alles beginnt Heute.“** Diese Karte mit dem mir geläufigeren Spruch habe ich mir nicht gekauft, jedoch den Spruch auf die Kehrseite der anderen notiert.

Es würde mich sehr interessieren was Sie, geschätzte LeserInnen, zu unserer Zukunft zu sagen haben oder darüber denken. Im Rüütiger Feeschter ist Platz genug für Ihren zukünftigen Beitrag.

Jedenfalls wünsche ich Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute und grüsse hoffnungsvoll.

Ernst Pletscher

3|2008

September. Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Herisau 9100
Tel. 071 891 36 30

Fr 5.9. 20:15 **Dan – mitten im Leben** Dan, Be rater für Paarbeziehungen, trotzdem alleinerziehend, muss feststellen, dass er sich in die neue Freundin seines Bruders verliebt hat. Eine witzig-romantische Komödie beginnt. **Ab 10 Jahren – Deutsch**

Sa 6.9. 20:15 **Hotel Very Welcome** Fünf Rucksacktouristen im «Vergnügungspark Asien» auf der harten Suche nach dem Glück. Authentisch wie ein Dokumentarfilm, pointenreich wie eine Komödie. **Ab 14 Jahren – Deutsch**

Sa 13.9. 17:15 **Kung Fu Panda** Der ebenso tollpatschige wie lebenswürdige Pandabär träumt davon, ein Kung-Fu-Meister zu werden. Der Traum scheint durch eine Prophezeiung wahr zu werden. Die Macher von «Shrek» kombinieren Kampfkunst und Kuscheeligkeit zu einer urkomischen Computeranimation. **Ab 8 Jahren – Deutsch**

So 7.9. 15:00 **La Misma Luna** Ein mexikanischer Junge auf der Suche nach seiner in den USA lebenden Mutter wird mit den Sonnen- und Schattenseiten menschlichen Daseins konfrontiert. Ein feinfühlig-herzlicher Film über Hoffnung und Liebe. **Ab 12 J. – E/d/f**

Kinomol:
Di 9.9. 14:15 **Die Schweizermacher** Der erfolgreiche Schweizer Film zeigt den steinigen Weg zum Schweizer Pass auf humorvolle Weise und hält uns liebevoll einen Spiegel vor. Mit Steinberger und Walo Lönd als pingelige Polizisten. **Ab 14 J. – Dial.**

So 14.9. 15:00 **Urmel voll in Fahrt** Urmel kann sich schlecht daran gewöhnen, dass ihm die kleine Babu die Schau stiehlt. Auf der Suche nach Anerkennung verlässt er seine Freunde auf der Insel Titiw, aber die lassen ihn nicht im Stich, als er in Schwierigkeiten kommt. Ein wundervolles Familienvergnügen. **Ab 6 J. – Deutsch**

Cinéclub:
Mi 17.9. 20:15 **The Band's Visit** Eine ägyptische Polizeimusik verirrt sich auf der Suche nach einem Kulturzentrum im Feindesland Israel und findet dort Freunde. Eine heitere Komödie über Vorurteile und deren Aufweichung. **Ab 14 Jahren – O/d/f**

Fr 19.9. 20:15 **Prinz Kaspian von Narnia** Ein Jahr nach dem unglaublichen Abenteuer sind die Pevensie-Kinder zurück in Narnia, wo in der gleichen Zeit 1000 Jahre vergangen sind und der Tyrann Miraz herrscht. Die Kinder kämpfen an der Seite des rechtmässigen Thronfolgers Prinz Kaspian. **Ab 12 Jahren – Deutsch**

Sa 20.9. 20:15 **Before the Devil Knows You are Dead** Der neue Film von Sidney Lumet ist ein raffiniert erzählter Thriller, in dem zwei Brüder verzweifelt versuchen, die verheerenden Folgen eines ausser Kontrolle geratenen Raubüberfalls einzudämmen. Gier, Schuld, Rache in einem atemberaubenden Meisterwerk. **Ab 16 Jahren – E/d/f**

Kinomol:
Di 23.9. 14:15 **An ihrer Seite** Alzheimer verändert das Leben eines Paares grundlegend, aber Hauptthema bleibt ihre Liebe. **Aus Anlass des Alzheimertages am 21. September. Ab 14 J. – Deutsch**

Film ab!
Fr 26.9. 19:30 **Faustrecht** Faustrecht ist eine dokumentarische Langzeitbeobachtung von zwei gewalttätigen Jugendlichen. Die beiden Filmern, Bernard Weber und Roby Müller, beobachteten Tim und Gibran über zwei Jahre. Der Film wagt einen Blick hinter die Gewaltstatistiken, auf jugendliche Täter, die zugleich auch Opfer ihrer selbst sind. **Aus Anlass 100 Jahre Psychiatrie AR. Ab 14 Jahren – Deutsch. Eintritt frei**

Premiere:
So 28.9. 11:00 **Schönheiten des Alpsteins** Thomas Rickenmann zeigt in kontrastreichen Bildern eine andere Welt direkt vor unserer Haustür. Es ist ein Heimatfilm der anderen, stillen Art und eine Reise durch die Natur und das Leben zwischen Säntis und Hohem Kasten zu allen Jahreszeiten. **Reservation empfehlenswert. Premiere: Sonntagsmatinee mit Apéro, der Regisseur Thomas Rickenmann ist anwesend, Eintritt Fr. 18.–, Ab 8 J. – Dialekt**

Lehrabschluss im Alters- und Pflegeheim Watt

Karin Schläpfer, Schwellbrunn, Lernende im Hauswirtschaftsjahr im Alters- und Pflegeheim Watt, hat ihr Lehrjahr erfolgreich mit der Bestnote von 5.4 abgeschlossen. Anfangs August hat Karin Schläpfer die dreijährige Lehre als Koch beim Spitalverbund AR, in Herisau, begonnen. Das gesamte Watt-Team gratuliert Karin zum erfolgreichen Lehrabschluss und wünscht ihr viel Erfolg für die Zukunft. „Bliib wie du bischt!“

*Bewohner, Personal und Altersheimkommission
Alters- und Pflegeheim Watt*

Zuzüge	Von April bis Juli 2008	
Bruderer	Michael	Rohnen 587
Budmiger	Alois	Dorf 49
Derron	Jean-Pierre	Schachen 169
Dot	Benno	Schachen 150
Dot	Tatjana	Schachen 150
Essenwanger	Florian	Schachen 156
Gartmann	Heinz	Dorf 12
Kieslich	Christian	Städli 192
Püschel-Schaimuang	Manee	Schachen 513
Schmid	Susanne	Hirschberg 214
Schönheit	Joachim	Schachen 158
Tobler	Peter	Dorf 19
Geburten		
keine		
Wegzüge		
Campolongo	Flurina	
Bischof	Marco	
Brechbühl	Hans	
Breu	Roger	
Budmiger	Alois	
Elbe	Rainer	
Elbe-Jäggi	Ursula	
Fitzi	Désirée	
Heimberg	Angela	
Kahn	Andrea	
Krüsi	Jacqueline	
Portmann	Annatina	
Vogler	Christian	
Todesfälle		
Sturzenegger	Rolf	Schachen 171
Bischoff	Flurin	Mohren 289

Ofenbau
aus Leidenschaft

HAFNER/MAURER
SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Feuerbrandkontrolleure wieder unterwegs im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Die Kontrolleure sind ab dieser Woche unterwegs im Landwirtschaftsgebiet und in den Gärten. Wenn sie vom Feuerbrand befallene Pflanzen finden, werden sie mit dem Bewirtschafter oder Garteneigentümer die Sanierungsmassnahmen festlegen. Rückschnitte sind sinnvoll, wenn nicht nur einzelne Blütenbüschel betroffen sind, sondern wenn sich der Feuerbrand in Pflanzentrieben ausbreitet. Wenn sich also das Laub eines ganzen Triebstückes braun (bei Apfel) oder schwarz (bei Birnen) verfärbt und sich die Triebenden bogenförmig abbiegen.

Triebenden abgebogen

Diese Massnahme kann die betroffene Pflanze oder den Baum schützen vor einer weiteren Ausbreitung des Bakteriums und die Verschleppung auf benachbarte Pflanzen und Bäume kann reduziert werden. Bei besonders stark betroffenen Bäumen, Wild- und Zierpflanzen kann eine Rodung sinnvoll sein.

Befall eines ganzen Triebes

Nach dem Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts bezüglich Sanierungsmassnahmen bei Feuerbrandbefall auf Hochstammbäumen im Kanton St.Gallen, wird im Kanton

Appenzell Ausserrhoden bei der Feuerbrandkontrolle auf das Ausstellen von Verfügungen verzichtet. Die Kontrolleure wirken beratend.

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass die meisten Bewirtschafter und Garteneigentümer gerne bereit sind, die notwendigen Sanierungsmassnahmen durchzuführen. Dies hilft, das Infektionspotential immer wieder zu reduzieren, wenn auch diese Pflanzenkrankheit nicht mehr auszurotten sein wird.

Der Feuerbrand bleibt eine meldepflichtige Pflanzenkrankheit. Verdachtsmeldungen und Fragen richten Sie bitte an die Pflanzenschutzstelle AR: Tel 071 353 67 64 oder 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.ar.ch/feuerbrand und www.feuerbrand.ch

Forstcorporation Vorderland – eine innovative Holzgemeinschaft

Im Heldholz, Walzenhausen, hat die Forstcorporation Vorderland eine Holzschnitzel-Lagerhalle mit 2000 m³ Volumen gebaut.

Natürliche Nutzung des einheimischen Waldes

In einigen Mitgliedergemeinden, Heiden, Grub AR, Walzenhausen, Wolfhalden, Lutzenberg und Reute, sind Holzschnitzel Feuerungen in Betrieb oder geplant. Es ist daher voraussehbar, dass in Zukunft im Vorderland die Nachfrage nach trockenen Holzschnitzeln steigen wird. Durch die Diskussion über erneuerbare Energien hat ein allgemeines Umdenken stattgefunden. Zudem sind die

Energiepreise anderer Rohstoffe markant in die Höhe geschneilt. Preislich kann der Energieträger Holz sehr gut mithalten. Für viele Bauherren und Liegenschaftsbesitzer ist vor allem die positive CO₂-Bilanz des nachwachsenden Rohstoffes Holz ein Hauptargument für die Wärmegewinnung mit Holz. „Wer mit Holz heizt, heizt im Kreislauf der Natur“. Ist es doch verblüffend, dass die Verbrennung von Holz nicht mehr CO₂ freisetzt wie das ungenutzte Vermoeren im Wald. Der Einsatz des nachwachsenden Energieträgers Holz bringt für die Region Vorderland einige Vorteile wie Einsparung von wertvollen Ressourcen, Einsatz heimischer Energieträger und höhere Wertschöpfung vor Ort.

Neue Möglichkeiten und ein Gewinn für alle

Durch den Abschluss in den Jahren 2002 und 2003 von Holzschnitzel-Lieferverträgen mit dem Wärmeverbund Bissau, Heiden, Dorf, Heiden und Bad-Unterrechstein, Grub AR, ist eine neue Aera eingeleitet worden. Mit der nun fertig gebauten Holz-

schnitzelhalle inmitten der Gemeindewaldungen von Walzenhausen kann die Qualität der Holzschnitzel betreffend Feuchtigkeit stark gesteigert werden und dies auf natürlichem Wege. Die Schnitzelhalle bietet zudem Gewähr, dass in schneereichen Wintern die Schnitzel ohne Probleme lückenlos geliefert werden können.

Vielseitiges Forstunternehmen

Die Forstcorporation Vorderland ist zu einem vielseitigen Forstunternehmen herangewachsen. Förster Hans Beerli leitet den Betrieb mit zwei Forstwarten und einem Lehrling.

Verschiedene Dienstleistungen wie Holzschlag für Gemeinden und Private, Waldpflege und Fällen einzelner Bäume in Gärten werden angeboten sowie der Verkauf von Holzprodukten. Mit der neuen Schnitzelhalle ist ein weiterer Markstein gelegt worden, die einheimische Ressource Holz sinnvoller zu nutzen.

Forstcorporation Vorderland
Ruedi Rechsteiner

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 276	Einfamilienhaus			Ruth Eugster, Marbach Tel. 071 777 24 28
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung			Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Schläpfer Architektur und Design, Altstätten 071 750 07 23, 076 560 79 25
DORF				
Dorf 45		3 ½ Zimmer-Wohnung (Ochsen, 2. Stock)		Martin Lippuner 071 755 62 78, 079 651 81 14
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IBAG Consulting AG, 071 353 09 90
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut, 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter, 071 891 66 58
Steingacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
SCHACHEN				
Rohnen	6.5-Zimmer-Einfamilienhaus			HEV Verwaltung AG, Rolf Gygax 079 696 28 68
Schachen 169	2- und 3.5-Zimmer- Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien 071 245 07 65, haidch@bluewin.ch
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel- Einfamilienhaus			Carole Steinmann 071 544 70 60
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		LIVEB GmbH Liegenschaft, 071 855 54 14
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr. 164	Mathilde Tobler, 071 672 48 68

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 7. August 2008

Wohnen über dem Nebel

Lage

Das Baugebiet Mohren, ein Weiler der steuergünstigen Wohngemeinde Reute, direkt an der Grenze zu St.Gallen liegt an sehr ruhiger unverbauter Lage inmitten der Natur. Die exquisite Südost-Handlage befindet sich oberhalb der Nebelgrenze und weist eine optimale Besonnung auf. Der fantastische Weitblick auf die Rheinebene und den Alpstein sind einmalig.

Grundstück Details

Die dreizehn Parzellen welche zu verkaufen

sind, haben eine Grundstückfläche zwischen 263m² und 526 m². Die Erschliessung erfolgt ab der Kantonsstrasse Altstätten – Heiden her über die neu erstellte Zubringerstrasse, welche über zwei Wendehammer und Besucherabstellplätze verfügt. Die einzelnen Parzellen werden als vollerschlossene Grundstücke verkauft.

Das ganze Baugebiet unterliegt einem Überbauungsplan, durch welche die Ausnutzungsziffer aufgehoben wurde. Die unterschiedlichen Parzellengrössen lassen individuelle Überbaumöglichkeiten und Gestaltungswünsche offen.

Altersferien für die Seniorinnen und Senioren von Reute und Obereggi

Am Morgen des 24. April 2008 starten wir mit 41 Personen bei anhaltendem Regen unsere Seniorenferien. Organisiert wurde diese Reise durch Pfarrerin Marion Giglberger, zusammen mit Carunternehmer Walter Müller Heiden.

1.Tag Alles Gepäck verstaut und alle Mann/ Frau an Bord begrüsst uns eine frohgelante Marion mit herzlichen Worten. Sie kontrolliert, ob auch alle ihre Schäfchen anwesend sind und wünscht uns einen schönen Ferienaufenthalt.

So spüren wir mit Humor und voller Erwartungen hinunter in's Rheintal auf die Autobahn. Schon bald reckt sich das Schloss Vaduz stolz dem Triesenberg zu, der aber durch eine lange Wolkenbank vom Tal getrennt ist. Das Schloss Sargans mit dem Gonzen an der Seite beansprucht wieder unsere Aufmerksamkeit. Ebenso auf der linken Seite das markante Schloss Wartstein. Zaghaft gucken die Sonnenstrahlen hinter den Wolken hervor und zeigen uns die leicht ansteigenden Reblagen der Bündner Herrschaft mit den lässig daliegenden Dörfer Maienfeld, Jenins, Malans: (Mhhh, guete Wii). Chauffeur Walter orientiert uns dauernd, wo wir sind und was es zu schauen gibt. Bei Reichenau geht's links Richtung Thusis, weiter die alte San Bernardinostrasse, durch die Via Mala-Schlucht. Sehr eindrucksvoll, die rauhen Felswände und die vielen Sturzbäche, welche ganz zahm oben hervorgucken um sich dann wild und ungestüm hinunter zu stürzen. Langsam regt sich der Hunger, aber keine Angst, Walter weiss schon wo Mann/Frau gut essen. Im Hotel „Fravi“ in Andeer wird ein feines Menue vorbereitet. Nach zwei-stündiger Mittagspause verschwinden die Mäuse im Car. Wir mussten eng zusammenrücken, damit Walter das grosse Fahrzeug um alle Haus-ecken im engen Dorf herum zirkeln kann. Endlich geschafft, passieren wir die Rofla-Schlucht und gelangen so wieder auf die Schnellstrasse. Vor lauter Staunen und Schauen haben wir kaum bemerkt, dass die Sonne mit voller Power die schneebedeckten

Bergketten uns blenden lässt. Zügig passieren wir den neu renovierten San Bernardino-Tunnel um dann, schon südliche Luft schnuppernd, das Mesocco-Tal hinunter zu kurven. Imposant zeigen sich die drei parallel verlaufenden Autobahnbrücken welche jeweils nach einigen Kurven das Tal durchqueren. Wieder an einigen Schlösser und Burgen vorbei nähern wir uns Bellinzona. Hier verlassen wir die Autobahn, um uns in der Stadt etwas umzusehen und einen Kaffee zu geniessen. Aber wir wollen ja noch weiter und lassen die Magadinoebene in ihrem Sonnenglanz rechts liegen und gelangen über den Monte Ceneri-Pass in's Malcantone.

So, und jetzt nähern wir uns unserem Ziel: „Grüss mir Lugano“. Im Hotel „Calypso“ nisten wir uns ein. Nach einem reichhaltigen Abendessen wird natürlich noch die Ufergegend „Paradiso bei Nacht“ bewundert, danach wir uns dann auch einmal zur Ruhe legen.

2.Tag Morgen um 08.00 Uhr Frühstück. Anschliessend erklärt uns Walter Müller den Tagesablauf. So besteigen wir gleich die San Salvatore-Bahn. Einmal umsteigen halb oben,

wo sich danach, steil ansteigend, eine wunderbare Panoramansicht ausbreitet.

Ein unwahrscheinliches Gefühl, diese See- und Bergwelt. Die Sonne gibt ja auch noch das ihre dazu. Ein grosses Gartenrestaurant lädt uns ein, den Mittagshunger zu bezähmen.

Nachdem wir die Tessinergeographie im Kopf gespeichert haben, rutschen wir wieder talwärts. Um 13.30 Uhr

beanspruchen wir wieder den Car. Walter führt uns dem See entlang nach Melide, Morcote, Agno mit der Fluggpiste und den vielen Campingplätzen, bis nach Caslano. Dort entscheiden wir uns, statt die Schoggi-fabrik zu besichtigen, uns am Quai zu

verweilen. Grosse Seegartenrestaurants laden uns ein, unsern Durst zu stillen und die Ruhe am Seegestade zu geniessen. Die Zeit vergeht schnell, so nehmen wir für die Rückfahrt den direkten Weg über Muzzano, Gentilino wieder nach Paradiso. Am Abend wird gejasst, gespielt und geplaudert bis auch die letzten müde sind.

3. Tag Heute nehmen wir das Verzasca-Tal in Angriff. Über den Monte Ceneri gelangen wir an den Lago Maggiore und bei Gordola schwenken wir links ab. Die stark ansteigende Strasse gibt uns Gelegenheit, den See und die Umgebung von oben zu betrachten. Auch hier schwenken die Köpfe hin und her bei den vielen engen Kurven. Schon bald sichten wir die Staumauer des Lago di Vogorno.

Ein kurzer Aufenthalt gibt uns Gelegenheit, diese zu testen, ob sie uns trägt. Vorbei am ca. 6 km langen Stausee führt uns der Car lässig das Tal hinauf. Vorbei an Vogorno, Lavertezzo, Brione bis nach Sonogno, alles typische Tessinerdörfer welche ihren besonderen Reiz zeigen. 2 Stunden Mittagshalt benutzen wir, uns in einer gemütlichen Locanda zu verpflegen. Bei der Rückfahrt hält Walter bei der Verzasca-Brücke an. Diese Brücke hat einen besonderen Reiz in ihrer Bauart. Über zwei Bögen überqueren wir die Verzasca, wobei man

das wilde Bachbett mit den, von der Natur kunstvoll geschliffenen Felsbrocken, betrachtet. Jetzt drängen wir aber wieder talwärts. Wir möchten ja noch vor dem Nachtliegen die Zeit nutzen zum Baden, natürlich im Hallenbad.

4. Tag Um 09.30 Uhr besteigen wir das Schiff und betrachten die Küste vom Wasser aus. Seelenruhig gleiten die typischen Tessinerdörfer an uns vorbei. Einige davon: Campione (ital.) Melide, Brusino, Morcote, Caslano, bis Ponte Tresa. Hier tauschen wir das Schiff wieder mit dem Car. Nach kurzem Aufenthalt führt uns Walter weiter nach Italien, genauer gesagt, nach Luino. Dem Lago Maggiore entlang steuern wir wieder in die Schweiz, unterfahren im 6 Km langen Tunnel Locarno, bis wir am Mittag Ascona erreichen. Hier zwei Stunden Ausgang um den romantischen Strand zu geniessen. Anschliessend präsentiert uns Walter mit einer Stadtrundfahrt die schönen Parks

und Anlagen von Locarno. Nach dem bewährten Znacht vergnügen wir uns bei einem Gesang- und Musikabend.

Dabei kommen, nebst fleissigem Gesang, Marion Giglberger mit Querflöte, Bruno Sturzenegger am Flügel, Karl Signer mit der Handorgel und Fridolin Schmid als versierter Gedichte-Erzähler zum Einsatz.

5. Tag Heute wird gleich die ganze Schweiz in Angriff genommen. Im Swissminiatur in Melide ist die Befehls-Zentrale. In alle Kantone werden Spione gesandt um die wichtigsten Anlagen und wertvollen Objekte zu beobachten. Da sind z.B. Sehenswürdigkeiten vom Appenzeller Bauernhof bis zur Kathedrale St.Pierre in Genf zu orten. Aber am Mittag ist Ende der Übung. Weiter bestürmen wir in Italien den Comersee. Auf der gewöhnlichen Landstrasse passieren wir Mendrisio, Chiasso bis Como, dann Richtungsänderung nach Norden, dem schönen Comersee entlang bis Menaggio. Hier verlassen wir den Car für eine Stunde, nehmen einen Kaffee oder geniessen das wunderbare Städtchen. Die Dörfer, entlang dem Comersee, fallen auf durch ihren typisch italienischen Baustil. Die Gebäude eng zusammengebaut und alle in den gleichen Farben: Ocker, Gelb und Braun. Die roten Ziegeldächer geben dem Bild eine besondere Note.

Nun begeben wir uns auf die letzte und gefährlichste Strecke, nämlich von Menaggio bis Gandria. Steter Gegenverkehr verlangt vom Chauffeur grösste Aufmerksamkeit. So kommt es vor, dass wir bei unübersichtlichen Engpässen anhalten müssen. Drei mal steigt unsere Marion aus, eilt wie eine Marathonläuferin voraus um die Kurve, um den Verkehr zu stoppen. Sie darf dafür nachher auch wieder einsteigen. Nach der Schweizergrenze bessert sich die Situation wieder und wir kommen wohlbehalten in's Hotel zurück.

6. Tag Ende Feuer, Ferien fast vorbei. Um 10.00 Uhr Koffer verstauen und abfahren. Über die Autobahn rasen wir wieder über Bellinzona dem San Bernardino zu. Ohne Hindernisse und direkt bis Zillis. Im Gasthaus Viamala wartet ein zünftiges Mittagessen auf uns, voraus organisiert vom Chauffeur. Gestärkt verabschieden wir uns vom fähnlich-schwingenden Wirteteam. In Werdenberg ergattern wir uns noch die letzten Ferienminuten am Seeli um dann endgültig das Zuhause anzustreben. Es waren wunderschöne Ferien, einfach ober-super.

Einen ganz grossen Dank gebührt allen, die dazu beigetragen haben.

Karl Signer

Singwochenende

Walzenhausen. Nach dem letztjährigen Erfolg mit über 40 Teilnehmenden findet auch diesen Herbst das Appenzeller Singwochenende wieder statt: **Am 25./26. Oktober 2008 im „Sonneblick“ in Walzenhausen (AR).**

Erwachsene jeden Alters, die Freude an klassischer Chormusik haben, sind herzlich eingeladen, an diesem Anlass in froher Runde teilzunehmen. Gemeinsam werden mehrstimmige Lieder aus Renaissance, Barock, Klassik und Romantik eingeübt. Das Liedgut ist auch für Laien leicht zu singen. Die Anmeldefrist läuft bis Ende September 2008. Der Appenzellische Chorverband unterstützt den Anlass. Wir werden das Wochenende im „Sonneblick“ verbringen, wo wir singen und

uns verpflegen werden. Ausserdem verfügt der „Sonneblick“ über günstige Übernachtungsmöglichkeiten und bietet alle Annehmlichkeiten für ein musikalisches Wochenende. Weitere Informationen sind erhältlich

bei: Michael Weber, Walzenhausen, 071 880 05 94; Ernst Suhner, Walzenhausen, 071 888 19 94; www.singwochenende.ch.vu oder E-Mail: singwochenende@yahoo.com

Mit 45 Turnerinnen und Turnern reiste der TV Reute ans Appenzeller Kantonturnfest nach Herisau.

Am Samstag, den 28. Juni versammelten sich die Aktiven bereits um 5.30 Uhr vor der Turnhalle. Zwei Stunden später war der erste Wettkampf. Die Aktiven bestritten den 3-teiligen Vereinswettkampf. Darin enthalten sind folgende Disziplinen: 800m, 1000m, Weitwurf, Kugelstossen, Pendelstafette und den Fachtest Allround. Alle Wettkämpfe konnten bis am Mittag verletzungsfrei beendet werden.

Zielwurf der Frauen und Männer

Am Nachmittag starteten die Frauen und Männer in ihren Disziplinen. Auch sie legten einen 3-teiligen Vereinswettkampf ab. Ihre Disziplinen waren Rugby, Unihockeyslalom, Frisbee, Tennisballwurf, Ballprellen sowie Ballwurf über die Schnur. Auch

ihr Wettkampf glückte reibungslos. Das Appenzeller Kantonale ist für den TV Reute immer wieder etwas spezielles. Man kann die Kontakte zu vielen bekannten Vereinen pflegen und sich mit diesen messen. Letzter Punkt gelang den Rütigerinnen und Rütigern besonders gut. Vor allem die Männer und Frauen. Sie klassierten sich in der 5. Stärkeklasse mit 27.35 Punkten im sehr guten 16. Rang von 41 Vereinen. Gegenüber dem Eidgenössischen vom letzten Jahr ist dies eine Steigerung von 1.22 Punkten (Maximum 30 Punkte). Die Aktiven beendeten ihren Wettkampf mit 24.87 Punkten im 25. Rang in der dritten Stärkeklasse von insgesamt 29 Sektionen. Gegenüber dem Eidgenössischen vom Vorjahr steigerten sich auch die Aktiven um 0.72 Punkte. Die besten Disziplinen bei den Aktiven waren der 800m-Lauf mit 9.02 und der 1000m-Lauf mit 9.75 Punkten (Maximum 10 Punkte).

Ein Wochenende vorher bestritten Ralph und Angelo Sturzenegger sowie Thomas und Philipp Eugster das Einzelturnfest. Ralph klassierte sich im 4. Rang in der Kategorie Turnwettkampf Jugend B. Er absolvierte die Disziplinen 80m, Steinstossen und Unihockeyslalom. Angelo mass sich im Leichtathletik Fünfkampf mit 14 anderen Jugendlichen. Er rangierte sich im sehr guten zweiten Rang. Dies ist eine ausgezeichnete Leistung. Angelo lief die 80 Meter in 10,4 Sekunden, erzielte im Weit-

sprung 4,69 Meter, stiess die Kugel auf 10,84 Meter, sprang im Hochsprung über 1,5 Meter und schlussendlich erreichte er im 1000m-Lauf das Ziel nach 3 Min. und 24 Sek. Thomas und Philipp Eugster meldeten sich mit weiteren 78 Turnern für den Turnwettkampf der Aktiven an. Ihre Disziplinen waren Unihockeyslalom, Steinstossen und ein 1000m-Lauf. Thomas erreichte den 35. Rang, Philipp den 55. Rang.

Und nach zwei so tollen Wochenenden ist der Alltag bei den Turnerinnen und Turnern vom TV Reute wie-

Angelo, (erster von links), als Zweitangierter

der eingekehrt. Für die Jugend gilt es im September an der Stafettenmeisterschaft in Urnäsch wieder ernst, für die Aktiven steht im selben Monat die Turnfahrt auf dem Programm.

Philipp Eugster

22. Geländelauf in Reute AR

Am Samstag, 4. Oktober 2008 wird in Reute zum 22. Mal der Geländelauf gestartet.

Laufbegeisterte aus Nah und Fern finden jedes Jahr auf der abwechslungsreichen Laufstrecke ihre persönliche Herausforderung. Der Geländelauf Reute gehört nun schon zu den „klassischen“ Laufveranstaltungen. Mehr als 200 Läuferinnen und Läufer darf der Veranstalter jährlich begrüßen. Die interessante Streckenführung und insgesamt 18 Kategorien sind für die Attraktivität des Laufes mitverantwortlich. Darunter befinden sich auch eine Kategorie „Nordic

Walking“ und ein MUKI resp. VAKI „Wettkampf“ für die Kinder im Vorschulalter mit Begleitung der Eltern. Ab 15.25 Uhr starten mit den Juniorinnen diejenigen Kategorien, die zwei oder drei Runden absolvieren. Gerade hierbei dürfen die Zuschauer spannende Rennen miterleben!

Ab 17.30 Uhr findet in der Turnhalle das Rangverlesen statt. Die Tages schnellste und der Tagesschnellste auf der langen Strecke erhalten den Wanderpreis und zusätzlich ein Goldvreneli. Selbstverständlich erhält jede/jeder einen Erinnerungspreis. Zusätzlich werden attraktive

Spannende Wettkämpfe auf interessantem Gelände schon bei den Jüngsten

Naturalpreise im Anschluss an die Rangverkündigung verlost.

Anmeldefomulare sind erhältlich bei Alexandra Breu 078/726 91 45 oder www.tvreute.ch. Nachmeldungen sind am Samstag ab 12.30 Uhr in der Turnhalle Reute bis eine Stunde vor Wettkampfbeginn der jeweiligen Kategorie möglich.

Kurt Sturzenegger

3|2008

Ein besonders langes Sommerquartal wartete dieses Jahr auf die Rütiger SchülerInnen: 14 Wochen! Da waren die Auflockerungen durch die spannenden 3 Projektstage zum Thema „Kugel“ im April, und die 3 Tage „Alpfahrt“ im Mai für die Mittelstufe hoch willkommen.

Auch im Juni gab es noch einen Höhepunkt, mitten im fleissigen Arbeiten und Lernen: Am 24. Juni feierten wir zusammen ein Sommwendfest.

So wie heute noch in den nordischen Ländern, und in früherer Zeit auch bei uns, liessen wir eine Tradition aufleben: Wir entzündeten ein Mittsommerfeuer.

Schon am Morgen hatte jedes Kind ein Brieflein gestaltet und seine Botschaft um einen Holzspan gebunden: Geheime Wünsche und Sorgen sollten dem Feuer anvertraut werden. Am Nachmittag richtet Frau Eugster mit einem Teil der ältesten SchülerInnen ein feines Picknick, währenddem Herr Mühlbacher mit einer anderen Gruppe das Feuerholz zu einem perfekten Holzstoss aufschichtete.

In einem Sternmarsch wanderten 3 Kindergruppen auf verschiedenen Wegen zum Hirschberg und horchten unterwegs einer spannenden Johanni- oder Sommergeschichte. Die Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit verging mit Spielen und Picknicken.

Nachdem die Kinder noch etwas über den Hintergrund des Mittsommers oder aus christlicher Sicht des Johannifestes erfahren hatten, steckte jedes seine Geheimbotschaft in den Stapel.

Hochauf loderte bald darauf das von Fackeln entzündete Feuer. Tausend Funkengeister wirbelten empor, und bald wurden die versteckten Botschaften von den Flammen erfasst.

Das Feuer, Meister der Umwandlung, möge die Wünsche und Sorgen verwandeln, so lautete die Hoffnung.

Es herrschte eine ganze Zeitlang gebanntes Staunen und Schweigen über die Urkraft des Feuers. Mit Liedern wurde das langsame Verglimmen des Feuers begleitet. Dann machten sich alle auf den Heimweg durch die sternklare, milde Nacht. Die Kinder der Mittelstufe übernachteten in der Schule. Es gab wohl für viele eine kurze, lustige Nacht... und dafür einen schulfreien Mittwochmorgen.

Für mich persönlich war diese kleine Feier eine Gelegenheit, zurückzuschauen auf 10 Jahre Arbeit in der Rütiger Schule.

Der Schulalltag mit all seiner Freude und seinen Sorgen wurde in dieser Zeit jedes Jahr mindestens einmal für kurze Zeit unterbrochen, um an den meist von der Kuturkommission unterstützten Sondertagen, sich in ein Thema, eine Tätigkeit ganz zu vertiefen. Unter Beizug von Fachleuten aus den verschiedensten Bereichen entstanden so Perlen im Jahresverlauf, wo jedes Kind mit Freudeneifer tätig war, ganz unabhängig von seinen gewohnten Schulleistungen. Oft gab es zum Abschluss noch eine öffentliche Präsentation.

Da ich pensioniert werde, verabschiede ich mich mit diesem Bericht von der Rütiger Schule, den Eltern, den Behörden, dem Team und vor allem von den Kindern. Voller Dankbarkeit darf ich viele schöne Erinnerungen mitnehmen. Ich wünsche der Rütiger Schule, dass möglichst viele zufriedene, begeisterte, eifrig lernende Kinder hier weiterhin zur Schule gehen dürfen.

Rosmarie Jost, SHP

Summertime and the living is easy – Sommerzeit und das Leben ist einfach – so der Text von George Gershwins Arie aus Porgy und Bess. Und getreu diesem Motto lasse ich Gott einen lieben Mann sein. Ich genieße diese jahreszeitlich bedingte Trägheit. Die wurde übrigens von Giuseppe Verdi in den bekannten „Vier Jahreszeiten“ quasi „anschaulich“ vertont: Über saten Wiesen tummeln sich Flickflaucher und Bienen summen mit hängenden Pollenhöschen gemächlich über das sommerliche Blumenmeer. Die Sonne steht hoch und wärmt nicht nur Badesseen sondern auch menschliche Köpfe, was sich wohltuend lähmend und zugleich anregend auf die Denkprozesse auswirkt. Jetzt braucht es noch einen Liegestuhl im Schatten, ein gutes Buch, etwas Kühles zum Nippen und der Sommertag ist perfekt.

Träge schweifen die Gedanken weg von meinem heissgeliebten Krimi und landen – bienengleich – mal auf dieser, mal auf jener „Blume“:

Völlig banal die Erkenntnis – beim Tragen von Schuhen mit Absätzen streckt es mich unglaublich in die Höhe! Nein – nicht nur die rund zwei Absatz-Zentimeter, sondern wesentlich mehr. Zumindest optisch. Ich laufe nämlich gerader und strecke mein Rückgrat durch, schiebe das Becken leicht nach vorne und laufe zackiger. Ein Rumschlurfen wie in den pantoffelgleich flachen Ballerinas und Birkenstöcken ist schlicht nicht möglich. Das wiederum hinterlässt subjektiv den Eindruck von Wachheit, Überblick, Zielstrebigkeit und – vor allem im Berufsleben nicht zu verachten – Geschäftigkeit. Und nun noch dies – Wissenschaftler haben herausgefunden, dass Stöckelschuhe nicht nur ungesund sind für die Füße. Ja sicher, sie fördern Hallux und Sehnenverkürzungen und andere orthopädische Unschönheiten. ABER – sie fördern auch einen trainierten Beckenboden und können so Inkontinenz vorbeugen und – wer hätte das gedacht – auch das sexuelle Lustempfinden steigern. Nun – ich werde trotzdem nicht durchs Leben stöckeln und meine Absätze werden immer unter meiner persönlichen Schmerzgrenze von zwei Zentimetern bleiben. Aber es ist doch erfreulich zu wissen, dass meine anders gesinnten Schwestern nebst allen unangenehmen Nebeneffekten

der halsbrecherischen Bleistiftabsätze auch noch etwas Positives vermerken dürfen. Oder?

Nicht banal, sondern eher tragisch ist hingegen die Erkenntnis, dass es mit der korrekten Aussprache und Schreibweise der deutschen Hochsprache immer lausiger bestellt ist. Wer sich selbst dem schreibenden Gewerbe ab und zu widmet, dem oder der stehen fast täglich die Haare zu Berge ob der hanebüchenen Ausdrucksweise, die einem zum Beispiel in Geschäftsbriefen, aber auch in den Medien entgegen springt. Unlängst hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, Bewerber und Bewerberinnen für einen Bürojob mit sehr viel Schreibarbeit zu prüfen. Bewundern musste ich allerdings das Selbstbewusstsein, mit welchem sich diese Leute um die Stelle bewarben. Kaum jemand war dabei, der einen fehlerfreien Brief zustande brachte. Und ich spreche nicht nur von Kommafehlern oder dem Verwechseln von „das“ und „dass“, also eher lässlichen Sünden. Nein – ganze Satzstellungen waren teilweise falsch. Gross- und Kleinschreibung liessen zu wünschen übrig. Und der Adressat des Prüfungsschreibens wurde teilweise angesprochen, als ob er der Kumpel des Prüflings sei. Wo um Himmels Willen haben diese Menschen ihre Ausbildungen genossen? Wie konnten sie durch die Maschen schlüpfen bei diesen schwachen Deutschkenntnissen? Überhaupt sind Frauen und Männer, die die deutsche Sprache in Wort und Schrift beherrschen, je länger je mehr die Ausnahme. So ist zumindest meine subjektive Wahrnehmung. Ist es, weil wir in einer Welt leben, in der zunehmend nur die nackten Zahlen eine Rolle spielen? Denn – mittels Sprache bewegen wir uns in emotionalen Gefilden – mit Sprache werden Gefühle mitgeteilt. Mit Sprache gebe ich mich, meine Herkunft, mein Denken, mein Sein zum Ausdruck. Zahlen können das nicht. Vielleicht wird irgendwann die Menschheit tatsächlich nur noch in Bits, Bytes und mathematischen Begriffen kommunizieren. Oje!

Banal oder nicht banal, das ist abschliessend die Frage: das Sommerloch-Thema in der Schweiz um Bundesrat Schmid und Corpskommandant Nef. Wenn Sie diesen Artikel lesen, wird alles entschieden sein, was die Zukunft der beiden Hauptakteure an-

geht. Ganz abgesehen jedoch von der politischen Brisanz des Füllers in der Saure-Gurken-Zeit stellt sich einmal mehr die Frage nach der vierten Macht im Staat – den Medien. Ist es nicht beängstigend, wie schnell die Medien jemanden aburteilen, indem sie einfach Mutmassungen in den Raum stellen? Wie schnell die öffentliche Meinung auf eine Persönlichkeit fokussiert und nicht mehr hinterfragt, wie hoch der Wahrheitsgehalt der Medienmitteilungen ist? Die Medien ersetzen den Hinterhof-Klatsch inzwischen auf allen Kanälen, und das meine ich wortwörtlich. Es geht ja nicht immer nur um Menschen von Rang und Ansehen – nein, auch der Nachbar von zwei Türen weiter wird unter die Lupe genommen. Oder sagen Sie nur, Sie hätten noch nie eine dieser Sendungen geschaut, in denen Leute auf Schritt und Tritt mit der Kamera verfolgt werden, die ihr Haus umbauen oder im Ausland ein neues Leben beginnen wollen. Oder die ihren Hund oder ihre Kinder einer Nanny zur Umerziehung überantworten. Oder die mit und ohne Talent ihre Zukunft als Popsternchen oder als nächstes Topmodel sehen. Eben. Unser natürlicher Voyeurismus und unsere Klatschsucht feiert fröhlich Urständ in Zeitungen, Zeitschriften, TV und Internet. Dabei ist Klatsch per se noch nicht schlecht – er dient in gewissem Sinne sogar dem Zusammenhalt einer Gemeinschaft und vor allem dient er der eigenen Psychohygiene, weil, soooo schlimm wie die da haben wir es nun doch noch nie getrieben, nicht wahr. Na – in einer rundum globalisierten Welt mit all den mehrheitlich schrecklichen Nachrichten und all den Zusammenhängen, die letztlich jeden Einzelnen von uns für das Elend der Menschen in vielen Ländern dieser Erde verantwortlich machen, brauchen wir vielleicht tatsächlich diese unsäglichen Durchs-Schlüsselloch-Guck-Geschichten, damit wir nicht ganz in Depressionen versinken. Nicht wahr!

Oh – nun zieht es mich aber doch wieder zurück zu meinem Commissario Salvo Montalbano, der mir mit seinem umwerfenden sizilianischen Macho-Charme und unglaublich einfühlsamen Scharfsinn die sommerträgen Tage versüsst. In diesem Sinne – Ciao Ragazze!

Welches ist Ihre Hauptausdrucksform? Worte um zu sagen, was Sie mitteilen möchten; Mimik um mit Ihrem Gesichtsausdruck zu zeigen, was Sie gerade denken; Gestik, so dass Bewegungen den anderen darauf aufmerksam machen, was Sache ist; kreatives Gestalten, so dass Sie sich durch Ihre Kunst, das Schaffen von schönen oder nachdenklichen Dingen mitteilen; Pfeifen, das aus vollem Herzen kommt; Singen von Liedern oder Melodien, die Sie und andere erfreuen.

Sie kennen bestimmt noch unzählige andere Ausdrucksformen, die Sie benutzen um sich mitzuteilen oder die andere gebrauchen. Hin und wieder tut es auch gut, genau zu schauen, welche Formen habe ich schon lange nicht mehr benutzt, welche will ich neu mal ausprobieren, vielleicht tun sich dadurch ja neue Kontakte oder neue Gedanken auf. Wie wäre es heu-

te Nachmittag mal wieder etwas zu basteln – der Kunstunterricht in der Schule ist schon sooo lange her. Vielleicht entdecken Sie ganz neue Talente an sich. Und Ihre Familie lernt Sie von einer ganz anderen Seite kennen und vielleicht etwas anders verstehen.

Für alle die Freude an Gospel und pep-pigen Liedern haben.

Malcolm Green, der bekannte Gospelsänger unserer Region kommt wieder nach Reute und singt hier ein Konzert am 7. Dezember in der Kirche Reute um 17 Uhr.

Und wer Lust hat mitzusingen ist dazu herzlich eingeladen. Wir proben ca. 6mal (11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12., jeweils 19.15 Uhr und 5. 12. um 18.15 Uhr am 7. 12. um 15 Uhr)

Jung und alt singen miteinander mit Malcolm Green.

Wer schon mal mit Malcolm Green

gesungen hat, weiss, wie sehr seine Musik aus einem tiefen Glauben und einer grossen Freude entspringt. Lassen wir uns mitreissen.

Unterwegs mit Maria, Josef und Co. – Eine Krippe töpfern

Wer möchte beim Töpfern von Krippenfiguren für unsere Kirche mitmachen? Dazu dürfen wir in der Werkstatt des Töpfers R. Wenk in Wald an 2 Nachmittagen zu Gast sein. In einem ersten Teil werden wir den biblischen Figuren rund um die Krippe nachspüren. Ihren Weg mit Gott, der in manchen Momenten unseren Weg kreuzen mach erkunden. In einem zweiten Teil dürfen wir unter fachkundiger Anleitung von R. Wenk die Figuren töpfern.

Die Krippe wird im Gottesdienst vom 24. 12. der Gemeinde vorgestellt. Dienstag, 28. 10. oder/und Mittwoch, 5. 11. von 16.15 Uhr – 20.00 Uhr

Sind Sie schon Mitglied der Spitex Vorderland?

An der Mitgliederversammlung vom 29. März 2008 ist Reute in die Spitex Vorderland aufgenommen worden. Dieser Organisation gehören unter dem neuen Namen die Gemeinden Rehetobel, Heiden, Wolfhalden, Walzenhausen und Reute an.

Am nationalen Spitextag, der landesweit am 3. Mai durchgeführt wurde, hat sich die Spitex Vorderland mit ihren Dienstleistungen der Bevölkerung von Reute auf dem Parkplatz der Konsumgenossenschaft vorgestellt.

„Professionell und preiswert – Spitex“ lautete das Motto dieses Tages. Ausser Gesprächen mit den anwesenden Mitarbeiterinnen und Vorstandsmitgliedern war die Möglichkeit geboten, den Blutzucker zu bestimmen und den Blutdruck messen zu lassen. Es wurde dabei auch aufgezeigt, weshalb die Spitex preiswert ist und ihren Preis wert ist! Einige Tage später organisierte der Verein zusammen mit dem Kantonalen Spital Heiden einen viel beachteten Vortrag zum Thema Inkontinenz.

Für die Spitex Appenzeller Vorderland ist das laufenden Jahr gekennzeichnet durch eine arbeitsintensive

Tätigkeit mit vielseitiger Aufgabenstellung.

Der Weiterbildung der Mitarbeiterinnen wird deshalb mit internen und externen Kursen grosse Beachtung geschenkt. Ein längerfristiges Ziel ist es, dass bei der Spitex Vorderland ein Ausbildungsplatz geschaffen werden kann. Die Spitex – Dienstleistungen stehen nicht nur älteren Einwohn-

Begegnung am nationalen Spitextag in Reute

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft oder für Fragen wenden Sie sich

Im 1. Halbjahr wurden in Reute folgende Einsätze geleistet:	
Krankenpflege	479 Stunden
Hauswirtschaftliche Leistungen	177 Stunden
Total	656 Stunden
Das sind durchschnittlich	0,94 Stunden pro Einwohner der Gemeinde
Diese Leistungen sind verbunden mit zahlreichen Besuchen bei den Kundinnen und Kunden	
Krankenpflege	570 Besuche
Hauswirtschaftliche Leistungen	236 Besuche
Total	806 Besuche
Das sind durchschnittlich	1,15 Besuche pro Einwohner der Gemeinde

rinnen und Einwohner offen, sondern allen, die aufgrund einer Bedarfsabklärung deren Unterstützung bedürfen. Eine Mitgliedschaft ist für alle Haushalte sinnvoll und zu empfehlen. Der Mahlzeitendienst für Reute und Oberegg wird durch das Altersheim Watt mit Frischmahlzeiten abgedeckt.

bitte an: Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden, Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: spitex.vorderland@bluwien.ch.

Information zu den Dienstleistungen finden Sie auch unter: www.spitex-vorderland.ch

Spitex Vorderland

Monika Schefer
geb. 23. April 1982
wohnhaft in 9442 Berneck,
Gemperenstrasse 2

„Selber haushalten“

„Ich wollte es ausprobieren, selber zu haushalten, deshalb bin ich seit drei Jahren in Berneck zuhause“, schmunzelt Monika. Monika hat ihre Jugendjahre in der Rohren verlebt und ist stark mit Reute verwurzelt. Ihre Eltern sind beide in Reute aufgewachsen. „Ich finde es sehr schade, dass viele Junge wegzügeln“.

„Leider gibt es wenige Arbeitsplätze und der Arbeitsweg ist ein Thema“, meint sie. Monika ist viel und gerne zu Besuch in ihrem Elternhaus und bei ihrer verehrten Grossmutter. Sie ist eher der Typ, der unsere Gegend zu kurz hat und deshalb nur ein Jahr lang ausbildungshalber in Affeltrangen TG wohnte. Hoffentlich gelte ich deswegen nicht als „verbohrt“, meint sie mit ihrer charmanten Art.

Arbeit als Arztgehilfin

Zurzeit arbeitet sie noch in einer Arztpraxis in Rorschach, wird aber eine neue Herausforderung im Kantonsspital St.Gallen als Arztsekretärin annehmen. Die Ausbildung zur Arztgehilfin hat sie bei der Migrosclubschule in zwei Jahren gemacht.

Darauf folgte ein Jahr Praktikum in einer Arztpraxis. „Leider stehen wenige Lehrstellen in den Arztpraxen zur Verfügung und deshalb muss in der Regel die Ausbildung in Schulen absolviert werden“, erklärt Monika.

Anfangs wollte sie Kindergärtnerin werden, hat sich dann aber nach verschiedenen Schnupperstellen für den Beruf der Arztgehilfin entschieden.

Der Beruf ist sehr abwechslungsreich: Termine vereinbaren, Patienten empfangen, assistieren, Bürokratie mit Versicherungen, röntgen, Laborarbeit... . Monika arbeitet gerne mit Menschen. Natürlich ist es nicht immer einfach, wenn langjährigen Patienten schwere Krankheiten diagnostiziert werden.

Die Menschen liegen ihr am Herzen und deshalb gehen solche schlimmen Sachen ihr auch Nahe. Natürlich gibt

es auch amüsante „Müsterli“ wie dieses: Ein Ehepaar kommt zu Monika in die Praxis. Der Mann ist eher scheu, die Frau eher kommunikativ. Zuerst wird der Mann vom Arzt behandelt, dann die Frau. Sie verabchiedet sich. Nach rund $\frac{3}{4}$ Stunden kommt die Frau ganz aufgeregt in die Praxis zurück: Sie habe ihren Mann im Wartezimmer vergessen!

Turnverein Reute und Hobbys

Monika ist sportlich. Sie spielt Tennis, macht Aerobic und ist in ihrem Lieblingsverein, dem Turnverein Reute, Präsidentin. Seit sie sechs Jahre alt ist, turnt sie: Zuerst in der kleinen Mädi, dann in der grossen Mädi und heute in der Damenriege. Monika erklärt: „Bei uns ist die ganze Familie im Turnverein. Ich bin wohl eher die „unsporthche“ in der Familie. Ich liebe es nicht, voll auf Leistung zu gehen, sondern bin eher für Ehrgeiz im Mass.“ Monika ist seit sie 18 ist Mädileiterin. Sie konnte sich auch nicht vorstellen, einmal Präsidentin zu werden. Nachdem sie nun von ihrem Vorgänger, Urban Bischofberger, ein Jahr lang eingeführt worden ist, hat sie ein gutes Gefühl. Mehr Arbeit gibt es im Hinblick auf ein Turnfest, auf die Hauptversammlung oder auf die Abendunterhaltungen. Verschiedene Anlässe wie Turnfahrten organisieren die Mitglieder selber. Sie freut es, dass die Arbeiten in einem grossen Team verteilt werden können. Etwas Sorgen bereitet ihr der Nachwuchs.

Es ist ein grosses Anliegen und ein Wunsch von ihr, die Mitgliederzahl der Mädi und Jugi zu steigern. Besonders faszinierend findet sie es, nach den wöchentlichen Trainings

etwas miteinander trinken zu gehen. Sie schwärmt: „Hier wird diskutiert. Verschiedene Meinungen treffen aufeinander und manches Mal gibt es ein vollständigeres Bild über eine bestimmte Sache. Schön ist auch, dass verschiedene Berufe vertreten sind und Eindrücke von anderen Berufssparten gesammelt werden können.“ Besonders gefallen ihr die Turnfeste. Auf diese wird eifrig trainiert und am Abend „gefestet“. Die einen sind glücklich, weil sie es geschafft haben, die anderen sind frustriert. So wird zum Vergessen auch einmal einen über den Durst getrunken und schon manches Nachtlager blieb leer...

Monika ist politisch interessiert. Ihr heutiger Chef ist Kantonsrat als FDP-Politiker und hat sich für den Regierungsratssitz im Kanton St. Gallen beworben (allerdings erfolglos). So

Jugilager Unteriberg 1992, Monika, dritte von links

hat sie seinen Wahlkampf hautnah miterlebt. Sie findet auch, dass nur „motzen“ nichts bringt und geht daher regelmässig abstimmen. Die Politisierung des Schweizer Fernsehens, ARENA, kann sie sich nicht ansehen. Sie ist ihr viel zu reisserisch. „Was die sich an den Kopf werfen, ist keine gute Gesprächskultur“.

„Wo hängst du rum?“

Monika verbringt ihren Ausgang meistens im Rheintal: In Bar's, im Kino, an der Rhema oder bei Abendunterhaltungen anderer Turnvereine. Wie könnte es anders sein: Sie sammelt dann mit ihren Turnkollegen Ideen für die nächste Abendunterhaltung in Reute...

Neuer Vorsitzender der Bankleitung für die Raiffeisenbank Heiden ab 1. September 2008

Ende November 2007 und anlässlich der letzten Generalversammlung vom 4. April 2008 wurden die Mitglieder der Raiffeisenbank Heiden über die verschiedenen Veränderungen bei ihrer Bank informiert.

Dazu gehört, dass der Verwaltungsrat dem Wunsch des langjährigen Bankleiters, Marcel Rohner, entsprochen hat, den Vorsitz der Bankleitung im Hinblick auf die Eröffnung der neuen Geschäftsstelle in Speicher und den Neubau in Heiden abzugeben. Marcel Rohner wird per 1. September 2008 ins zweite Glied zurücktreten

Jürg Baumgartner ist 40 Jahre alt, Bürger von Herisau, und wohnt (heute mit seiner jungen Familie) seit 20 Jahren in Rehetobel. Jürg Baumgartner ist derzeit noch verantwortlich für die Kundenberatung bei der Raiffeisenbank St.Gallen, bei der er auch Mitglied der Bankleitung ist.

und weiterhin in Heiden, vor allem im Kreditgeschäft, tätig sein.

Der Raiffeisenbank Heiden liegt viel daran, dass sie an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen kann, und dass sie ihre Kundinnen und Kunden auch in Zukunft kompetent betreuen und beraten wird. Daher freut sich der Verwaltungsrat der Raiffeisenbank Heiden, den zukünftigen Vorsitzenden der Bankleitung, Jürg Baumgartner, vorstellen zu können.

Heinz Zingg
VR-Präsident der Raiffeisenbank Heiden

Werden Sie liebe Rütigerinnen und RütigMitglied des TVA!

TVA – Das ist die Abkürzung für «Tierschutz Appenzeller Vorderland».

Der Name sagt's: Wir schützen Tiere. Aber wovor – oder vor wem?

Unser Tätigkeitsfeld ist vielschichtig. Wir beraten Menschen, welche sich entschlossen haben, ein Heimtier anzuschaffen. Mit unserer kompetenten Beratung erreichen wir, dass Ihre Heimtierhaltung nicht zum Tierschutzfall wird. Denn wer weiss schon, für welches Tier welche gesetzlichen Vorgaben gelten. Und zudem: Die gesetzlich vorgeschriebenen Minima sind zumeist noch Kompro-

misse zwischen wirtschaftlichen Interessen und den Grundbedürfnissen der entsprechenden Tierart. Da ist es immer hilfreich, wenn Sie auf fachkundige und neutrale Beratung zählen können!

Bei mangelhafter oder gesetzwidriger Tierhaltung sehen wir es als unsere Pflicht an, einzugreifen. Dies kann in leichteren Fällen in beratendem Sinne sein, in schweren Fällen aber auch zur Auslösung eines Strafverfahrens führen. Hier sehen wir uns ganz klar als Anwalt des Tieres. Um unsere Arbeit wirkungsvoll und auf dem ganzen Vereinsgebiet gleichermassen effizi-

ent machen zu können, sind wir auf die Unterstützung aus allen Vorderländer-Gemeinden angewiesen. Aus Reute wirken Sabine und Yvo Zweifel im Vorstand mit. Sie leisten damit in ihrer Freizeit aktive Tierschutzarbeit.

Indem Sie dem TVA als Mitglied beitreten, stärken Sie diesem den Rücken und dokumentieren damit, dass Ihnen Tierschutz nicht egal ist.

Werden Sie für Fr. 30.– Mitglied des TVA! Ganz einfach, indem Sie den dem «Rütiger Feeschter» beigelegten Einzahlungsschein ausfüllen. Auch Spenden sind jederzeit herzlich willkommen.

DENNER-Satellit Reute

Öffnungszeiten:

Montag - Freitag 08.00 - 11.30
14.00 - 18.30
Samstag 08.00 - 14.00
durchgehend

nah - schnell - günstig

Feines aus
natürlichen Rohmaterialien
ohne Backhilfsmittel

**Bäckerei
Kast**

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Gemeindebibliothek Reute wieder regelmässig offen

Seit mindestens einem Jahr zählen die Plakätchen der sog. Appenzeller Kulturkonferenz die Monate mit altdeutschen Namen: ‚Heumonat / Augstmonat / Herbstmonat‘ für Juli / August / September. Solche Namengebung ist vage. Man kennt für August auch ‚Hitzemonat‘ oder ‚Erntemonat‘; der April dürfte ‚Ostermonat‘ heissen oder ‚Laubmonat‘. Eher Einigkeit besteht für Oktober bis Dezember: ‚Weinmonat‘ / ‚Wintermonat‘ / ‚Christmonat‘ (Varianten dazu wie ‚Saatmonat‘ / ‚Sterbemonat‘ / ‚Schneemonat‘ haben sich meines Wissens nicht durchgesetzt).

Von der Rückbesinnung auf die altdeutsche Nomenklatur aus dürfte man die Wieder-Eröffnung der Rütiger Gemeindebibliothek folgendermassen bekanntmachen:

Von Ende Erntemonat an bietet die Bücherei der Gemeinde Reute wieder jeden Freitag, also fix, eine Ausleihzeit, nämlich von 17 Uhr bis 18. 30 Uhr an.

Damit entfällt die telefonische Vereinbarung, welche die Mitglieder der Bibliothekskommission angeboten haben, die jedoch äusserst selten benutzt worden ist.

Und damit sind die Bestände und die Sammlungen im Bücherzimmer über der Kanzlei Reute wieder regelmässig zugänglich – ob Sie Lesezeit haben, weil die Abende derzeit noch länger hell sind, oder ob Sie Leselust erst dann (wieder) haben, wenn man ‚Näblmonet‘ und ‚Wienachtsmonet‘ zählt (im neuen Jahr dann ‚Iismonet‘ / ‚Taumonet‘ / ‚Lenzmonet‘).

Mit der wöchentlichen Ausleihe verbinden wir eine neue Art, Neu-Anschaffungen oder Neu-Eingliederungen bekanntzumachen:

Statt dass wir Listen erstellen und verteilen, notieren wir Buchwerbung auf Handzetteln. Acht Titel pro Blatt. Ähnlich wie die Muster unten: Vier Titel pro Seite.

Es ist der Versuch der Bibliothekskommission, für einen Roman, einen Bildband, ein Sachbuch, einen Krimi auf eine Weise Reklame zu machen, dass die Entscheidung für oder gegen den angezeigten Titel leicht fällt. Für: Kommen Sie vorbei und holen – oder reservieren – Sie das beworbene Buch. Gegen: Angelegenheit erledigt.

Einen Auswahlbestand wird Karin Pletscher-Thoma nach wie vor überm Kaffeetisch im Denner-Satelliten offerieren. Vielleicht achten Sie auch, einmal im Monat, auf die Buchwerbung der Appenzeller Bibliotheken in der Appenzeller Zeitung: Jeweils am letzten Samstag im ‚Herbschtmonet‘ / ‚Wiimonet‘ / ‚Wintermonet‘ usw. Die dort besprochenen Titel sind jeweils in allen Leihbüchereien des Kantons erhältlich.

Rainer Stöckli

Neues SACHBUCH

Hans Amann:

„Henry Dunant.
Das Appenzellerland als seine zweite Heimat“

Heft 23 der Schriftenreihe „Das Land Appenzell“

Herisau: Appenzeller Verlag, 2008

Während 18 Jahren lebte der Friedens-Nobelpreisträger Henry Dunant als Pensionär im Bezirksspital Heiden, nämlich in den Jahren 1892 bis 1910 (seinem Todesjahr). Bestattet ist er in Zürich (Friedhof Sihlfeld).

Neuer ROMAN

Fatou Diome:

„Ketala“
Aus dem Französischen übersetzt von Brigitte Grosse

Zürich: Diogenes, 2007

Das Titelwort bedeutet für einen senegalesischen Stamm ‚Erteilung‘. Eine Frau, die länger in Frankreich gelebt hat, ist zurückgekehrt, um nicht in der Fremde sterben zu müssen. Sie hinterlässt eine Anzahl interessanter Gegenstände, welche einander (und damit uns!) ihre Geschichten erzählen, bevor sie unter die Angehörigen verteilt werden.

Neue BIOGRAFIE

Susanna Schwager:

„Die Frau des Metzgers. Eine Annäherung“

Zürich: Chronos, 2007

Die Enkelin des Metzgers und seiner Gattin erzählt die Lebensgeschichte einer Frau: über Kindheit, Jugend, Fabrikjahre, Ehe und Mutterschaft bis in die greisen Jahre. Man darf das Buch als Zwillingsband lesen zum Lebensbericht von Hans Meister, dem Metzger. Auch dieses Buch finden Sie, unter dem Titel „Fleisch und Blut“, in der Rütiger Gemeindebibliothek.

Neuer BILDBAND

Franz-Norbert Piontek:

„Alpfahrt“

Farbfotografien des bundesdeutschen Journalisten und Reporters zur ‚Alpauffahrt‘, zum ‚Alpleben‘ und zum ‚Abschied von der Alp‘ am Sommerende. – Mit sparsamem, sachkundigem Text und lauter eindrücklichen Bildern.

Wir haben weitere Titel und Fotobücher zum Thema ‚Alpwirtschaft / Käsereiwirtschaft‘ u. ä.

Die Musikgesellschaft mit jungendlichem Zuwachs

Wir durften in unserer Musik dieses Jahr einige Neueintritte verzeichnen und mit Freude erkennen, dass es sich um Jugendliche handelt, die sich dem Leben im Verein zugeschrieben fühlen.

Es erstaunt so manchen, da sich viele Jugendliche in unserer schnelllebigen Zeit von neuen Kultur- und Freizeitangeboten angezogen fühlen.

Oftmals pflegen sie eine viel individuellere Freizeitgestaltung als sich für einen Verein zu entscheiden.

Sich längerfristig an einem Gemeinwesen zu beteiligen gilt für manche als zu verstaubt und langweilig – dies aber völlig zu Unrecht! Die schönsten Erlebnisse sind gemeinsame Erlebnisse!

Und wo sonst können Gemeinsamkeiten so gut geteilt werden, wie in einem Verein oder wie in unserem Fall, einer Musikgesellschaft? Etwas erleben können diejenigen, die sich engagieren und mitgestalten.

Die Jugend und die Musik wieder spiegelt die Kultur unseres Landes.

In der ganzen Schweiz, in einem Kanton oder auch in einem Dorf in der sich Tradition und Erneuerung mit-

einander verbinden und sich nicht gegenseitig ausschliessen. Unsere Traditionen bilden den Grundstock unserer Identität, und Traditionen verbinden Generationen. Durch Ihre Musik – durch Ihre Leidenschaft – helfen Sie alle mit, liebe Musizierende, Zuschauer, Zuhörer und Musikliebhaber dieses Gemeinschaftsleben – und damit auch unsere Gesellschaft als Ganzes, aufrecht zu erhalten und zu erneuern.

Ich hoffe, dass Sie durch Ihre Leidenschaft und Freude vielleicht auch Freunde und Kollegen zum Musizieren bewegen können. Denn was wäre unser Gesellschaftsleben ohne Musik?

Ramona Tobler erturnt 5 Festsiege!!!

Ramona Tobler bestritt in der Saison bis jetzt fünf Wettkämpfe, es gelang ihr dabei das grosse Kunststück, alle diese Wettkämpfe mit zum Teil grossem Vorsprung zu gewinnen.

Die Saison begann für Ramona mit einem Sieg in Wald, dann folgte der Sieg am „Toggenburger“, wo sie gegen eine sehr starke Gegnerschaft gewann. Erfreulich, dass sie auch an den Appenzeller-Frühlings-Meisterschaften in Walzenhausen ebenfalls oben ausschwang. Ebenfalls als Siegerin ging sie am Zürcher Geräteturntag vom Platze.

Ganz am Schluss gewann Ramona am Appenzeller Kantonaltturnfest das K6 hoch überlegen.

Ramona Tobler gehört damit an den kommenden Schweizermeisterschaften in dieser Form sicher zu den Favoritinnen.

Erfolge für Fabienne Salantri!

Auch Fabienne Salantri zeigte an den Appenzeller-Frühlings-Meisterschaften und am Zürcher Geräteturnerinnen Tag sehr gute Leistungen.

- Appenzellermeisterschaften in Walzenhausen K3 Rang 4
- Zürcher Geräteturnerinnentag K3 Rang 5 (Von 190 Teilnehmern)

Herzliche Gratulation

GETU Rehetobel
Willi Lanker

Bauen mit Freunden.

BREU

www.breu-holzbau.ch

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Wertvolles Dokument im Museum Wolfhalden:

Wertvolle Appenzeller Altertümer gelangen oft auf verschlungenen Pfaden an ihren Ursprungsort zurück. So auch ein Zeugnisdokument, das Marie Hohl in Reute die Wählbarkeit als Arbeitslehrerin bescheinigt.

Peter Eggenberger

Hans Geisser, Leiter des Museums Arbon, gelangte kürzlich in den Besitz zweier Dokumente aus dem Fundus von Peter und Elsbeth Keller-Sonderegger, Arbon. Beide Urkunden betreffen die von Wolfhalden gebürtige Marie Hohl (geboren am 31. Juli 1869). Das Ehepaar Keller weiss nichts über die Herkunft der Dokumente, und Hans Geisser übergab diese kürzlich Ernst Züst, dem Leiter des Kurzenberger Muesums in Wolfhalden. Ernst Züst vermutet, dass es sich bei Marie Hohl um eine Tochter von Arnold Hohl, Reute (geboren 1842), handelt. Hohl wurde 1877 ins Rütiger Gemeindegericht gewählt, das er von 1883 bis 1885 präsidierte. 1883 wurde er überdies in den Ausserrhoder Kantonsrat gewählt. Die Angehörigen der Familie Arnold Hohl wiederum sind direkte Vorfahren des späteren Landammanns H.U. Hohl, der in Lachen-Walzenhausen wohnt.

Wahlfähigkeit für Rheintaler Schulen

Die in Reute wohnhafte Marie Hohl erhielt mit dem Zeugnis vom 14. No-

vember 1888 die Bewilligung, an den Schulen des Bezirks Unterrheintal als Arbeitslehrerin tätig zu sein. Das Dokument ist vom Präsidenten des Bezirksschulrates, Pfarrer J. Huber, Berneck, unterzeichnet. Wahrscheinlich hielt Marie Hohl nach einer Stelle im benachbarten Rheintal Ausschau und beantragte deshalb die Wahlfähigkeit für das dortige Gebiet.

Erste Mädchenarbeitsschule im Pfarrhaus

Gemäss dem Buch „Geschichte der Gemeinde Reute“ richtete Frau Pfarrer Oertle (Johann Jakob Oertle war von 1849 bis 1856 Pfarrer in Reute) im Jahre 1852 im Pfarrhaus eine private Mädchenarbeitsschule ein. Dazu der Chronist: „Hier wurden lernbegierige junge Mädchen in Grattkursen in die Geheimnisse des Nähens und Flickens eingeweiht. Diese Idee übernahm später eine Vereinigung von Frauen und Töchtern, die 1864 eine Arbeitsschule eröffneten. In Schachen und Reute wurden wöchentlich während eines halben Tages Unterrichtskurse erteilt. Der Besuch war unentgeltlich, und unbemittelten Mädchen verschaffte der Armenverein gratis den nötigen Arbeitsstoff.“

Obligatorisch in allen drei Bezirken

Der Erfolg der Arbeitsschule befriedigte, so dass 1867 weitere Verbesserungen erfolgten. Jetzt wurden die nach wie vor kostenlosen Kurse für die Bezirke Dorf, Schachen und

Mohren für obligatorisch erklärt. Mit einem Erlass erklärte die Landeschulkommission im Jahre 1869 die in Reute getroffene Lösung für verbindlich. (Das sehenswerte Museum Wolfhalden ist jeden Sonntag von 10 – 12 Uhr geöffnet.)

1888 erhielt Arbeitslehrerin Marie Hohl in Reute die auf zwei Jahre befristete Lehrbewilligung für den Bezirk Unterrheintal.

Stickerarbeit aus dem Jahre 1887, wie sie auch von Rütiger Arbeitsschülerinnen geschaffen wurden.

Bilder Peter Eggenberger

Das Rezept: Schweinsfilet nach Appenzeller Art

Zutaten

1 Stück	Schweinsfilet mit Einschnitt zum Füllen
ca. 7 Scheiben	Mostbröckli (je nach Grösse)
60 g	Appenzeller Käse (Stäbli schneiden)
1 Bund	Schnittlauch geschnitten
60 g	Lauch
60 g	Rüebli (Lauch und Rüebli in Julienne schneiden)
1 dl	Weisswein
1 dl	Rahm
1 Teelöffel	Bouillonpaste oder Kalbsfonds
	Salz, Pfeffer, Cayenne Pfeffer, Muskat, Streuwürze, Mehl
	Küchenhölzer, -schnur

Filet innen mit Streuwürze bestreuen, den Schnittlauch und die Hälfte der Gemüsejulienne darauf geben, mit Mostbröcklischeiben belegen, Käsestengeli in Mostbröckli

wickeln, mit der anderen Hälfte der Gemüsejulienne bedecken, Filet mit Küchenhölzern schliessen, mit Küchenschnur wie Schuhe binden, Filet mit Salz, Pfeffer, Cayenne würzen, leicht mit Mehl bestäuben, in Gourmetbutter rundum anbraten, in Gratinform legen, Fond mit Weisswein ablöschen, etwas einkochen lassen, Rahm und Bouillonpaste begeben, aufkochen, mit einem Hauch Muskat würzen, zum Filet giessen.

Im vorgeheizten Backofen bei guter Hitze 20 Minuten garen, Filet herausnehmen und warmstellen, Sauce abschmecken evtl. passieren, Filet in breite Scheiben schneiden, mit Schnittfläche nach oben auf der Sauce anrichten.

Dazu passen Nudeln oder Reis.

En Guete!

Jürg Keller, Metzgermeister, Affoltern a. A.

3|2008

15

Zum Td von Predikant Johannes Bauler

Ende Juli erreichte uns völlig überraschend die Nachricht vom Hinschied von Predikant Johannes Bauler, Balgach, just zu der Zeit, als er in Reute die ferienhalber abwesende Pfarrerin Marion Giglberger vertrat. Eben hatte er noch im Gottesdienst angekündigt, dass er aus Anlass seiner 50igsten Predigt in Reute am Freitag, den 25. Juli, erstmals zur Gottesdienstvorbesprechung einladen werde – dieser Freitag wurde zum Tag seiner Bestattung.

Johannes Bauler hatte sich zeit seines Lebens in den Dienst der Evangelischen Erwachsenenbildung gestellt.

Gründung des Seminars für Evangelische Erwachsenenbildung, Einführung der Nummer 143 für die dargebotene Hand, Präsidium der St. Gallisch-Appenzellischen Bibelgesellschaften waren nur Beispiele seiner Verdienste.

Johannes Bauler hatte auch in Reute seine Spuren hinterlassen – erst im Mai referierte er den Kurs „Miteinander reden – aufeinander hören“, der in die Gründung des Besuchsdienstkreises mündete, den er in den folgenden Monaten noch begleiten wollte. Noch im hohen Alter von über 80 Jahren sprühte er vor Schwung und

Tatendrang – da war eine Begeisterungsfähigkeit, eine tiefe innere Mission, deren Ausstrahlung man sich schwerlich entziehen konnte.

Was bleibt? Das Flechtwerk aus Beziehungen, deren Anfänge er im Rahmen des Besuchsdienstkreises mitgeprägt hat, hat ihn überlebt und wird in Reute weiterleben. Lasst uns ihm für das Geleistete danken, indem wir die von ihm zusammengeführten Stränge fort und fort weiterverweben.

Michael Künzler
Präsident Kirchgemeinde
Reute-Obereg

Pöschelibendefest am 13. September 2008

Nachdem sich der Pöschelibende, dank seiner Gastgeber und seiner Art entsprechend, bislang eher im Stillen und abseits der grossen Anlässe betätigen konnte, möchte er nun erstmals an die breite Öffentlichkeit treten. Dazu wird er ein Fest für alle grossen und kleinen LeserInnen und FreundInnen des Rütiger Feeschters organisieren. Aufgrund seiner weitreichenden Bekanntheit und Beziehungen ist es dem Pöschelibende gelungen einen grosszügigen Kameraden aus früheren Tagen, Lachsfischer und Metzgermeister Jürg Keller aus Affoltern am Albis, (siehe RF Nr.51), für diesen Anlass zu gewinnen. Jürg Keller wird mit seinem Grillmobil anwesend sein und von den seini-

gen Bratwürsten zubereiten. Dazu kommt, dass der Pöschelibende in einer glückseligen Stunde unseren Biobäcker Werner Kast dazu bewegen konnte das Brot zur Wurst zu spendieren. Die Nussgipfel und den Kaffee übernimmt das Rütiger Feeschter.

Da sich der Pöschelibende, wie alle übrigen Rütiger, sich nicht gerne allzu weit von seinen heimatlichen Gefilden entfernt, findet das Fest auf dem Pausenplatz hinter der Turnhalle respektive in der Pausenhalle statt.

Es würde den Pöschelibende freuen, wenn er am 13. September ab 18 Uhr möglichst viele seiner Anhänger begrüssen könnte.

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter. Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

www.feeschtech

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:

Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
yvette.anhorn@mediaswiss.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:

Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:

Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck:

Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 3|08:

Redaktionsschluss: 20. Okt. 2008

Erscheinungsdatum: 20. Nov. 2008

Gratis-Sprechstunde für Jung und Alt im Alters- und Pflegeheim Mt

Jeden 1. Dienstag im Monat ab 13.30 Uhr haben Sie die Möglichkeit sich von der Krankenschwester der SPITEX den Blutdruck und den Blutzucker messen zu lassen und einiges mehr.

Diese Gratis-Sprechstunde ist für jüngere und ältere Einwohner gedacht und soll das Gesundheitsbewusstsein fördern.

Rücktritt von Thomas Eugster aus der Redaktionskommission

Thomas Eugster ist seit dem 12. August 2002 im Redaktionsteam tätig. Zusammen mit Michael Künzler und Edi Thurnheer hat er uns ins digitale Zeitalter geführt und unsere Homepage www.feeschter.ch gedacht, konzipiert und mitgestaltet. Auf der Homepage finden Sie u.a. Wir über uns, Erscheinungsplan, Abonnemente, Beitrag anmelden, Tipps und Tricks, Inseratenpreise, Dorfgeschichte, Kontakte... Herzlichen Dank, Thomas, für Deinen Einsatz für unsere Leserschaft!

Für das Redaktionsteam

Editorial

Übers Verschwinden

November! Während diese Ausgabe 04/2008 des Rüütiger Feeschters zu planen ist, kreisen Gedanken übers ‚Verschwinden‘ naturgemäss in Köpfen derjenigen Zeitgenossen, welche am Übergang vom Pensum zur Pension stehen. Und wie es so ist mit Überlegungen: was Erfahrung seit langem ist und was Beobachtung hier und jetzt einbringt, mischt sich im Bewusstsein zur saisonalen Stimmung.

Es fällt ja nicht nur – seit Anfang September schon – das Laub aus den Baumkronen und verschwindet, nachdem es ein Zeitchen noch wie ein Teppich gelegen hat; es sind ja nicht nur – weltweit – Guthaben in Form von Aktien, Werttiteln, Börsenpapieren, die einmal Geld oder Gold wert waren, verschwunden; es ist auch nicht nur ein Landessender namens Beromünster am Verschwinden: eine Institution, ohne die man sich zeit meines Aufwachsens die Schweiz gar nicht hat vorstellen können. Sondern es verschwinden seit Jahren auch Gegenstände, es gehen Haltungen verloren, die Gesellschaft büsst Werte ein.

Ohne Schwund kein ‚Wandel‘

Wer sich vom Verschwinden betroffen dünkt, der möchte klagen oder jammern. Aber das Loslassen, das Verlieren, das Verlustigehen gehört seit je, nämlich seit Menschheits-Geschichte geschrieben wird, zum Dasein. Es ist (Vor-)Bedingung dafür, dass die Welt sich wandelt, dass ‚Fortschritt‘ vor sich geht, dass die Prozesse des Jahreszeitenkreises und des Jahrhundertlaufs ihren Gang nehmen. Eine meiner wachsten Schülerinnen, Maturandin im Heerbrugger Lateingymnasium, hat dies mit besten Gründen drastisch formuliert:

Verschwinden bringe vielleicht melancholische Gefühle zum Vorschein, „aber verschwinden bedeutet auch immer: Platz für Neues“. Verschwände nichts, so würde die Welt „über kurz oder lang ein riesiger, stinkender Komposthaufen aus totem Gewebe werden“.

Ich schildere im Folgenden eine erlaubte Wahrnehmung und eine lesenderweis’ gewonnene Einsicht.

1. Die Natur nimmt überhand

Wer von Fussach aus (Vorarlberg) auf den Vorverbauungen des Rheins weit genug in den Bodensee hinaus spaziert (es ist auf den Dämmen ein richtiges Wandern möglich, freilich nicht als Rundtour!), der folgt eine Zeit lang einem ehemaligen Materialbahn-Geleise. Der Damm ist auch ein Bahnschienenstrasse – gewesen. Noch immer zieht sich streckenweit der Schienenstrang, eine andere Distanz lang aber ist er ausgehoben und auf einem Sonderplatz gestapelt; Schienenstücke übermannshoch, einige Weichen oder Kreuzungsstücke dabei. Dort, wo das Gleis liegen geblieben ist, mitsamt seinen Umleignalen: verwittert rote Kellen, dort nimmt die Natur überhand. Sie wird den Schienenzug zum Verschwinden bringen.

2. Auch Kultur verschwindet

Dass über dies und jenes Gras wächst – ist eine Redensart; wir brauchen sie bald hoffnungsvoll, bald mit tröstender Absicht. Auch über Eisen wächst also Gras. Und über Gegenstände! Wir entledigen uns gewisser ‚Nutzdinge‘, verwerfen ‚Sachen‘ und entsorgen ‚Apparate‘, weil wir sie nicht mehr nötig haben. Technische Entwicklung oder Sorglosigkeit überholt die Erfindungen früherer Zeiten. Die Schreibmaschine hat sich erübrigt, das Wählscheiben-Telephon ist verschwunden, die Tonkassette und die Schallplatte haben ausgedient. Erübrigt hat sich auch der Ärmelschoner, das Tintenfass, die Kaffeemühle, das Tipp-Ex. Abgeschafft sind die Rollen des Liftboys, der Steno-

typistin; aus der Mode sind Geräte wie der Blocher und der Teppichklopfer; Seltenheitswert haben Tropfenfänger, Manschettenknöpfe, Rechenschieber – und Landsgemeinden.

3. Der (Buch)Markt reagiert

Ende 2007/Anfang dieses Jahres hat die „Zeitschrift für Kultur“ mit dem Namen ‚du‘ das 782. Heft herausgebracht: das letzte der Redaktion im Verlag Niggli in Sulgen. Sein Inhalt hat bestanden aus einem „Alphabet des Verschwindens“: 146 Einträge, von 95 Autorinnen/Schriftstellern verfasst. Die Rüütiger Bibliothek über der Gemeindeganzlei leiht Ihnen das nachdenkliche Heft gern aus.

Es registriert, wie vieles die Wirklichkeit von Heute überflüssig gemacht hat, ausser Gebrauch gesetzt, überholt hat. Bevor aber einem, der noch zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs geboren ist, schwindlig wird, müsste man den Blick schweifen lassen und die Ohren spitzen. Es ist ja während so ausgiebiger Lebensspanne auch vieles ersetzt worden, erneuert, verbessert, ‚gewonnen‘. Ich denke an die Million Mobiltelefonen in den Taschen der Schweizerinnen (über die Antennen, die dazugehören, kein Wort); oder ich denke an die zehntausend Leitsysteme (GPS) in den Autos der Schweizer – der Mitlandleute; sie machen das fabelhafte Kartenwerk der Schweizerischen Landestopographie zu Ballast.

„Mitlandleute“! Sind wir nicht zu Zeiten so angesprochen worden? Auch Wörter verschwinden. Sind gefährdet oder gehen unter. Sterben aus. Backfisch, Hundsfoth, Plätteisen, Spezerei, Thermopapier, Wehmutter. Eine sprachempfindliche Autorin vom Hinterrhein hat vor Jahresfrist in einem Buch walsersdeutsche Wörter versammelt, die verloren gehen; sie nennt es „Das Lexikon der sterbenden Wörter“ (Chur 2007). Ein ander Mal mehr darüber – oder bei einer Visite Freitagabend in unserer Bücherei. Zwischen 17 und 18.30 Uhr, oder nach Vereinbarung mit

Schulhausstrasse 9
A-6100 Oberland
Telefon 071 891 36 36

November. Rosental. Das Kino.

Sa 1.11. 20:15	Wall-E	Brav und zuverlässig sammelt und entsorgt der kleine Roboter Wall-E Tag für Tag den Schrott dieser Welt. Doch dann geschieht Aussergewöhnliches: Der Such-Roboter Eve findet bei Wall-E den Schlüssel zur Zukunft der Erde. Wall-E nimmt sich indessen seiner eigenen Zukunft an... Ab 8 Jahren – Deutsch	
Sa 1.11. 17:15	Schönheiten des Alpsteins	Thomas Rickenmann zeigt in kontrastreichen Bildern eine andere Welt direkt vor unserer Haustür. Es ist ein Heimatfilm der anderen, stillen Art und eine Reise durch die Natur und das Leben zwischen Säntis und Hohem Kästen zu allen Jahreszeiten. Reservation empfehlenswert. Ab 8 Jahren – Dialekt	
Mo 3.11. 20:15	Das Menschlein Matthias	Der kleine Matthias wächst als uneheliches Kind auf dem «Gupf» bei Rehetobel auf. Zum Teil an den Originalschauplätzen aufgenommen. Schweiz, 1941/42; Ab 8 Jahren – Deutsch	
Di 4.11. 14:15	Mamma mia!	Donna (Meryl Streep) hat zur Hochzeit ihrer Tochter ihre alten Bandkolleginnen für einen Auftritt eingeladen, ihre Tochter hingegen hat drei Herren eingeladen, von denen einer ihr Vater sein müsste. Das ABBA-Musical gehört zu den erfolgreichsten der letzten Jahre. Ab 10 Jahren – Deutsch	
Sa 8.11. 20:15	Son of Rambow	Zwei kleine Engländer sind elektrisiert von den Abenteuern des unbesiegbaren Rambo und versuchen mit Feuereifer, einen eigenen Actionfilm zu drehen. Ein Riesenspass, rührend und witzig zugleich, wurde zum Publikumslohnungsbild am Sundance-Festival und in Locarno. Ab 10 Jahren – Deutsch	
CinÉclub:	El baño del Papa	In einem Grenzkauf in Uruguay halten sich die Menschen mit Schmutz über Wasser. Die Ankündigung, der Papst wolle das Dorf besuchen beflügelt die Fantasie der Bewohner fern aller Globalisierung. Ab 12 Jahren – 0/d/f	
Fr 14.11. 20:15	Hana	Der junge Samurai Aoki ist ein allseits beliebter Mann, der die Kinder seines Viertels unterrichtet und sich in eine schöne Witwe verliebt hat. Das Leben wäre leicht und schön, wäre da nicht die Pflicht des Samurais, den gewaltsamen Tod seines Vaters zu rächen. Ein wunderschöner Film über die Sehnsucht nach Ästhetik und Sinnlichkeit. Ab 12 Jahren – 0/d/f	
Sa 22.11. 20:15	Young@Heart	Die singenden Senioren aus Amerika erobern die Welt und die Herzen nicht nur ihrer eigenen Generation. Ein ausserordentlicher Film über ein ungewöhnliches Projekt verspricht unerwartet viel Lebensfreude. Ab 10 Jahren – E/d/f	
Sa 22.11. 19:00	Pettersson und Findus	Der alte Pettersson erlebt mit seinem fröhlichen Kater Findus immer wieder neue Abenteuer auf seinem kleinen Hof in Schweden. Die liebenswerte Geschichte von einer rührenden Freundschaft ist immer wieder ein grosser Genuss für Gross und Klein. Ab 6 Jahren – Deutsch	
So 23.11. 15:00	Some like it hot	Eine der besten Komödien der Filmgeschichte: Zwei gestrandete Musiker werden zu Transvestiten, damit sie in einer Frauenband mitspielen können. Unvergessen: Tony Curtis und Jack Lemon. USA, 1959; Ab 12 Jahren – Deutsch	
KinokLAPP:	Das Sams	Ist ein komisches Wesen mit Rüssel Nase. Es spricht Herrn Taschenbier mit «Papa» an. Dessen geordnetes Leben kommt mit dem frechen Sams ganz schön durcheinander, vor allem durch die geheimnisvollen Wunschpunkte... Ab 6 Jahren – Deutsch	
Special:	Nationaler Aktionstag Alkoholprobleme:		
Do 20.11. 20:15	My Name is Joe	Der eindrückliche Film zeigt einen Alkoholkranken während des Entzugs und dessen enormen Schwierigkeiten. Ab 12 J. – E/d/f – Eintritt frei	
Fr 28.11. 20:15	Leergut (Vratne Lahve)	Ein pensionierter Lehrer nimmt sich seiner einsamen Mitmenschen an, die er mit Geschick verknüpft und ihnen so zu etwas Glück verhilft. Der erfolgreichste tschechische Wohlfühlfilm. Ab 12 Jahren – 0/d/f	

Lesermeinung zum Thema „Die Zukunft ist auch nicht mehr was sie einmal war“ (Editorial Rütiger Feeschter, Nr. 3, vom 04. September 2008)

Elsi Loppacher, Hirschberg, schreibt:
 „Mit der Zukunft befasste ich mich wie viele Menschen. Sie sieht dunkel aus. Jene Menschen, die Frieden schaffen wollen, können es nicht tun, denn die Ungerechtigkeit in vielen Gebieten ist so gross wie nie zuvor. Nur unser Gott kann das ändern. Er wird es tun nach seinem Willen. Wir sind Christen und glauben, was im Buch der Bücher, der Heiligen Schrift, geschrieben steht. Gottes Gesetz von Saat und Ernte kann niemand aufheben, sei es Liebe oder Hass. Die Glaubensarmut der jetzigen Zeit hilft mit zu diesem Zustand. Nicht alle Jugendlichen sind verdorben. Wir Älteren sollten Vorbilder sein für unsere Jungen. Durch unseren Glauben und die Liebe wollen wir ihnen Halt geben in dieser schweren Zeit. Auch wenn manche Frage ist „warum muss das sein?“, so vertrauen wir unserem Gott. Er allein ist allmächtig und wird das Weltgeschehen lenken, auch unser Leben. Das ist unsere Zuversicht. Wer Gott vertraut, hat Zukunft.“

Zuzüge	Von August bis September 2008	
Filser	Patrick	Schachen 156
Breckle	Evelyn	Schachen 156
Pfenninger	Jacqueline	Dorf 45
Rutz	Melanie	Schachen 498
Stieger	Oswald	Lautern 374
Geburten		
keine		
Wegzüge		
Gabathuler	Marco	
Gartmann	Heinz	
Püschel	Guido	
Püschel-Schaimuang	Manee	
Ramillano Suhar	Sheila	
Schawalder	Petra	
Schawalder	Jo	
Scherer	Roger	
Suhar	Mo-Sheila	
Suhar-Ramillano	Markus	
Todesfälle		
Weder	Margaretha	Dorf 10

Tiefbau Sturzenegger GmbH

Tiefbau-Transporte u. Kran-Greiferarbeiten

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| Quellen fassen | Umgebungsarbeiten |
| Naturstein-Mauern | allgemeine Grabarbeiten |
| Vorplätze | Aushub |
| fräsen und ansäen | Schneeräumen / fräsen |

Mittlehn 772, Obereggen, 9411 Reute
 Tel. 071 891 65 31 | Fax 071 891 11 56

AKTUELL

Abstimmungsvorlagen

Am Abstimmungswochenende vom 30. November 2008 legt der Gemeinderat Reute der Bevölkerung den Voranschlag 2009 zur Abstimmung vor.

Voranschlag 2009

Der Gemeinderat legt der Einwohnerschaft für das Jahr 2009 das Budget vor. Der Voranschlag weist bei Gesamtaufwendungen von 3,680 Mio. Franken und Gesamterträgen von 3,682 Mio. Franken einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 2'000 Franken auf. Der Voranschlag wurde auf dem Steuerfuss von 4,3 Einheiten berechnet.

Gegenüber dem Budget der laufenden Rechnung 2008 fällt der Aufwand des Voranschlags 2009 um 2,81 % und der Ertrag um 2,14 % höher aus. Der Regierungsrat hat die Teuerungsrate für die Besoldungen noch nicht festgelegt. Der Gemeinderat Reute ist jedoch von einer Teuerungsrate von 2,5 % ausgegangen, wobei die Teuerungsrate im Dezember in Anlehnung an das Vorgehen der Regierung definitiv festgelegt wird. Der Steuerfuss wurde gleichbleibend auf 4,3 Einheiten festgelegt. Nach intensiver Prüfung aller Aspekte im Finanzsektor ist der Gemeinderat Reute zum Schluss gekommen, für das Jahr 2009 keine weitere Steuerfussenkung zu beantragen. Die Auswirkungen der kantonalen Steuergesetzrevisionen sind für unsere kleine Gemeinde noch nicht definitiv bekannt. Ausserdem sind im Jahr 2009 noch diverse grosse Investitionen geplant. Nach Meinung des Gemeinderates ist es für unsere Gemeinde besser, wenn zum heutigen Zeitpunkt eine konservative Haltung eingenommen wird. Es ist leichter, Steuerfüsse zu senken, als sie zu erhöhen. Die Prognosen der kantonalen Steuerverwaltung sehen für die Gemeinde Reute ein Wachstum von 4 % auf die Steuern der natürlichen Personen vor. Die Steuern der juristischen Personen sollen im ganzen Kanton um 13,5 % wachsen, wobei diese Prognose für die Gemeinde Reute schwierig einzuschätzen ist.

Das positive Ergebnis des Voranschlags konnte wiederum nur durch

strenge Massstäbe an den Bedürfnissen erzielt werden. Der Finanzplan sah einen Ertragsüberschuss von rund 57'000 Franken vor. Dieses Ziel konnte nicht erreicht werden. Die meisten Ressorts rechnen mit einem geringeren Nettoaufwand gegenüber dem Vorjahr. Einzig das Ressort Soziales rechnet mit einer Aufwandsteigerung von 32 %. Der Gemeinderat Reute wird zusammen mit der Altersheimkommission eine Umstrukturierung im Alters- und Pflegeheim Watt vornehmen. Die Umstrukturierung wird nötig, da die Heimleitung ab Mitte 2009 nicht mehr im Heim wohnhaft ist und eine Professionalisierung im Pflegebereich angestrebt wird. Die Lohnkosten im Heim werden im Jahr 2009 ansteigen, die berechnete Zahl ist als Kostendach gedacht. Ausserdem ist auf der Ertragsseite mit einer 90 %-Belegung gerechnet worden. Diese geplanten Veränderungen im Alters- und Pflegeheim Watt verursachen für das Jahr 2009 ein Defizit von Fr. 33'700.00.

Im Bereich Finanzen wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 16'530.00 gerechnet. Die Aufwände für Passivzinsen werden wieder etwas ansteigen. Die Gemeinde Reute wird im Jahr 2009 aufgrund der hohen Investitionen einen höheren Fremdkapitalbedarf haben. Die Abschreibungen werden mit 8,0 Prozent budgetiert. Es ist mit einem Finanzausgleich von rund 300'000.00 Franken zu rechnen.

In die Investitionsrechnung wurden folgende Projekte aufgenommen: Auf das Jahr 2009 ist der Kauf eines neuen Schulbusses geplant. Aufgrund neuer gesetzlicher Vorgaben ist die heutige Bestuhlung im Schulbus nicht mehr zugelassen. Die erste Tranche der Sanierung der Alten Kanzlei ist mit Fr. 152'000.00 in der Investitionsrechnung eingetragen. Der Wärmeverbund mit Holzschnitzelheizung wird im Jahr 2009 realisiert. Die Investitionskosten betragen Fr. 300'000.00.

Im nächsten Jahr wird die Staatsstrassensanierung Bildtöbeli-Gern vom kantonalen Tiefbauamt AR an die Hand genommen. Der Gemeindeanteil für das Jahr 2009 für die Strassensanierung beträgt Fr. 180'000.00. Im Zuge dieser Strassensanierung

wird auch in einem Teilbereich die Wasserleitung ersetzt. Im Alters- und Pflegeheim Watt ist die Renovation des Esszimmers geplant. Die Wasserversorgung Reute plant bei zwei Reservoirs die Chlorierung durch UV-Entkeimung zu ersetzen. In der Kirche solle eine neue Akustikanlage und eine Infotafel eingebaut werden und im Scheibenstand sind acht Rahmen zu ersetzen. Es ist mit Bruttoinvestitionen von Fr. 919'000.00 und Erträgen von Fr. 10'000.00 zu rechnen. Die Nettoinvestitionen für das Jahr 2009 betragen demzufolge Fr. 909'000.00.

Der Gemeinderat beantragt der Stimmbürgerschaft, dem Voranschlag 2009 zuzustimmen. Die öffentliche Versammlung findet am Dienstag, 18. November 2008, um 20.00 Uhr, in der Pausenhalle des Schulhauses statt. Die Abstimmung zum Voranschlag 2009 findet am Sonntag, 30. November 2008, statt.

Weitere Berichte aus der Ratsstube des Gemeinderates Reute

Landwirtschaftsbetrieb Watt verpachtet

Der heutige Pächter, Bruno Nessensohn, hat sein Pachtverhältnis mit der Gemeinde Reute per 30. April 2009 gekündigt. Er wird seinem Landwirtschaftsbetrieb eine neue Ausrichtung geben. Der Gemeinderat Reute hat in der Folge den Landwirtschaftsbetrieb von 6,1 ha Wiesland und einem Stall in einem offenen Verfahren zur Neuverpachtung ausgeschrieben. Das Echo auf die Ausschreibung war sehr gut. Insgesamt 12 Bewerbungen von Landwirten aus Reute und Umgebung sind bei der Gemeindekanzlei eingegangen. Der Gemeinderat Reute machte es sich nicht leicht, und bewertete alle 12 Bewerbungen mit einem Punktesystem. Dies wurde nötig, da nicht alle Bewerber sich für die gleichen Pachtobjekte beworben haben. Einige Landwirte bewarben sich um den gesamten Betrieb inklusive Stall, andere bewarben sich nur für bestimmte Parzellen. An der letzten Sitzung nahm der Gemeinderat die Vergabe des Pachtbeschlusses vor. Die Parzelle Nr. 368 in Knollhausen übernimmt die Betriebsgemeinschaft Loppacher, Schachen-Reute zur Pacht. *Weiter auf Seite 5*

Agenda

Sitzungen des Gemeinderates

Die letzte Sitzung des Gemeinderates im Jahr 2008 findet am 4. Dezember statt.

Allfällige Anträge müssen bis 10 Tage vor der Sitzung bei der Gemeindekanzlei eintreffen.

Gemeindekanzlei Reute

Lage	Verkauf/Objekt	Miete/Objekt	Bauland	Telefon/Mail
MOHREN				
Mohren 292	Einfamilienhaus			Erna Schweizer-Tobler, 079 267 42 44
Mohren 276	Einfamilienhaus			Ruth Eugster, Marbach, 071 777 24 28
Mohren 287	2-Familien-Wohnhaus mit 3- und 4-Zimmerwohnung	3-Zimmerwohnung, möbliert mit Carport		Ewald Anker 071 777 24 18
Mohren 288		Studio-Ferienwohnung mit Sitzplatz (Fr. 60.00 pro Tag) Ferienwohnung mit grossem Sitzplatz (Fr. 75.00 pro Tag)		Verena Romano 071 777 29 33 079 702 24 51
Mohren			Überbauung Dreiländerblick	Schläpfer Architektur und Design, Altstätten 071 750 07 23, 076 560 79 25
DORF				
Dorf 38	4-Zimmer-Wohnung	Verkauf oder Miete		IBAG Consulting AG, 071 353 09 90
Dorf			GB Nr. 511	Jakob Eisenhut, 071 891 67 09
Dorf			GB Nr. 299	Richard Peter, 071 891 66 58
Steingacht			Ab GB Nr. 352	Howard Sturzenegger sen., 071 891 30 73
Steingacht			GB Nr. 358	Silvia Berchtold, 081 723 10 59
SCHACHEN				
Schachen 169	2- und 3 ½-Zimmer-Eigentumswohnung mit Aussenparkplatz			ROMAG Immobilien Treuhand 071 757 86 60
Rohnen 439	5 ½-Zimmer-Einfamilienhaus mit Garage			Haid Immobilien, 071 245 07 65 haidch@bluewin.ch
Städeli 522	5 ½-Zimmer-Doppel-Einfamilienhaus			Carole Steinmann, 071 544 70 60
Schachen 148		2 3 ½-Zimmer-Wohnungen		LIVEB GmbH Liegenschaft, 071 855 54 14
Hirschberg 198		3 ½-Zimmer-Ferienwohnung		Monika u. Kurt Brenner 044 941 68 29, 079 796 17 02
Städeli			GB Nr. 702, 753	Alois Buschor AG, 079 697 28 40
Städeli			GB Nr. 693, 696, 701	Cristuzzi AG, 071 727 06 24
Städeli			GB Nr. 758	Hugo Dietsche AG, 071 757 80 80
Städeli			GB Nr. 697	Paul Klee, 071 722 54 29
Städeli			GB Nr. 704	Marlies Oertle, 071 351 35 32
Schachen			GB Nr. 600, 668	Wohnbaugen. Neueckpark, 071 672 32 45
Schachen			GB Nr.164	Mathilde Tobler, 071 672 48 68

Diese Liste ist nicht abschliessend. Änderungen und Ergänzungen nimmt die Gemeindekanzlei entgegen, Tel. 071 898 82 60. Stand 26. Sept. 2008

DENNER-Satellit Reute

Wir suchen eine Teilzeitverkäuferin
 Sie bringen Erfahrung im Lebensmitteldetailhandel, am besten durch eine abgeschlossene Lehre im Verkauf, mit. Ihre neue Aufgabe stellt etwa ein 25 % Pensum dar. Ferienablösungen, vor allem während der Sommerferien kommen dazu. Ihre Stärken sind Teamfähigkeit, Ehrlichkeit, Freundlichkeit und Flexibilität. Alles weitere erfahren Sie bei unseren Verkaufsmitarbeiterinnen. **Bewerbungen richten Sie schriftlich an: Kurt Sturzenegger, Wolfstobel, 9414 Schachen, wolfstobel1@bluewin.ch**

Feines aus natürlichen Rohmaterialien ohne Backhilfsmittel

Bäckerei Kast

Reute AR · Tel. 071 891 59 55

Pächterin des Stalls sowie eines Teils der Parzelle Nr. 367 im Watt ist Frau Marianne Heierli, Obereggen, den anderen Teil der Parzelle Nr. 367, Watt über Richard Peter, Reute. Der Gemeinderat Reute ist überzeugt, mit diesen Pächtern eine sehr gute Wahl getroffen zu haben, und dass die neuen Pächter dem Boden Sorge tragen.

Umstrukturierung im Alters- und Pflegeheim Watt

Gegen Mitte 2009 wird mit dem Auszug des Ehepaars Nessensohn aus dem Alters- und Pflegeheim Watt die Heimleiterwohnung aufgehoben. Die Wohnung wird zum Heim geschlagen und in den Betrieb integriert. Nebst den baulichen Anpassungen ist der Auszug auch mit personellen und verantwortungstechnischen Änderungen verbunden. Der Handlungsbedarf wurde seitens der Altersheimkommission frühzeitig erkannt. In Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat Reute wurde eine unabhängige Person mit der Erstellung einer Personalanalyse beauftragt. Erste Resultate haben gezeigt, dass im Personalwesen Handlungsbedarf besteht. Eindeutig ist eine Professionalisierung des Pflegebereichs anzustreben und eine adäquate Stellvertreterregelung zu treffen. Der Stellenplan des Alters- und Pflegeheims Watt wurde um 60 Stellenprozente ausgebaut, um eine Pflegefachperson anstellen zu können. Im Voranschlag 2009 ist eine entsprechende Lohnsumme für den Stellenausbau bereitgestellt worden.

Neuer Kaminfegermeister für die Gemeinde Reute

Der langjährige Kaminfegermeister Hans Ulrich Lohri, Heiden, hat infolge Pensionierung sein Mandat als Kaminfegermeister für die Gemeinde Reute gekündigt. Ebenfalls kündigte er per 30. April 2008 sein Amt als private Anlaufstelle für Gas- und Ölheizungen. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung Herrn Peter Tobler, Reute, als neuen Kaminfegermeister für das Gemeindegebiet Reute gewählt. Herr Peter Tobler arbeitet seit längerer Zeit bereits bei Hans Ulrich Lohri, Heiden, als Kaminfegermeister und wird in dessen Fussstapfen treten. Das Amt als private Anlaufstelle für Öl- und Gasfeuerungen wird er im Laufe des Jahres 2009 von Hans Ulrich Lohri übernehmen.

Der Gemeinderat Reute dankt Herrn Hans Ulrich Lohri für seine geleisteten Dienste im Bereich der Feuerschau und dem Kaminfegerwesen in Reute. Gleichzeitig heisst der Gemeinderat Reute den neuen Kaminfegermeister ganz herzlich willkommen und gratuliert ihm zu seiner Wahl.

Allgemeines

Die Gemeinde Reute nimmt im Jahr 2009 zum dritten Mal an der Immo-Messe in St.Gallen teil. Die Messe findet vom 20. bis 22. März 2009 in den Olma-Hallen statt. Der Gemeinderat und die Wirtschaftskommission Reute sind bestrebt, die Gemeinde Reute im besten Licht zu präsentieren. Zu gegebener Zeit wird die Gemeindekanzlei die Grundeigentümer von Leerwohnungen anschreiben, ob sie von einer Präsentation ihrer Liegenschaft an der Immo-Messe durch die Gemeinde Reute profitieren wollen.

Rechnungsabschluss 2008

Bereits ist es wiederum soweit, dass an den Abschluss der Jahresrechnung gedacht werden muss. In diesem Zusammenhang macht die Gemeindegassierin Esther Rechsteiner darauf aufmerksam, dass Rechnungen, welche das laufende Jahr betreffen, **bis zum 19. Dezember 2008** bei der Gemeindekasse eintreffen müssen. Ebenfalls können Guthaben bis zu diesem Datum abgeholt werden. Rechtzeitig eintreffende Rechnungen können noch vor Ende Jahr bezahlt werden. Denken Sie auch daran, Guthaben der Gemeinde rechtzeitig zu

begleichen. Wir danken Ihnen herzlich.

Kommissionsrücktritte

Rücktritte aus dem Gemeinderat, Kommissionen und Delegationen sind, gemäss dem Gesetz über die politischen Rechte, schriftlich bis zum 31. Januar 2009 an die Gemeindekanzlei zu richten. Später eintreffende Rücktritte können nicht mehr berücksichtigt werden. Im Frühling 2009 werden Ergänzungswahlen durchgeführt. Eine allfällige Ergänzungswahl findet am 29. März 2009 statt.

Öffnungszeiten der Gemeindekanzlei über Weihnachten und Neujahr

Über Weihnachten bleibt der Schalter der Gemeindekanzlei am 24., 25. und 26. Dezember 2008 geschlossen. Für die restlichen Tage im Jahr 2008 gelten die üblichen Schalteröffnungszeiten. Ebenfalls bleibt der Schalter am 31. Dezember, 1. und 2. Januar 2009 geschlossen.

Ab dem 5. Januar 2009 begrüsst Sie das Gemeindekanzlei-Team zu den gewohnten Zeiten.

Für die Meldung von Sterbefällen in der Gemeinde Reute steht Ihnen ausserhalb der Schalteröffnungszeiten der Gemeindekanzlei ein Pikettdienst zur Verfügung. Bitte melden Sie sich beim Bestattungsamt Reute unter der Telefon-Nummer 071 891 77 60 oder unter 078 894 41 72.

Gemeindekanzlei Reute

Abstimmungen 2009

Für das Jahr 2009 sind folgende Abstimmungsdaten festgelegt worden:

08. Februar 2009	Eidgenössische Abstimmung
29. März 2009	Kommunale Ergänzungswahlen 1. Wahlgang
17. Mai 2009	Kommunale Ergänzungswahlen, 2. Wahlgang
27. September 2009	Eidgenössische Abstimmung
29. November 2009	Eidgenössische Abstimmung

Konkrete Vorlagen sind bis heute nicht bekannt.

Allfällige kantonale Abstimmungen werden voraussichtlich ebenfalls an diesen Tagen stattfinden.

Welche Anregungen wurden aufgegriffen? Welche Anliegen sogar umgesetzt? Welche Steuerpolitik verfolgt der Gemeinderat und werden neu auch öV-Tageskarten angeboten? Der Gemeinderat gibt Auskunft.

Im Herbst 2007 hat der Gemeinderat Reute eine Bevölkerungsumfrage zur Einwohnerzufriedenheit und Steigerung der Attraktivität von Reute durchgeführt. Sage und schreibe 226 Personen haben ihren Umfragebogen ausgefüllt und eingeschickt. Erfreulicherweise hat sich auch die Schule an der Umfrage beteiligt und damit erreicht, dass sich viele Kinder und Jugendliche zu Reute als Wohn- und Lebensmittelpunkt Gedanken gemacht haben. Über die Auswertungen aus dem Bereich Einwohnerzufriedenheit haben wir bereits im Rütiger Feeschter und an der öffentlichen Versammlung vom April 2008 eingehend orientiert. Für den Bereich „Attraktivitätssteigerung und Wünsche“ haben wir uns mehr Zeit genommen. Mit diesem Bericht möchten wir Sie informieren, welche Projekte aufgegriffen wurden, welche bereits auf dem Wägeli sind und wie es weiter gehen soll.

Grünabfuhr / Papiersammlung

Mehrfach wurde aus der Bevölkerung angeregt, dass wir eine Grünabfuhr organisieren sollen. Die Wasser- und Umweltschutzkommission hat sich mit diesem Thema intensiv befasst.

Das richtige Angebot für unsere Gemeinde zu finden, gestaltete sich schwierig. Im Vergleich mit anderen Gemeinden haben wir verschiedene Grünabfuhr-Modelle geprüft und uns für das flexibelste Modell entschieden. Jeder interessierte Einwohner oder Einwohnerin mietet von der Abfuhrfirma einen 240 Liter-Container für eine Dauer von einem Jahr. Dieser Container ist nur für die Grünabfuhr gerechnet. Sobald der Container mit Grünabfällen (aber Achtung keine Küchenabfälle) gefüllt ist, kauft man bei der Gemeindekanzlei eine Abfuhrplombe. Der Grüngut-sammelwagen fährt nach Fahrplan die Route ab und leert die plombierten Container. Die Preise und der Fahrplan sind noch Gegenstand von Verhandlungen zwischen der Wasser- und Umweltschutzkommission und

der Recyclingfirma. Die Einführung ist auf März 2009 geplant.

Die Durchführung von mehr Papiersammlungen, 3 oder 4 Mal pro Jahr, wurde angeregt. Es ist uns klar, dass nur zwei Papiersammlungen jeweils im Mai und im Oktober wenig sind. Aufgrund unserer Gemeindegrösse und der jährlich gesammelten Papier- und Kartonmenge lohnt sich eine weitere Durchführung einer Papiersammlung nicht. Die Behälter der Entsorgungsfirma könnten jeweils nur zum Teil gefüllt werden.

Anbieten von Tageskarten

Ab 1. Januar 2009 verfügen wir über eine Tageskarte. Die Tageskarte gilt für alle Postautolinien und Bahnen in der ganzen Schweiz und ist eine tolle Sache für reiselustige Rütiger und Rütigerinnen. Das Tages-GA kann bei der Gemeindekanzlei für den gewünschten Reisetag auch über die Homepage reserviert werden. Die Tageskarte kostet Fr. 35.00 und muss bei der Abholung bezahlt werden. Die Abholung hat bis spätestens am Vortag des Reisetags zu erfolgen. Wird die Tageskarte ohne Stornierung der Reservation nicht abgeholt, behalten wir uns den Einzug einer Bearbeitungsgebühr sowie die Freigabe der Tageskarte für den Reisetag vor. Als Last-Minute-Angebot ist es möglich, die Tageskarte am Reisetag spontan und ohne Voranmeldung zu erwerben und für Fr. 28.00 auf die Reise zu gehen.

Wann werden die Steuern gesenkt?

Niemand zahlt gerne Steuern, das ist bei der Bevölkerungsumfrage immer wieder geschrieben worden. Steuersenkungen sind genau zu dieser Jahreszeit in allen Gemeinden das grosse Thema. Ist eine Reduktion des Steuerfusses langfristig oder kurzfristig verkraftbar? Wir haben in den letzten Jahren die Steuern dreimal senken können (von 4,6 auf 4,3 Einheiten). Heute haben wir für Rütiger Verhältnisse den astronomisch tiefen Steuerfuss von 4,3 Einheiten. Noch nie waren die Steuern in Reute so tief. Bis jetzt waren wir im kantonalen Mittel aller Steuerfüsse zu finden. Ab dem Jahr 2009 werden wir vermutlich knapp darüber liegen. Wie bereits schon in der Tagespresse veröffentlicht, möchten wir aufgrund

des „Unsicherheitsfaktors“ der anstehenden Steuergesetzrevisionen 2008 und 2010, und vor allem aufgrund des hohen Investitionsbedarfs in den Jahren 2009 und 2010 die Steuern noch nicht weiter senken. Wir sind uns bewusst, eine eher konservative Steuerpolitik zu verfolgen, mit dem Ziel, einen längerfristig gesunden Finanzhaushalt erhalten zu können. Jedes Jahr berechnen wir neu, ob eine Steuerfussenkung möglich ist. Mit dem Fokus der Investitionstätigkeit innerhalb der Gemeinde und unserem kleinen Bevölkerungswachstum lohnt es sich, den Steuerfuss erst dann weiter nach unten zu korrigieren, wenn das auch mittelfristig vertretbar ist.

Denn es ist leichter die Steuer zu senken, als den Steuerfuss anheben zu müssen. Deshalb unser Ziel: langsam aber stetig nach unten. Wir sind überzeugt, unsere Zurückhaltung lohnt sich für die Zukunft.

Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche

Die Schulkinder von Reute haben sich mehr Freizeitangebote in Reute gewünscht. Diverse Vorschläge sind dazu eingegangen wie Kino, Fussballclub, Motocross-Piste; aber auch viele kleine, umsetzbare Anliegen oder ganz einfach mehr Freizeit anstatt Schule. Wir haben im vergangenen September extra für dieses Thema einen Workshop mit den Kindern der Schule Reute, Eltern und Gemeinderäten durchgeführt. Moderiert wurde der Workshop durch eine externe Fachperson, die sich auf Kinder- und Jugendprojekte spezialisiert hat. Innerhalb des Workshops wurden verschiedene Projekte besprochen und weiterentwickelt. Konkret wurden ein Spielpark für drinnen und draussen, die Verbesserung des Spielplatzes Schachen, ein Velopark im Neienriet und ein Jugendraum für Kinder, die noch nicht an der Oberstufe beschult werden, diskutiert. Um die ganzen Ideenvorschläge aus dem Workshop nun weiterzubearbeiten, haben wir eine Arbeitsgruppe bestehend aus Eltern, Behördenmitgliedern und Vertretern der Lehrerschaft als Sprachrohr der Kinder eingesetzt. Zu diesen Themen werden wir sicherlich in der nächsten Zeit noch mehr hören, wenn die Projekte konkretisiert und dann auch umgesetzt werden.

Schulübertritt in die Oberstufe und Schulabschluss & Übertritt ins Berufsleben

Der Schulübertritt von der Mittelstufe in Reute in die Oberstufe nach Obereggen löst vor allem bei den unmittelbar betroffenen Eltern immer wieder Fragen aus. Das Übertrittsverfahren wird als mühsam wahrgenommen und manchmal besteht die Meinung, die Rütiger Schülerinnen und Schüler würden dafür zu wenig intensiv begleitet. Die Schule Reute hat einen schriftlich vorliegenden Massnahmenkatalog und ein Handbuch für die Lehrer und die Schulleitung erarbeitet. In Zukunft wird der Übertritt durch den Mittelstufenlehrer kommunikativer begleitet und es wird vermehrt die Zusammenarbeit mit den Oberstufenlehrkräften gesucht. Ein Schülerdossier wird die Oberstufenlehrkräfte vorzeitig über die neu eintretenden Schüler informieren und sie auf etwaige Knotenpunkte aufmerksam machen. Die Lehrkräfte von Reute wiederum werden auch nach dem Übertritt in die Oberstufe nochmals mit den Lehrenden in Obereggen in Kontakt treten, um allfällige Probleme vorzeitig aus der Welt schaffen zu können.

Der Übertritt ins Berufsleben ist für jeden Schüler ein grosser Schritt, der vorbereitet werden will. Um die Schüler entsprechend zu unterstützen und besser auf die Anforderungen im Berufsleben oder auch in weiterführenden Schulen vorzubereiten, haben die Lehrkräfte der Oberstufe Obereggen einen Fahrplan erstellt. So können sich die Oberstufenschüler rechtzeitig auf die Lehrstellensuche vorbereiten und anhand des Fahrplans Bewerbungsunterlagen, Eignungstests, Schnupperlehren etc. absolvieren. Im Gegenzug werden die Lehrkräfte auch die Fortschritte der Bewerbungsphase der einzelnen Schüler überwachen. Mit dieser Unterstützung seitens der Schule erhoffen wir uns einen bestmöglichen Erfolg, damit alle Schulabgänger einen Lehrstellenplatz oder die Aufnahme in eine weiterführende Schule finden. Die Schule kann aber nur unterstützend wirken, entscheidend ist und bleibt der Einsatz der Jugendlichen selber und das Wahrnehmen der Verantwortung der Erziehungsberechtigten in diesem wichtigen Prozess.

Wo gibt es attraktiven Wohnraum in Reute?

Auf der Gemeindekanzlei werden wir immer wieder gefragt: „Wo gibt es attraktiven Wohnraum in Reute? Und was tut die Gemeinde für das Bevölkerungswachstum in unserer Gemeinde?“ Beide Fragen können wir nicht in nur einem Satz beantworten. Wir arbeiten laufend daran, die Voraussetzung für attraktiven Wohnraum zu schaffen. Sei es durch die ortsplanerische Erschliessung von Baugebieten oder durch Unterstützung bei Renovationen und Sanierung von Altbauten. Leider ist es nicht möglich, finanzielle Unterstützung zu bieten. Wir unterstützen Bauherren und Bauinteressenten mit Beratungen, spedativen Abklärungen und Bereitstellung von Informationsmaterialien nach Kräften. Wir sanieren, als Vorbild, die „Alte Kanzlei“ und lassen die beiden bestehenden Wohnungen in neuzeitliche, moderne und stilvolle Wohnungen umbauen. Selbstverständlich beachten wir dabei die finanziellen Aspekte für uns als Grundeigentümer und auch für die zukünftigen Mieter sowie alle ökologischen, energietechnischen und denkmalpflegerischen Aspekte. Bald sind im Dorf zwei attraktive Wohnungen mit einem modernen Standard zu vermieten.

Die Erschliessung von Baugebieten treiben wir laufend voran. Leider sind solche Bestrebungen immer schwierig zu kommunizieren. Meistens geht es nur in kleinen Schritten vorwärts. Bei der ortsplanerischen Erschliessung sind viele Aspekte und Meinungen in Einklang zu bringen und zu bündeln. Die betroffenen Grundeigentümer haben Interessen, die sich vielleicht nicht mit dem Heimatschutz, dem Naturschutz, dem Umweltschutz, dem Planungsrecht oder den Interessen der direkten Anstösser und der Gemeinde decken. Bei solchen Projekten haben wir, als Gemeinde, die Federführung. Verhandlungen und Abklärungen, das Einholen von Gutachten und Beschaffen von Plangrundlagen liegen in unserem Verantwortungsbereich. Es ist nicht zu leugnen, dass dies durchaus sehr interessant und lehrreich ist, aber meist auch sehr langwierig. Bei drei Erschliessungsprojekten liegen wir gut im Kurs, damit wir im nächsten

oder spätestens im übernächsten Jahr baureife Parzellen anbieten können.

Im Dorf ist dies die Liegenschaft GB Nr. 299, direkt am Dorfeingang im Unterdorf. In diesem Bereich werden wir die Ortsbildschutzzone aufheben, das geschützte Kulturobjekt (Haus Ulrich) aus dem Schutz entlassen und das gesamte Baugebiet wird mit einem Quartierplan überlagert.

Die Aufhebung der Ortsbildschutzzone in diesem Bereich mit einer Fläche von mehr als 3000 m² untersteht dem obligatorischen Referendum und wird deshalb der Stimmbürgerschaft zur Abstimmung unterbreitet.

In Mohren bearbeiten wir zwei Baugebiete gleichzeitig. Das Quartierplangebiet Mohren 3 befindet sich unterhalb der Staatsstrasse in Mohren zwischen dem Wohn- und Pflegeheim Sonnenschein und dem Kronenplatz an prominenter Lage mit Ausrichtung ins Rheintal und den österreichischen Bergen. Wie bereits die Bauinformationstafel am Strassenrand informiert, sind an diesem Sonnenhang moderne Flachdachbauten geplant, die energetisch gesehen eine Vorbildfunktion inne haben werden.

Hier liegen wir nach heutigem Stand auf einer Zielgeraden; falls es nach unseren Wünschen geht, können wir den Quartierplan noch im November oder Dezember dieses Jahres öffentlich auflegen. So könnte mit der Erschliessungsstrasse für die Neubauten im Frühling 2009 begonnen werden. Wobei dieser Zeitplan „the best case“ ist und durch Einsprachen oder abschlägige Stellungnahmen von kantonalen Amtsstellen sofort wieder um Monate verzögert werden könnte.

Im Quartierplangebiet Mohren 1 mussten wir nach Schaffung eines rechtskräftigen Quartierplans im Jahr 2004 nochmals zurück auf Feld 1. Das Quartierplangebiet Mohren 1 liegt auf dem Südwesthang oberhalb der Staatsstrasse Mohren mit Ausrichtung auf den Alpstein zwischen der Liegenschaft Anker und der Liegenschaft Grütli. Das Quartierplangebiet wird heute über die alte Ahornstrasse erschlossen. Der Einlenker in die Staatsstrasse ist sehr

unübersichtlich und gefährlich. Im Zusammenhang mit der Strassensanierung Mohren-Grütli musste die Erschliessung nochmals überdacht werden. Neu soll das gesamte bestehende Quartier, sowie das für die Erschliessung neu einzuzonende Bauland über eine neue Quartierstrasse erschlossen werden. Wir stehen heute in Verhandlungen mit den betroffenen Grundeigentümern und den kantonalen Amtsstellen, damit wir diesen Teilzonenplan und den überlagernden Quartierplan im nächsten Jahr öffentlich auflegen können.

Alle drei Baugebiete befinden sich an einer attraktiven Lage und überall wird ununterbrochen daran gearbeitet, um die Voraussetzung für neuen Wohnraum zu schaffen und unserem Leitbildziel – mehr als 700 Einwohner in Reute – näher zu kommen.

Koordination zwischen den Dorfvereinen und kulturellem Angebot

Diverse Personen haben innerhalb der Bevölkerungsumfrage geäussert, dass sie sich wünschen, die Dorfvereine würden sich mit ihren Veranstaltungsterminen besser absprechen. Früher hat scheinbar der Verkehrsverein eine solche Funktion wahrgenommen und mit den verschiedenen Vereinen die Jahresprogramme terminlich abgesprochen. Nichts ist

ärgerlicher, als wenn eine öffentliche Veranstaltung durchgeführt wird und zum Beispiel ein grosser Dorfverein an einem auswärtigen Fest teilnimmt. Vorzeitige Terminabsprachen verhindern solche Zielkonflikte. Gemeinderat Roy Sturzenegger als Präsident der Kulturkommission hat für das Jahr 2009 diese Aufgabe übernommen. Er wird mit den Dorfvereinen und den verschiedenen Gruppierungen die öffentlichen Anlässe terminlich absprechen. Wir hoffen, dass alle Dorfvereine die Jahresprogramme rechtzeitig zur Verfügung stellen.

Dorfkorrespondent gesucht!

Haben Sie sich auch schon gefragt, wieso Reute in der Tagespresse nicht präsenter ist? – Wir uns auch. Zu Zeiten als die Papiermedien noch vielfältiger und die Appenzeller Zeitung, das Appenzeller Tagblatt und der Rheintaler noch selbständige Zeitungen waren, hatte jede Gemeinde und jedes Dorf einen Dorfkorrespondenten. Die Dörfer, die heute noch einen solchen fliegenden Reporter haben, sind wesentlich bekannter und in den Medien präsenter. Wir haben bereits vor zwei Jahren diese Idee aufgegriffen, und via Rütiger Feeschter einen Dorfkorrespondenten (sie oder er) gesucht, der über Aktualitäten von Reute in der Tagespresse oder in den Internetmedien berichtet. Die Berichte

sollen unabhängig und objektiv über das aktuelle Geschehen informieren. Leider haben sich keine geeigneten Personen auf dieses Inserat gemeldet.

Auch der Aufruf unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen hat nicht gefruchtet. Deshalb ist der Posten bis heute vakant. Vielleicht haben wir Sie jetzt gluschtig gemacht und Sie möchten als fliegender Reporter über unser Dorf berichten? Melden Sie sich mit einem Bewerbungsbrief auf der Gemeindekanzlei.

Liebe Leser, Sie sehen in Reute läuft was. Unsere Anstrengungen haben sich ausgezahlt. Aus kritischen Stimmen und diversen Ideen sind Projekte zur Steigerung der Attraktivität von Reute entstanden. Alle Kommissionen haben sich mit diesen Projekten befasst und mit uns, dem Gemeinderat, die Projekte vorangetrieben, dass Sie als Einwohnerin und Einwohner sobald als möglich davon profitieren können. Wir bedanken uns nochmals für die gute Beteiligung an der Bevölkerungsumfrage und für Ihre Mithilfe, damit unsere Gemeinde schöner, attraktiver und interessanter wird.

Getreu dem Motto: Vorwärts in kleinen Schritten.

Isabelle Coray

Wasserqualität gemäss Lebensmittelgesetzgebung einwandfrei

Die Lebensmittelgesetzgebung schreibt den Wasserversorgungen die regelmässige Untersuchung des Leitungswassers vor. Unser Wasser wird viermal jährlich vom kantonalen Amt für Lebensmittelkontrolle in St. Gallen untersucht. Alle Proben werden bakteriologisch und jedes zweite Mal auch chemisch untersucht. Die gemessenen Werte lagen alle innerhalb der Toleranzwerte.

Die Probenahmen fanden am 7. Mai / resp. 13. August 2008 statt.

Probe	Schachen	Dorf	Mohren	Toleranz
Aerobe mesophile Keime/mL	1 / 18	0 / 5	6 / 0	300
Fäkalkeime/mL	0	0	0	0
Gesamthärte °fH	28	29	28	-
Calcium mg/L	84	89	85	-
Magnesium mg/L	17	17	16	-
Chlorid mg/L	5	9	5	20
Nitrat mg/L	10	10	10	40
Sulfat mg/L	12	8	11	50

**Für die Wasserversorgungs- und Umweltschutzkommission
Ernst Pletscher, Tel. 071 891 30 12**

Workshop Kinderangebot Reute

Trotz wunderbarem Wetter strömten immer mehr Kinder am Samstagmorgen, den 20. September 08, in die Pausenhalle der Schule Reute. Sie waren von der Gemeinde für einen Workshop zum Thema „Kinderangebote in Reute“ eingeladen worden.

Ziel dieser Veranstaltung war, dass die Kinder von Reute ihre Anliegen und Themen formulieren und aufzeigen, wo sie eigene Beiträge leisten können. In einem zweiten Schritt sollten sie dann die Ergebnisse dieses Morgens VertreterInnen von Behörden, Eltern und interessierten Erwachsenen kurz vorstellen.

Der Pausenraum war schon eingerichtet, überall lagen Filzstifte auf den mit weissem Papier bespannten Tischen. Neugierig begutachteten die Kinder den Raum. „Müssen wir jetzt arbeiten?“ oder „Was passiert denn jetzt?“ – solche Fragen waren von vielen zu hören. Punkt neun Uhr begrüßte dann Gemeindepräsident Arthur Sturzenegger die Kinder, Lehrpersonen, Schulpräsident, Vertreter der Eltern, die Vertreter des Gemeinderates und Stefan Tittmann, der am Morgen die Kinder durch den Workshop führen würde. Die „Moderation“ an den einzelnen Arbeitstischen übernahmen die vier Jugendlichen Sara, Vroni, Sandra und Andi.

Nachdem sich Jede und Jeder einen geeigneten Arbeitsplatz ergattert hatte, erläuterte Stefan Tittmann die Spielregeln für diesen Morgen, wie zum Beispiel, dass alle Meinungen gleich gewichtet würden, alle versuchen würden, Gemeinsamkeiten zu finden; dass alle vorwärts schauen und dass die Tischmoderation die Gesprächsführung an den einzelnen Tischen übernehmen würde und dass man auf den Tischen schreiben, zeichnen und seine Notizen machen dürfe. Zu Beginn stellten einige Kinder aus der Schule Reute in einer Fotosafari ihr Reute vor. Sie zeigten auf Bildern Orte auf, an denen sie sich wohl fühlten, aber auch Plätze, an denen sie sich nicht wohl fühlten und an denen sie Handlungsbedarf sahen. Auf vielen Fotos war Abfall erkennbar, Orte an denen alle möglichen Sachen einfach weggeworfen wurden. Nach diesem kleinen Ausflug durch einen Teil der Gemeinde Reute wurde dann die

erste Arbeit in Angriff genommen. Die Kinder trugen an den einzelnen Tischen die Sonnenseiten sowie die Schattenseiten von Reute zusammen. Zu den Sonnenseiten gehörten sicher die beiden Spielplätze im Schachen und im Dorf, der „Kletterbaum“ im Rohnen, die Natur, die Tiere, der Schlittelhang im Schachen, der Blaubach, der Wald und das Postli. Bei den Schattenseiten wurden die Kreuzung im Schachen, der Abfall im Wald und neben der Strasse, das Postautohäuschen Hinterdorf sowie der unebene Fussballplatz im Schachen genannt. Bei der anschliessenden Gewichtung wurden klar die beiden Spielplätze sowie die Natur als die Sonnenseiten in Reute genannt und bei den Schattenseiten schwang klar der Abfall, der unebene Fussballplatz Schachen sowie das Postautohäuschen Hinterdorf obenauf.

In einem nächsten Schritt wurden nun die Kinder aufgefordert, sich ein „Kinderparadies Reute“ vorzustellen und was sich dafür ändern sollte. Nun sprudelten die Ideen nur so an den einzelnen Tischen und die Tischmoderatoren hatten beide Hände voll zu tun, die Ideen auf Zetteln aufzuschreiben. Die Ideen gingen von mehr Freizeit und weniger Schule über Schüler werden zu Lehrern über zu den doch mehr konkreten Ideen wie Ping-Pong-Tisch im Schachen, Abfall-Sammel-Aktion, Kino, Kletterwand und noch vieles mehr. Im nächsten Schritt wurde dann aus den verschiedenen Ideen nachfolgende Rangliste zusammengestellt:

- 1. Jugendraum für Unter- und Mittelstufe**
- 2. Gerader Fussballplatz im Schachen**
- 3. Spielpark**
- 4. Velopark**
- 5. Ping-Pong-Tisch im Schachen**
- 6. Streichelzoo**
- 7. Abfall-Sammel-Aktion**

Nach einer Pause wurden dann die Arbeitsgruppen neu formiert. Jedes Kind durfte sich einen Tisch aussuchen, an dem jetzt zu den ersten vier Positionen der „Rangliste“ vertieft gearbeitet wurde. Wo und wie soll so ein Jugendraum entstehen, was braucht ein „richtiger“ Fussballplatz im Schachen, wie soll ein Spielpark oder ein Velopark aussehen? Bei all diesen Fragen wurde auch die Frage

nach dem eigenen Dazutun stets mitgedacht. Die meisten Kinder waren immer noch voll dabei und brachten Ideen um Ideen ein. Für ein paar jüngere Kinder war der Morgen aber zu lang und zu anstrengend, sie malten, zeichneten die „Tischtücher“ voll, waren aber mit dieser „Arbeit“ auch voll beschäftigt.

Die vielen Ideen wurden in den einzelnen Gruppen zusammengetragen und auf einem Blatt notiert. Die Ergebnisse sollten dann nach einer weiteren Pause den Anwesenden vorgetragen werden. In dieser Pause stiessen dann die eingeladenen Eltern, Geschwister, VereinsvertreterInnen, Pfarrperson und interessierte Erwachsene dazu. So konnten über 50 Personen die Präsentationen im jetzt doch vollen Pausenraum geniessen. Die immer noch hellwachen Kinder stellten sich vor die versammelten Zuhörer und präsentierten ihre Ergebnisse des Vormittages. Es war ein langer und intensiver Morgen, den die Kinder hier im Pausenraum verbracht hatten. Die „Tischtücher“ waren voll von Zeichnungen und Arbeitsnotizen. Flipcharts hingen an allen Fenstern, Notizzettel lagen herum ... ja, hier war wirklich hart und intensiv gearbeitet worden! Nach dieser anstrengenden Arbeit hatten sämtliche Kinder sowie auch die anwesenden Erwachsenen einen kleinen Lunch verdient.

Sämtliche Ergebnisse und Ideen dieses Workshops wurden gesammelt und zusammengestellt. Eine Arbeitsgruppe wird sich jetzt mit den Vorschlägen und Ideen der Kinder auseinandersetzen und versuchen, so viele wie möglich umzusetzen. Kleinere „Wünsche“ sofort und ohne grosse Bürokratie, „grössere“ Anliegen brauchen bekanntlich etwas länger!

Ein kleines Licht anzünden
ist nicht viel.
Aber wenn alle es tun,
wird es heller!

Möge es Euch gelingen, in diesem Advent Lichter anzuzünden. Lichter in Dir selber, Lichter für andere, Lichter in den Mitmenschen.

Ein herzliches Willkommen gab es für die beiden neuen Sonntagsschulleiterinnen, für Barbara Angermeier und Marcia Derksen beim ersten Mal Sonntagsschule in diesem Schuljahr am 16. September. Der quirlige Haufen von Kindern hatte sichtlich Freude am Verlauf des Vormittags und sparte auch nicht mit Lob gegenüber den Leiterinnen.

Herzlich sind Sie alle eingeladen zur Sonntagsschulweihnacht am 21. Dezember um 17 Uhr.

Termine:

23. November, 9.45 Uhr, Gottesdienst am Ewigkeitssonntag mit Verstorbenenengedenken. Der Messmer Bruno Sturzenegger spielt auf dem Saxophon zusammen mit dem Organisten Werner Graf.

30. November, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Taufe von Simon Büchel, es spielt die Formation KlassikKlassik und um 14 Uhr, Altersadventsnachmittag

7. Dezember, 17 Uhr, Gospelkonzert mit Malcolm Green und Sängerinnen und Sängern aus Reute und Oberegg.

21. Dezember, Sonntagsschulweihnacht.

24. Dezember Familiengottesdienst, bei dem unsere selbst getöpferte Krippe der Gemeinde vorgestellt wird. Es spielen Martin Schloss aus Oberegg Flöte und Gamshorn und Kurt Koch aus St.Gallen Orgel.

Marion Giglberger

Unterwegs mit Maria, Josef und Co.

Kürzlich übten sich Jugendliche und Erwachsene der Kirchgemeinde Reute-Oberegg auf Einladung der Kirchenvorsteherschaft in kreativem Gestalten. Rechtzeitig zur Einstimmung auf die nahende Adventszeit formten sie unter der kundigen Leitung von Robert Wenk, Wald, Krippenfiguren aus Ton.

Am ersten Abend, dem 28. Oktober, entstanden unter liebevoll kneten, rundenden und formenden Händen menschliche Krippengestalten: Maria und Josef, Hirten und Engel. Am zweiten Abend im November

werden ihnen Tiere folgen. Vorböten der Weihnachtszeit nehmen Gestalt an, gewinnen Ausdruck und Persönlichkeit, keiner gleicht dem anderen.

Was wird ihnen ihre Erschafferin oder ihr Erschaffer an Erinnerungen, Wünschen, Gedanken und Gefühlen alles auf den Weg gegeben haben?

Am 24. Dezember werden die Krippenfiguren im Rahmen des Gottesdienstes vorgestellt.

Michael Künzler

HOHL Elektro

Andreas Hohl
Eidg. dipl. Elektromonteur
Kellen 273
9411 Mohren-Reute

Tel. 071 777 33 61
Fax 071 777 62 61
Mobil 079 300 85 77

Ofenbau
aus Leidenschaft

SCHERRER

Schossenrietstrasse 2 . 9442 Berneck . 071 744 19 19
Privat: Rohnen 458 . 9414 Schachen . 071 891 63 58

Portrait: Anni Böhm

Anni Böhm, Vogelegg 811, 9413 Obereggen

„Glücklich ist, wer zufrieden ist“, dies sagte jeweils ein Nachbar zu Anni Böhm. „Ich kann lange Zeit draussen vor meinem Haus sitzen und meine Blumen an Fassade und Stallwand anschauen, genieße die Ruhe und die Natur. Bin glücklich, weil ich das Schöne sehen kann, gesund bin, eine warme Stube und genug zum Essen habe“, erklärt Anni.

Zusammen mit ihren zwei Hunden Speedy und Poldy sowie den beiden Katzen Miez und Mops lebt Anni im ruhigen Weiler Vogelegg. „Sönnig“ ihres Heimes gibt es jeden Frühling eine wunderschöne Blumenwiese mit Wiesensalbei, Margriten und Pippau zu bestaunen. Anni möchte hier auch Habermarken ansiedeln.

Sie schwärmt: „Das Heu riecht wie Tee!“ Anni ist gerne draussen. Schon als Kind half sie lieber dem Vater im Stall als im Haushalt. Zu ihrem Vater verband sie eine besondere Beziehung: „Er hatte eine ganz liebenswürdige Art. Wenn wir unsere „Taten“ beichten mussten, schimpfte er nicht. Er appellierte viel mehr an unser schlechtes Gewissen und

dies war wirksamer.“ Jung geheiratet, hatte sie fünf Kinder und musste das „Puuren“, die Kindererziehung und den Haushalt unter einen Hut bringen. Anni's Kinder konnten sich stundenlang im Wald verweilen. Sie versteht es heute nicht immer, warum die Kinder vor dem Computer, Handy und Fernseher sitzen: „So können die Schönheiten der Natur nicht gesehen werden. Wie wollen denn unsere Kinder die Welt erhalten, wenn sie sie nicht erleben können?“

Anni leitet seit 25 Jahren das Altersturnen der Pro Senectute in Reute. Im Frühling 1983 fragte sie ihre Mutter, ob sie nicht die Turnstunde leiten könnte. Zum Glück durfte sie bei ihrer Vorgängerin zuschauen und diese machte ihr Mut: „Du kannst es.“ „Na, dann halt!“, ging Anni an einen Einführungskurs. Mittlerweile ist das Kursbüchli voll von besuchten Kursen. Wichtig war, dass sie die Auptprüfung machte und dies ebenfalls 1983 mit 38 Jahren. Die Feuertaufe bestand sie, als zwei bald 90-jährige Frauen, Emmi Bänziger und Elsi

Lendenmann, gerne mit der „Jungen“ turnten. Heute sind es 17 Turnerinnen. Sie kommen sogar, wenn sie längst von Reute weggezogen sind. Nach 20 Jahren sind von den anfänglich 22 Turnerinnen nur noch drei übrig. Nur Anni's Mutter ist noch aktiv dabei. Da scherzte eine: „So gesund kann das Altersturnen auch nicht sein...“. Offenheit und sich selber sein, bedeutet Anni sehr viel und ist ihr Erfolgsrezept. Im Altersturnen herrscht ein ausgesprochen gutes Klima. Wenn jemandem seelisch oder körperlich nicht wohl ist, kümmern sich die Anderen um sie. So kommt es Anni aus dem Herzen: „Die Turnerinnen brauchen mich und ich brauche sie.“ Anni führt das Altersturnen zuver-

lässig und ernsthaft sowie aus voller Überzeugung. Für die Turnstunden-Vorbereitung wendet sie viel Zeit auf. Sie macht keine halben Sachen, nimmt das Turnen aber auch nicht tierisch ernst. Für sie gehört zum Turnen auch das gemütliche Einkehren. Wie selbstverständlich ist sie auch Taxichauffeuse für ihre Turnerinnen. Jeweils in den grossen Ferien lädt Anni ihre Frauen einen Nachmittag zu Speis und Trank in die Vogelegg ein oder es werden Ausflüge zum Montlinger Schwamm oder zum Seeli bei der Burg Wichenstein gemacht. Schon von Anfang an organisiert Walter Künzler aus Walzenhausen jährlich einen Tagesausflug in alle Lande. Ursprünglich war das Ziel der Pro Senectute, alle anzusprechen, die keine anderen Möglichkeiten zur Fitness haben. Anni findet es schade, dass heute vor allem die jungen Alten ab 65 angesprochen werden, welche noch mobil und selbständig sind.

Anni, die das Altersturnen weder von der Kosten-Nutzen-Seite sieht, noch an einer Gewinnoptimierung interessiert ist, kann es nicht verstehen, dass heute in den „Manager-Etagen“ gewissenlos abgeräumt wird. Sie meint: „Ich vertrete eine soziale Sicht. Es arbeitet keiner so gut, dass er 20 Mio. im Jahr verdienen kann. Wenn dies noch mit der grossen Verantwortung begründet ist, kommt mir die Galle hoch. Bis jetzt hat noch keiner Verantwortung übernommen, im Gegenteil, schlussendlich sind sie weg mit goldenen Fallschirmen... Dies auf Kosten der Arbeiter, die unter Druck und Jobangst immer mehr leisten müssen.“

Fällt Anni einmal fast die Decke auf den Kopf, „lüftet“ sie sich mit ihren zwei Hündlein auf dem Pizol aus oder lässt sich von Frieda Weiler mit einer Massage verwöhnen.

Jene Ansichtskarten-Anschrift charakterisiert wohl Anni Böhm am besten: Haus- und Stallfrau, Postbeamtin, Servicefrau, Mesmerin, Altersturnen-Leiterin – kurz: Eine zufriedene Frau, der es nie langweilig ist.

Esther Rechsteiner

Geschichten und Episoden rund um das Altersturnen auf Seite 12!

Nach dem Altersturnen treten die Turnerinnen aus der Turnhalle. Rauch liegt in der Luft. „Anni, hast du deine Turnerinnen so herumgejagt, dass sie „rauchen“?“

Als Geschicklichkeitsspiel werden im Turnen mit Löffeln Pingpongbälle herumgereicht. Anschliessend Anni: „Den Ball bitte in den Korb legen und den Löffel abgeben...“

Nach der Turnstunde sollen die Geräte aufgeräumt werden. Dazu jemand: „Ich lasse die Jungen machen.“

Gelegentlich wird beim Taxidienst auch eine Turnerin im Denner vergessen...

Nach dem Turnen in der Gartenwirtschaft bemerkt eine demente Dame tief sinnig: „Wo man singt da lass dich nieder, böse Menschen kennen das Radio.“

Abend und Morgen vor dem Turnen: Abend-Fütterung des Fuchses mit dem frischen Zopf. Morgenessen mit dem alten Zopf...

Humorbuch-Neuaufgabe: „Druss ond drii“ ist wieder erhältlich

Rechtzeitig zum 15-Jahr-Jubiläum des Witzwanderweges ist das von Peter Eggenberger verfasste und von Kurt Metzler sowie Ernst Bänziger illustrierte Buch „Druss ond drii“ vom Appenzeler Verlag nachgedruckt worden.

29 Kurzgeschichten im heimeligen Kurzenbergerdialekt – der Sprache des Appenzellerlandes über dem Bodensee und dem Rheintal – entführen in die Welt origineller Menschen und verblüffender Zwischenfälle. So etwa lassen die Oberegger Kleinwüchsigen Milli Locher, Seppetoni Leuch, die musikalischen Geschwister Schmid und der Herisauer Seppli Fässler sowie die dicke Berta als schwerste Schweizerin staunen. Mit einem humorvollen Augenzwinkern wird aber auch an die Naturärzte Alfred Vogel,

Emma Kunz, Kräuterpfarrer Künzle, „Pagliano-Tante“ und Drogist Schütz erinnert.

Lausbuben-, Laden-, Pfarrer- und Ehegeschichten, aber auch erstaunliche Begebenheiten im legendären Urwaldhaus (Restaurant „Bären“) in Rehetobel und im verträumten Dörflein Wienacht runden den bunten Strauss vergnüglicher Episoden ab. („Druss ond drii“, 128 Seiten, Fr. 22.-, erhältlich im Buchhandel, beim Verlag und beim Autor)

Im Buch „Druss ond drii“ kommen auch Milleli Locher vom Oberegger Schuhladen und Seppetoni Leuch zum Zug. Er war langjähriger und geschätzter Mitarbeiter in der Bürstenfabrik im Schachen.

Illustration Ernst Bänziger

Zwischen Wolfhalden und Schachen: Faszinierende Natur-Skulptur am Wanderweg

Wer mit offenen Augen wandert, entdeckt immer wieder Erstaunliches.

So etwa die faszinierende Naturskulptur in Wolfhalden, die am Wanderweg in Richtung Lachen – Schachen – Oberegg inne halten und – falls vorhanden – zur Kamera greifen lässt.

Bild: Peter Eggenberger

Schenken Sie Wohlbe finden

- Pflegeprodukte für SIE & IHN
- Gutscheine für kosmetische Behandlungen
- Geschenk-Sets

Schönheits-Atelier Farfalla

Alexandra Tobler

Eidg. geprüfte Kosmetikerin

Büriswilen 1267

9442 Berneck

Tel 071 740 14 54

Mobile 078 756 86 54

✉ schoenheitsatelierfarfalla@gmx.ch

Nun werden die Tage merklich kürzer und die Nächte länger. Es locken kuschelige Abende bei Kerzenschein. Am Morgen fällt das Aufstehen in Dunkelheit wieder etwas schwerer. Und zum Herbst gehören nebst farbenprächtigen Landschaften und Erntedank immer auch Fön- und andere Stürme.

Stürmisch ging es vor allem im medialen Blätterwald zu. Die Journalisten-Gilde berichtete über die amerikanischen Präsidentschaftswahlen und die arg gebeutelten Finanzmärkte. Und während Helvetien entrüstet auf unverschämte Banker blickte, wurde die bundesdeutsche Medienlandschaft leicht durchgerüttelt von Alt-Kritiker Reich-Ranicki, der den geistigen Bankrott des Fernsehens erklärte.

Wohl wissend, dass die meisten dieser Themen bereits von der erbarungslosen News-Jagd überholter Schnee von gestern sein werden, wenn Sie das neuste Rütiger Feeschter in Händen halten, gestatte ich mir trotzdem noch ein paar nachhallende Gedanken dazu.

Nun wissen wir, wer die USA in die nächsten vier Jahre des beginnenden 21. Jahrtausends führen wird. Die Wahl ist nicht auf den konservativen McCain gefallen sondern auf den Hoffnungsträger Obama, der sich selbst als Mann des Wechsels propagierte. Zumindest ist mit ihm wieder einmal jemand am Ruder, der die Probleme der Mittelschicht und der „Underdogs“ in Amerika aus eigener Erfahrung kennt. Ob er sich allerdings durchsetzen kann gegen die eigentlichen Machtträger im Hintergrund, das bleibt abzuwarten.

Denn längst ist bekannt, dass die Staatsoberhäupter westlicher Demokratien allzu oft nichts weiter sind als die medienwirksamen Marionetten von Wirtschafts- und anderen Bossen. Wenn auch von Herrn Bush ju-

nior nicht allzu viel Erbauliches in Erinnerung bleiben wird, eines zumindest hat seine Präsidentschaft überdeutlich gemacht – Menschen mit Grips und Eigenständigkeit sind nicht gefragt in solcher Position.

Selbst Leute mit Grips hingegen haben sich nicht vorstellen können, was sich in den Herbstmonaten weltweit auf den Finanzmärkten abspielte. Überall auf dem Globus mussten Banken mit Staatsgeldern gestützt werden, um einer drohenden Depression vorzubeugen. Wohl gemerkt – die dafür locker gemachten Gelder haben die Steuerzahler erwirtschaftet. Auch hierzulande wurden wir nicht gefragt, ob wir pro Kopf die UBS tatsächlich mit über CHF 9'700.— unterstützen wollen. Und dafür gab es nicht etwa einen realen Gegenwert, sondern lediglich faule Kredite in der Hoffnung, diese dereinst in ferner Zukunft wieder zu gutem Geld machen zu können. Derweil bleibt die UBS weiterhin unabhängig und kann sich selbst in ruinöse Geschäfte treiben, wie sie grad lustig ist. Da kommen doch Reminiszenzen hoch an einen Stützkredit für eine Gesellschaft Namens SwissAir...

Ihre Entrüstung unverhohlen gezeigt hat Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf auf die Ankündigung von UBS-Verwaltungsratspräsident Peter Kurer, der sich erdreistet hat, vor laufender Kamera anzukündigen, dass weiterhin geplant sei, Boni in zweistelliger Millionenhöhe auszuzahlen. „Entrüstung“ ist für meine Begriffe jedoch nicht annähernd die adäquate Gefühlsäusserung für so eine Imperfizienz. Doch goldene Fallschirme und Mega-Boni lassen diese Banker-Gesellschaft wohl in dermassen abgehobene Höhen treiben, dass manch ein Teppich-Etagen-Hirn nicht mehr mit genügend Sauerstoff versorgt wird. Da täte Erdung oder gar eine harte Landung dringend Not. Nur rissen sie dabei gleich ganze Länder mit sich. So bleibt zu hoffen, dass andere Denkapparate künftig aufmerksamer die Marktwirtschaft beobachten und lenkend eingreifen.

Ach, wo wir grad beim Denken sind – kennen Sie Herrn Marcel Reich-Ranicki? Bestimmt ist er Ihnen mittlerweile ein Begriff geworden, auch wenn Sie sich bis anhin weder um sein „literarisches Quartett“ noch um seine spitze Kritiker-Zunge geschert haben. Dieser Literatur-Papst von eigenen Gnaden hat sich getraut, einen Fernsehpreis nicht nur abzulehnen, sondern auch in aller Öffentlichkeit und vor laufenden Kameras zu begründen, warum er den Preis nicht annehmen will. Ihm ist die „Seichtheit des TV-Seins“ dermassen gegen den Strich gegangen, dass er sich schämen würde, die Trophäe unter seinen andern Auszeichnungen einzureihen. Kann man verstehen, diesen Herrn. Auch ich frage mich oft beim Durchkämmen des Programmheftes, wozu ich eigentlich einen Fernseher habe. Dabei gehöre ich nicht zur sich selbst verherrlichenden geistigen Elite. Nein – ich will einfach nur gut unterhalten werden! Und ich gestehe, ich bin ein Fan von US-Serien, auch wenn sie tatsächlich nicht mehr als gutgemachtes Abschaltprogramm fürs Hirn sind. Jedoch – die Betonung liegt auf „gut gemacht“. Ein Prädikat, das leider den wenigsten deutschen und helvetischen Unterhaltungsformaten verliehen werden kann. Was da an schenkelklopfendem, sexistischem und schlicht unter der Gürtellinie liegendem Humor über den Bildschirm flimmert, wird nur noch übertroffen von den unsäglichen Nanny's, Auswanderern, Frauentäuschlern und Nachmittags-Talkerinnen. Entweder sind wir, das Publikum, nun tatsächlich – wie schon seit den Anfängen der TV-Zeit prophezeit – komplett verblödet oder die Fernsehanstalten, öffentlich wie privat, halten uns für so dumm, dass sie sich nicht scheuen, auch noch den allerletzten Mist zu produzieren und auszustrahlen.

Meine Quintessenz aus den herbstlichen Ereignissen – öfter mal das Abendprogramm selbst gestalten und die Stürmchen draussen vorbeiziehen lassen!

Yvette Anhorn

Korrigenda!

Natürlich wurden die „Vier Jahreszeiten“ von Antonio Vivaldi komponiert und nicht, wie fälschlicherweise in der Sommerausgabe erwähnt, von Giuseppe Verdi. Entschuldigen Sie dieses Versehen.

Auch dieses Jahr wollten wir unseren Böscheli-Zwergen-Morgen im Wald organisieren. Wir wählten dafür den Freitag vor den Herbstferien aus.

Zu unserem Glück spielte das Wetter hervorragend mit. Die Sonne schien und wir konnten unser geplantes Vorhaben mit Freude beginnen.

Gemeinsam starteten wir den Tag mit einer Böscheli – Einführung von Ruedi Rechsteiner. Er hatte sich bereit erklärt, mit uns den Tag im Wald zu verbringen und uns zu zeigen, wie man richtige Böscheli macht. Die Kinder lauschten gespannt den Erklärungen von Herrn Rechsteiner. Während sich die Mittelstufenkinder anschliessend voller Eifer ans Äste sammeln und zuschneiden machten, durfte sich die Basisstufe weiter oben im Wald zu einer Zwergengeschichte zusammenfinden. Die Geschichte handelte von der Wurzelhexe und dem Pilzweg. Das ausgesuchte Waldstück eignete sich hervorragend, um dort Zwergenhäuschen oder Wurzelwohnungen zu bauen.

Alle Kinder waren voller Tatendrang, so dass während des ganzen Morgens fleissig gearbeitet wurde. Vor dem Mittag schauten wir uns den grossen Berg gemachter Böscheli an und bestaunten die einzigartigen Zwergenhäuschen bzw. Wurzelwohnungen. Dies war gleichzeitig für die Basisstufenkinder auch der Beginn der verdienten Herbstferien. Die ganze Mittelstufe durfte gemeinsam mit Ruedi Rechsteiner, David Mühlbacher, Nicole Eisenbart und Sandra Büchler im Wald Zmittag essen. Am Nachmittag teilten sie sich in zwei Gruppen auf.

Eine Gruppe stellte noch einmal weiter Böscheli her. Die andere Gruppe kehrte ins Schulhaus zurück und brachte das Weidenhaus in Ordnung.

Um 15. 10 Uhr war es dann für alle soweit und sie konnten freudig in die Herbstferien starten.

Einmal richtig beim Zirkus mitmachen können...

Am Sonntagnachmittag, den 31.8.08, fuhren die Wagen des Zirkus Bengalo in Reute ein. Gemeinsam mit den Lehrkräften, dem Hauswart, Freunden und dem Zirkusteam wurde das schöne, dunkelblaue Zirkuszelt auf der Schulhauswiese aufgestellt und eingerichtet. Auch zwei Geissen gehörten zum Team dazu.

Montagmittag in altersdurchmischten Gruppen einstudiert und geübt wurden.

Schon zwei Wochen zuvor setzten wir uns mit dem Thema Zirkus im Unterricht auseinander. Unter anderem wurden in der Basis- und Mittelstufe Plakate und Flyer für die Vorstellung kreiert und natürlich musste auch ein eigener Zirkusname für unsere Schule gefunden werden. Das Schülerparlament suchte in der Folge eifrig nach passenden Namen. Schlussendlich einigten sich die Kinder stolz auf Zirkus „LITTLE REUTE“.

Es war erstaunlich, was die Kinder in diesen 4 Übungstagen mit Hilfe der Lehrpersonen und dem Bengalo-Team auf die Beine stellten. Es gab praktisch keinen Streit unter den Kindern und ihre Lernmotivation war riesig. Der Zusammenhalt und Schul-Klassengeist wuchs von Tag zu Tag. Unter der Leitung unserer Werklehrerin D. Eugster engagierten sich auch eine grosse Zahl der Eltern für das bevorstehende Zirkusfest am Donnerstagabend um 19.00 Uhr. Festbänke, Würste, Zuckerwatte, Kuchen und Getränke mussten organisiert werden. Bei der Vorstellung durften wir ca. 230 Leute im Zirkuszelt „LITTLE REUTE“

begrüssen. Für die Kinder war es ein einzigartiges Erlebnis, sich im euphorischen Applaus der Zuschauer nach gelungenen Nummern zu sonnen. Die Musikgesellschaft Reute rundete die Vorstellung in der Pause und nach der Aufführung musikalisch ab. Ein kleines, gelungenes Dorffest durften so alle Beteiligten miterleben.

Mit dem Erlös der Kollekte nach der Vorstellung hat die Schule Reute mit den Kindern einen Ausflug in den Walter Zoo unternommen. Die Basisstufe und die Mittelstufe durften je bei einer Tierführung dabei sein. Der Besuch im Zoo war ein wunderschöner Abschluss unseres Zirkusthemas.

**Aufführung
Weihnachtsmusical
der Schule Reute
für Eltern und
Interessierte
Basis- und Mittel-
stufe am Dienstag,
23. Dezember 2008,
um 10.00 Uhr im
Schulhaus Reute, in
der Turnhalle.**

Der Landfrauenverein Reute feierte am 19. September 2008 mit der 51. Hauptversammlung das 50-jährige Jubiläum im Rest. Sonnenschein in Mohren.

Mit beachtlichen 49 Mitgliedern eröffnete unsere Präsidentin, Marlen Oggier, die Hauptversammlung mit dem Sprichwort, das aus dem Protokoll der Gründungsversammlung vom 21. Februar 1958 bereits als Grundidee und Leitsatz für die Zukunft vorgesehen war:

*Hab Sonne im Herzen,
ob's stürmt oder schneit.
Ob der Himmel voll Wolken,
die Erde voll Streit.
Hab Sonne im Herzen,
dann komme was mag,
das hilft dir verwinden,
den dunkelsten Tag.*

Sehr interessant war das Durchstöbern der vorhandenen Unterlagen seit der Gründung. Fein säuberlich genau wurden in eingebunden Büchern, vom Jahre 1958 bis ins Jahr 1982, alle Aktivitäten wie Versammlungen, Ausflüge, Kafichränzli, Klausfeier, alle Kantonaltagungen die jedes Jahr woanders stattfanden, Anlässe, etc., per Füllhalter aufgeschrieben. Es existiert sogar ein Appell-Büchlein, wo eifrig vermerkt wurde, wer an welchem Anlass teilgenommen hat. Im Februar 1958 gründeten ein paar engagierte Bäuerinnen den Landfrauenverein. Mit der Idee, sich wöchentlich in einer warmen Stube über das ganze Gemeindegebiet verteilt zu treffen, um über viele fröhliche und trübe Gedanken zu plaudern. Schwierige Zeiten sollten so gemeinsam gemeistert werden! Gelacht, gesungen, gestrickt, gekocht, gebastelt und

vieles mehr wurde natürlich damals schon. Ebenso ist uns beim Stöbern der Bücher ein Eintrag vom 06. April 1976 mit einer vorhandenen Urkunde aus Israel, zu Ehren der Landfrauen Reute, aufgefallen. Der Landfrauenverein Reute hat sage und schreibe im Schweizerwald am Carmel in Israel 3 Bäume gestiftet, die dazumal die Präsidentin, Frau N. Suter gepflanzt hat. Was vor 50 Jahren der bäuerlichen Bevölkerung vorbehalten war, ist heute für alle interessierten Frauen aus der Gemeinde möglich – nämlich ein aktives Mitglied der Rütiger Landfrauen zu werden!!!

Unsere 10 – 13 Seniorinnen treffen sich immer noch von Herbst bis Ostern jeden Montagnachmittag. Sie stricken, erzählen, lachen, trinken Kaffee und geniessen ihren selbst gemachten Kuchen.

Ob Jung oder Alt, Mütter mit Kindern, wir alle treffen uns zum gemeinsamen, gemütlichen Beisammensein und pflegen die Kameradschaft. Hier einige Beispiele aus dem Jah-

resprogramm 2008 – 2009: Engel aus Weiden basteln, Advents- und Kärtchenbasteln, Spielabend im Altersheim Watt, Kochkurs bei Buddy, Schalen aus Beton sowie Nachtessen, Kinoabend, Abendwanderung und Ausflug und noch vieles mehr.

Unsere langjährige Bastelkönigin mit immer wieder neuen Ideen ist Maria In-

dermaur. Unermüdlich und mit viel Freude und Elan präsentiert sie uns ihre Vorschläge und kann uns jedes Jahr immer wieder voll und ganz motivieren.

Haben wir Dein Interesse auch geweckt? Dann melde Dich doch bei unserer Präsidentin Marlen Oggier, Tel. 071/891 27 08.

Wir freuen uns über jedes neue Mitglied!!!

**Der Vorstand
Landfrauenverein Reute**

„Pöschelibender“ – wo ist er jetzt?

Am 13. September 2008 hat sich unser Pöschelibender schön gemacht und mit Freude die vielen Gäste – Rütiger, ehemalige Rütiger, Jung und Alt, Freundinnen und Freunde des Rütiger Feeschter – am Pöschelibender-Fest begrüsst. Dank Metzgermeister und Lachsfischer Jürg Keller aus Affoltern am Albis durften die Gäste feine Lachsbrötli und Grillwürste geniessen. Dazu hat unser Biobäcker Werner Kast das

Brot spendiert und den Apérowein „Federweiss“ offerierte uns Felix Indermaur aus Berneck. Mit grossem Applaus wurde den drei Schenkern gedankt. Die Gäste diskutierten rege miteinander und so war es ein ganz gemütlicher Abend, der nicht ganz mit einem Botellon endete...

Zwischenzeitlich wurde unser Pöschelibender wieder als Gast in der Gemeinde eingeladen. Am neuen Ort

sieht er am Horizont die markante Oberegger Kirche und zählt jeden Glockenschlag. Wo ist er jetzt?

Rebekka Städler

Alter:	18 Jahre alt
Beruf:	Hotelfachfrau in der Ausbildung
Instrument:	Ich spielte 6 Jahre Querflöte und nun 2 ½ Jahre Es-Saxophon
Wie oft übst du:	2 bis 3 Mal in der Woche
In welchen Formationen hast du schon gespielt:	Jugendmusik Heiden, Schülergugge
Musikalisches Ziel:	In einer Big Band spielen
Bedeutung, in einem Verein mitzumachen:	Wichtig ist für mich gute Kameradschaft, etwas Sinnvolles in der Freizeit zu machen
Seit wann spielst du in der MG Reute:	August 2008
Wie bist du zur MG Reute gekommen:	Ich treffe mich in der Freizeit öfters mit Marina Breu, die Mitglied der MG Reute ist. Dabei fragte sie mich, ob ich nicht in der MG Reute Saxophon spielen wolle
Wie gefällt es dir in der MG Reute:	In den Proben wird konzentriert gearbeitet und trotzdem ist die Stimmung sehr gut
Weitere Hobbies:	Traktor fahren, heuen, auf dem elterlichen Bauernhof mithelfen

Daniel Schmid

Alter:	14 Jahre alt, ich gehe in die 3. Sekundarschule
Berufswunsch:	Strassenbauer
Instrument:	Trompete, seit 6 Jahren
Weitere Instrumente:	Ich spiele zu Hause Klavier, ohne in den Unterricht dafür zu gehen
Wie oft übst du:	jeden Tag, ausser Sonntags
In welchen Formationen hast du schon gespielt:	Jugendmusik Heiden, Schülergugge
Musikalisches Ziel:	gut Trompete spielen, einmal einen Soloauftritt haben
Bedeutung, in einem Verein mitzumachen:	die Musik gefällt mir, gute Stimmung unter den Musikanten, ob jung oder alt
Seit wann spielst du in der MG Reute:	August 2008
Wie bist du zur MG Reute gekommen:	Ich gehe mit Daniel Tobler, der in der MG Reute B-Horn spielt, in die Schule. Er hat mich gefragt, ob ich Lust hätte, auch mitzumachen. Ausserdem spielte ich an einem Feldgottesdienst, wo ein Mitglied der MGR mich hörte. Von diesem wurde ich dann auch nochmals angefragt.
Wie gefällt es dir in der MG Reute:	bis jetzt sehr gut, hier kennt jeder jeden und die Kameradschaft ist gut
Weitere Hobbies:	Fussball spielen, biken, Sport allgemein

Vor 70 Jahren...

...entstand dieses Bild durch einen unbekanntem Fotografen unterhalb des alten Restaurants Kreuz im Schachen. Die musikalische Jugend von 1938 formierte sich zu einer Musikgruppe mit Dirigent, Hörner, Trömmeler und Fahnenträger. Darunter ist das musikalische Urgestein unserer Musikgesellschaft Reute: Bruno Sturzenegger als Dirigent, ganz vertieft. Bruno ist seit 63 Jahren in der MRG, davon 57 Jahre als Vizedirigent. Lange Jahre spielte er daneben Tanzmusik (2. von links). Rechts daneben Edi Weder als Hörnlibläser, der seit 53 Jahren in der Rütiger Musikgesellschaft spielt. Rechts hinter Edi Weder als bewährter Fahnenträger Armin Keller. Auch Armin war 20 Jahre der MGR treu.

Rosmarie Schoch, Bruno Sturzenegger, Hermann Künzler, Edi Weder, Armin Keller, Max Sonderegger und Ruth Keller (von links nach rechts)

Diese Aufnahme entstand 1938 vor dem Hause von Hans Niederer, Rohnen (heute Annelise und Hansjörg Niederer).

Das blonde Mädchen im vorderen Bereich ist Margrit Keller (Metzger's) und sie trägt die Notentasche des Dirigenten Bruno Sturzenegger. Er erinnert sich: „In jener Zeit war es stets lustig. Ganze Scharen von Kindern spielten „Musikverein“, „Feuerwehr“, Fussball, Völkerball, „Soldätli“ (ich spielte jeweils den Offizier) oder Wald-Schnitzeljagden. Die Verbundenheit unter den Kindern war sehr gross.“

Dank dem, dass noch kein Fernsehen und kein Computer die Kinder vom Spielen draussen an der frischen Luft ablenkte...“

Esther Rechsteiner

Im Schachen wird an Geburtstag erinnert: 60 Jahre „Döschwo“

Das oft als hässliches Entlein bezeichnete Auto „Döschwo“ (Citröen Deux Chevaux) ist 60 Jahre alt. Im Schachen wird unübersehbar an den grossen Geburtstag des von vielen heissgeliebten Fahrzeugs erinnert.

Vor 60 Jahren realisierte Citroën-Chef Pierre-Jules Boulanger den Traum vom Auto für den kleinen Mann, und am 35. Autosalon von Paris im Oktober 1948 wurde das Wä-

gelchen der staunenden Öffentlichkeit vorgestellt. Das sparsame und funktionelle Auto erfreute sich trotz anfänglichen Spotts rasch grosser Beliebtheit, vermochte es doch die Erwartung „Transport von zwei Bauern samt Kartoffelsack“ voll und ganz zu erfüllen. Auch in der Schweiz liessen sich viele von der „Ente“ begeistern, die schon bald einmal Kultstatus erlangte. Während 42 Jahren rollte der „Döschwo“ vom Fließband, bis 1990

die zuletzt im Citroën-Zweigwerk in Portugal erfolgende Produktion eingestellt wurde. Aber auch fast zwanzig Jahre später ist die „Ente“ noch immer auf Schweizer Strassen anzutreffen und viele 2-CV-Liebhaber pflegen bis heute begeistert und liebevoll ihr exklusives Vehikel.

Vielbestauntes „Döschwo“-Denkmal
1985 übernahmen Peter und Corrie Sprüngli die Autowerkstätte von Ernst Lendenmann im Schachen. Schon vor Jahren sorgte das Ehepaar für Aufsehen, wurde doch neben der Garage das einzige „Döschwo“-Denkmal der Schweiz errichtet. Der 60. Geburtstag ist Grund genug, mit weiteren 2-CV-Fahrzeugen deutlich sichtbar an den grossen Geburtstag des kleinen Autos zu erinnern.

Bild: Peter Eggenberger

Peter Eggenberger

FE Franz Estermann

Ihre bauliche Aufgabe ist unsere Herausforderung, zu der wir Lösungen präsentieren. Lösungen, die nicht nur überzeugen, sondern in denen Sie oder Ihr Bauherr sich ein Leben lang wohlfühlen werden.

Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne!

- Spenglerei - Sarnafildächer - Sanitär
- Schwedenofen - Kamine

www.franzestermann.ch - fe@franzestermann.ch
Rohnen 420 - 9414 Schachen - T. 071.755.08.70 - N. 079.417.72.03

Pünktlich um 13.30 Uhr besamelte sich eine gut gelaunte Turnerinnen- und Turnerschar beim Schulhaus Reute. Schon seit Wochen war man gespannt, was es wohl an der von Peter Bischofberger und Marco Locher organisierten Turnfahrt alles zu erleben gab.

Foxtrail? Was soll denn das nun wieder sein? Diese Frage stellten sich Einige, nachdem Peter den ersten Höhepunkt vorstellte. Früher sagte man dem halt noch Schnitzeljagd, aber heutzutage muss es ja für alle Sachen englische Namen geben! Ausgerüstet mit einem Foxtrail Pass für die freie Zug und Busfahrt machten sich alle auf den Weg nach St.Gallen. Dort wurden Gruppen gebildet und jede Gruppe erhielt ein Postenblatt mit diversen Hinweisen für die bevorstehende Tour. Mit dem Hinweis, dass wir den Zug nehmen sollten der immer auf Gleis 9 fährt, startete unsere Gruppe. Der Zug führte uns zur Stadt hinaus, Richtung drei Weiern. Von da ging es von Posten zu Posten auf einem wunderschönen Weg Richtung Stadtzentrum. Unterwegs gab es einige knifflige und sehr raf-

finierte Aufgaben zu lösen, um so jeweils den Hinweis für den nächsten Posten zu bekommen. Oder es gab Zahlen zu sammeln für eine Telefonnummer, um die gewünschte Information zu erhalten. Aber unsere Gruppe war ja nicht auf den Kopf gefallen und meisterte noch so schwierige Aufgaben mit Leichtigkeit. (Dank der Idee von Barbara!). So war es denn auch keine Überraschung, dass unsere Gruppe als Erste am geheimen Treffpunkt eintraf, wo man noch in gemütlicher Runde über das Erlebte erzählen konnte.

Später ging es weiter nach Wasserauen, wo man den kurzen Fussmarsch Richtung Seelalpsee in Angriff nahm. Nach diesem anstrengenden Nachmittag hatte jeder das feine Nachtessen und auch das eine oder andere Getränk verdient. Am nächsten Morgen versuchte man, dem Nebel zu entfliehen, doch auch die Ebenalp

war dick eingehüllt. Nur für einen ganz kurzen Moment zeigte sich die Sonne. Wieder zurück ins Tal machten wir es uns sehr bequem und fuhren mit der Luftseilbahn.

Für einige war dann nach dem Mittagessen die Turnfahrt zu Ende, andere aber wollten noch nicht nach Hause und so ging's weiter auf den St.Anton für einen gemütlichen Ausklang der diesjährigen Turnfahrt.

Ein Dankeschön an die Organisatoren Peter und Marco!

Thomas Eugster

Beim Sanieren auf Erdgas umsteigen, zahlt sich aus.

Weitere Informationen auf unserer Website: www.gravag.ch

Mit Erdgas gewinnen Sie zusätzlichen, wertvollen Wohnraum!

Erdgas-Heizungen werden im Einfamilienhaus in der Regel an der Wand montiert. Sie können überall im Haus, sogar auf dem Dachboden untergebracht werden. Ein Heiz- und Tankraum sind nicht mehr nötig.

erdgas
GRAVAG

GRAVAG Erdgas AG · Telefon 071 747 54 54 · www.gravag.ch

WEM'S WOHL GFALLT!

Die Redaktion freut sich über jede Rückmeldung zum Inhalt unseres Rütiger Feeschter.

Ob Kritik oder Lob – wir nehmen alles entgegen, auch telefonisch, und stellen diese Beiträge gerne auch zur Diskussion. Auch Leserbriefe zu aktuellen Themen werden veröffentlicht. Also – greifen Sie zur Feder oder zum Telefon!

HOLZBAU AG OBereggen

www.breu-holzbau.ch

Nass, kalt und doch barfuss am 22. Geländelauf Reute

Nicht schlecht staunten die Zuschauer, als um 14 Uhr beim Start der ersten Kategorie ein junger Läufer in kurzen Hosen und barfuss an der Startlinie stand. Bei kalter Witterung und heftigen Regenschauern wollte dieser Achtjährige die 800 Meter lange Strecke im gut besetzten Teilnehmerfeld barfuss bewältigen. So was sieht man heutzutage nicht mehr oft! Noch viel mehr staunten die Zuschauer, als der „Barfussläufer“ dann als Erster durchs Ziel lief... Es gibt sie also noch, die „richtigen“ Buben aus den Appenzeller Bergen!

Wetterglück war den Organisatoren des „Rüütiger Geländelaufs“ dieses Jahr definitiv nicht beschieden. Ein bisschen Niederschlag gab's immer; abwechslungsreich war die Bandbreite desselben: von leichtem Nieselregen bis zu regelrechten Gewitterschauern konnten die Läuferinnen und Läufer in Reute alles haben.

Die sonst schon anspruchsvolle Geländestrecke wurde durch den teilweise tiefen und nassen Boden noch schwieriger. Um so glücklicher waren die Organisatoren, dass auch beim 22. Geländelauf der Samariterverein Reute-Obereggen keine nennenswerten Verletzungen behandeln musste.

Wie jedes Jahr war das Teilnehmerfeld der Hauptklasse über 3 Runden sehr gut besetzt. Dass die Bestzeiten vom letzten Jahr nicht erreicht wurden, ist ganz klar den schwierigeren Verhältnissen zuzurechnen. Der nasse Boden, insbesondere beim Aufstieg vom Geigershaus bis unterhalb des Hägli, und das rutschige Terrain beim Rückweg in den Waldpartien Richtung Wolftobel brauchten enorm Kraft und vor allem einen „vorsichtigen Schritt“. Gerade diese Tücken machen aber die Strecke des Geländelaufs Reute so interessant und abwechslungsreich. Die heikleren Passagen wurden vom Streckenteam des OK sehr gut präpariert, so dass die Läuferinnen und Läufer trotz der widrigen Wetterverhältnisse gute Bedingungen vorfanden.

Tagesschnellste und somit Goldvreneli-Gewinnerin bei den Frauen wurde Iris Bechtiger aus Wald in der Kategorie Seniorinnen 1 mit einer Zeit von 35.03.0 Minuten. Bei den Männern wurde der Tagesschnellste ebenfalls in der Kategorie Seniorinnen 1 ausgemacht: Martin Leemann aus Uttwil siegte mit einer Zeit von 30.57.5 knapp vor Walter Ernst, Au und Fredi Marti, Altstätten. Weil

während des Rangverlesens in Reute wie in jedem Jahr unter allen Teilnehmenden zusätzlich Naturalpreise verlost wurden, war die Turnhalle bis zum letzten Platz besetzt. Nicht nur die jugendlichen Läuferinnen und Läufer freuten sich besonders darauf, dass sie zum Abschluss zu den ganz grossen Gewinnern zählen

könnten, obwohl der Lauf vielleicht nicht wunschgemäss gelang.

Start der Schüler

Die Organisatoren freuen sich schon auf viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer beim 23. Geländelauf am Samstag, 3. Oktober 2009.

Vollständige Rangliste unter www.tvreute.ch

Kurt Sturzenegger

Grosse Erfolge für die Rüütiger Magnesianerinnen!!!

Willi Lanker

K6: Ramona Tobler gewinnt Appenzellermeisterschaften in Herisau

Einen weiteren Sieg konnte Ramona Tobler an den Appenzellermeisterschaften vom 30./31. August 2008 in Herisau gegen eine sehr starke Gegnerschaft aus dem Kanton Graubünden und St. Gallen verbuchen.

Ramona turnte sehr stark an allen Geräten, besonders an den Schaukelringen und am Boden.

Silbermedaille für Ramona Tobler am Bündnergerätewettkampf!!!

Einen guten aber nicht ganz fehlerfreien Wettkampf (Sturz an den Schaukelringen) gelang Ramona Tobler an den Bündnermeisterschaften vom 20. September 2008 in Domat-Ems. Dass Ramona trotzdem auf dem 2. Rang landete, spricht für ihre Klasse. Super war Ramonas Sprung, für den sie die Note 9.45 erhielt.

K3: Fabienne Salantri holt Auszeichnung!!!

An den Appenzellermeisterschaften in Herisau zeigte Fabienne Salantri im K3 wiederum einen sehr starken Wettkampf. Fabienne klassierte sich am Schluss auf dem hervorragenden 4. Rang von 100 Teilnehmerinnen!!!

Fabienne Salantri holt erste Auszeichnung im K4!!!

Nach ihrem letzten Wettkampf im K3 holte Fabienne drei Wochen später in Schaffhausen bereits ihre erste Auszeichnung im K4 mit einer starken Leistung! Fabienne wird nächstes Jahr eine ganz starke K4 Turnerin.

K1: Auszeichnungen für Katja und Rahel Dutler!!!

Erfreulich ist auch, dass Rahel und Katja Dutler in Schaffhausen mit guten Leistungen aufwarteten und dabei die Auszeichnungen erturnten. Rahel Rang 19 und Katja Rang 15.

Schauturnen der Geräteriege Rehetobel!

Auf Grund unseres 15-jährigen Jubiläums findet am Sonntag den 7. Dezember 2008 in der Turnhalle Rehetobel ein Schauturnen statt.

Wann: Sonntag 7. Dezember 2008

Wo: Turnhalle Rehetobel

Zeit: 11:00 Uhr

Einzelvorführungen der Turner/innen welche an den Schweizermeisterschaften 2008 starteten und diverse Gruppenvorführungen. Wir würden uns über Ihren Besuch freuen.

Sportliche Grüsse Geräteriege Rehetobel

FSG Reute am Berner Kantonschützenfest

Die Feldschützengesellschaft Reute besuchte mit rund 30 Schützinnen und Schützen das Berner Kantonschützenfest im Emmental. Fredi Niederer und Urban Bischofberger haben massgeblichen Anteil am guten Sektionsresultat.

Die Delegation der Rütiger Feldschützen am Berner Kantonschützenfest.

Vereinzelte waren auch am Sonntag noch nicht wett-kampfmüde...

...und gaben vollen Einsatz!

Samstagsmorgen früh, kurz vor acht Uhr. In Reute herrscht bereits Unruhe und reger Betrieb. Die Rütiger Schützen – natürlich mit dazugehörigem Fanklub – haben sich

für das Berner Kantonschützenfest herausgeputzt, verstauen die letzten Utensilien im Reisekar und warten gespannt auf die Abfahrt. Der grosse Zeiger der Kirchenuhr hat die Zwölf

übersprungen und soeben hat die neunte Stunde des Tages begonnen. Chauffeur Hansueli Mösli startet den Motor und kutschiert das Gefährt samt edler Fracht über Schachen, Obereg, Heiden nach

St.Gallen. Da und dort springen noch vereinzelte Mitglieder auf, bis dann

auch der letzte Kamerad aufgelesen ist und die Reise in Richtung Emmental unter die Räder genommen wird.

Guter Wettkampf

Gegen die Mittagszeit trifft die Gruppe aus dem Appenzeller Vorderland motiviert, fröhlich und hungrig in Affoltern im Emmental, dem Schauplatz des bevorstehenden Wettkampfs, ein. Nach Einnahme des Mittagmahls und einer kurzen Ruhephase befinden sich die ersten, wagemutigen Schützen bereits mitten im Wettkampf. Auch wenn es nicht ganz allen tadellos lief, war es für die Feldschützengesellschaft Reute insgesamt ein guter Wettkampf. Reute hat sich ein Sektionsresultat von 92,498 Punkten erkämpft.

Unsere besten Einzelresultate im Sektionsstich haben Fredi Niederer und Urban Bischofberger mit 95 Punkten erzielt, dicht gefolgt natürlich von keinem Geringeren als dem Meier vom Schachen.

Nach verrichtetem Werk ging es weiter nach Langnau, wo der Tag in schönem Ambiente seinen würdigen Ausklang fand. Nach ausgiebigem Genuss des Abends unter Freunden erhielten die vollen Bäuche und vom Wettkampf ermüdeten Köpfe schlussendlich in der ansässigen Jugendherberge ihre wohlverdiente Nachtruhe.

Ausflug am Sonntag

In ausgeruhtem Zustand folgte am nächsten Tag bei traumhaftem Herbstwetter – Walser sei Dank – die Rückreise über Umwege ins Emmental und Entlebuch. Lüderenalp, Schallenberg und Marbacher Egg hiessen einige der Stationen, die sich unseres Besuches erfreuen durften.

Bevor dann noch die letzte Strecke unserer Heimreise in Angriff genommen wurde, stand in Murg am Walensee das gemeinsame Nachtessen auf des Präsidenten Reiseplan. Bei Kürbissuppe (Urs konnte nicht genug davon bekommen...) und kalter Platte stärkten wir uns, um den Anstieg vom Rheintal ins Appenzeller Vorderland mit dem Car noch zu meistern. Erwartungsgemäss legte unser Chauffeur auch die letzten Meter souverän zurück und so erreichte die Gruppe Rütiger Schützen das heimatliche Dorf klammheimlich im Dunkel des Abends. Müde, aber mit der Freude des Erlebten im Herzen, schlüpfen sie mit Hilfe der Strassenbeleuchtung zurück in ihre Häuser.

Luzius Sturzenegger

Mein Lieblingsrezept

Griechischer Cake

Zutaten:

- Je eine kleine grüne und rote Peperoni
- 2 EL Olivenöl
- 2 Msp. Salz
- 4 Msp. Pfeffer
- 150 g Feta
- 50 g schwarze Oliven
- 150 g Mehl
- 1 Päckli Backpulver
- 3 Eier
- 80 ml Olivenöl
- 125 ml lauwarme Vollmilch
- 100 g geriebener Greyerzer

Backofen auf 180 Grad vorheizen. Peperoni im Ofen grillieren, häuten und entkernen, in kleine Streifen

schneiden. Mit 2 EL Olivenöl in eine Pfanne geben, salzen und pfeffern. 5 – 10 Minuten bei geringer Hitze braten, abkühlen lassen. Feta in Würfel schneiden, Oliven entsteinen, halbieren, dazugeben und beiseite stellen. In einer Schüssel Mehl und Backpulver gut vermischen, Eier dazugeben und mit dem Schwingbesen kräftig verquirlen. Nach und nach das restliche Öl, warme Milch und geriebenen Greyerzer einrühren. Peperoni-Feta-Oliven-Mischung dazugeben, verrühren. Teig in eine ungefettete Form geben und 45 Minuten backen.

Barbara Tobler

www.feeschter.ch

Impressum - Redaktions-Team

Redaktionelle Verantwortung:
Esther Rechsteiner 071 891 52 84
esther.rechsteiner@bluewin.ch

Yvette Anhorn 071 888 07 83
anhorn.yvette@sunrise.ch

Ernst Pletscher 071 891 30 12
ernst.pletscher@empa.ch

Roy Sturzenegger 071 890 02 73
roy.sturzenegger@stadt.sg.ch

Edi Thurnheer 071 891 72 28
atelier@bellevue-reute.ch

Finanzen/Inserate:
Jasmine Häfliger 071 740 14 18
haefliger372@hispeed.ch

Gestaltung:
Yvo Zweifel 071 891 51 69
grafix.printdesign@bluewin.ch

Druck:
Eugster Druck, Heiden

Ausgabe 1109:

Redaktionsschluss: 19. Jan. 2009
Erscheinungsdatum: 19. Feb. 2009